

FOLKLOR DIN JUDEȚUL LĂPUȘNA

Din Basarabia s'a cules, până astăzi, foarte puțin material folkloric ¹⁾. Nu s'a cules, fiindcă în tot timpul stăpânirii rusești, pătura intelectualilor moldoveni, în mare parte înstrăinată, era lipsită de dragoste, interes sau curiozitate pentru vieța Moldovenilor. Culegerile răzlețe dinainte de războiu zac rătăcite prin revistele locale rusești și românești și cu greu pot fi folosite în cercetările științifice. Culegerile publicate în volume sunt făcute în cea mai mare parte de folkloriști amatori, pe care i-au impresionat mai mult unele genuri de folklor (cântece, balade, povestiri, etc.). Materialul de basme, superstiții, acte magice, tradiții, obiceiuri, colinde, etc., își așteaptă încă culegătorii.

Culegerea materialului folkloric din Basarabia se impune cu atât mai mult, astăzi, cu cât mersul vertiginos al civilizației urbanizează satele, făcând să dispară, la generațiile nouă, tocmai aceste genuri de folklor.

Pe când pentru celelalte regiuni (Moldova, Bucovina, Muntenia, Ardealul, Banatul, regiunile locuite de Români din Sudul Dunării) avem bogate culegeri de folklor, care sunt utilizate în cercetările științifice atunci când se urmărește existența, răspândirea și circulația diferitelor motive folklorice pe întreg teritoriul locuit de Români, pentru Basarabia acest lucru nu se poate face tocmai din cauza lipsei unor astfel de culegeri.

¹⁾ Iată o listă a culegerilor publicate în românește: GH. MADAN, *Suspine*. București 1897 (« Biblioteca pentru Toți », Nr. 138); ZAMFIR ARBORE, *Basarabia în secolul XIX-lea*. București 1899 (obiceiuri, cântece); *Graiul Nostru*, texte din toate părțile locuite de Români. București 1906 (cântece și balade); G. WEIGAND, *Die Dialekte der Bukovina u. Bessarabiens*. Leipzig 1904; I. IONESCU-DARZĂU, *Fata din pădure*. Poveste. *Povestea grâului*. Edit. rev. « Răsăritul », 1920; GH. GIUGLEA, *Din literatura populară de astăzi a Basarabiei* (cântece), București 1919; V. MOISESCU, *Povești din Basarabia*. Chișinău 1922; S. TEODORESCU-KIRILEANU, *Povești basarabene* București 1922; ION BUZDUGAN, *Cântece din Basarabia*. Cartea I-a, Chișinău 1922. Cartea II-a (1905 — 1906), Craiova 1928; MATTHIAS FRIEDWAGNER, *Rumänische Volkslieder aus Bessarabien*, în « Revista Filologică » I (1927), Nr. 1—2; « *Graiul Nostru* », *Prin sate și mândsiri basarabene* (cântece), București 1931; AUREL CODREANU și GH. ȘTEFĂNESCU, *Comorile satelor* (cântece, doine, strigături, proverbe), Craiova 1931; GH. MADAN, *Obiceiuri și rândueli la naștere, rodină, botez, muntă și înmormântare în părțile Codrilor din Basarabia*, publicate în « Cuvânt Moldovenesc » VII (1932), Nr. 36—41. Afară de « Cuvânt Moldovenesc » s'a mai publicat folklor în revistele « Mărgăritare Basarabene » I (1927), Nr. 1—2 și « Viața Basarabiei » I (1932) și II (1933).

Această lacună în cercetările folklorului românesc trebuie completată și pentru că, odată ștearsă granița Prutului și dată fiind fluiditatea materialului folkloric, multe elemente de folklor, proprii regiunilor din Vechiul Regat, trec și se localizează în Basarabia prin intermediul armatei și muncitorilor ce pleacă după lucru dincolo de Prut, iar ceea ce este de inspirație locală amuțește.

Câțiva ani după Unire — fenomenul continuă și astăzi încă — la țară, flăcăii și fetele nu cântau și nu cântă decât « cântiși din Regat », învățate de flăcăi la armată.

În Basarabia, în unele părți, Moldovenii, au raporturi întinse și chiar conviețuesc în același sat cu Ucrainieni, Bulgari, Găgăuți, Nemți, Ruși și alte neamuri. În aceste regiuni trecerile din ceea ce este folklorul unui neam la acela al altui neam sunt inerente și cercetările viitoare trebuie urmărite și din acest punct de vedere.

Textele folklorice din această culegere le-am adunat, în cea mai mare parte, din satele Ialoveni, Nimoreni, Bardări, Pojorâni, Buțeni, Molești și Cigârleni din jud. Lăpușna.

Culegerea nu prezintă o cercetare sistematică a existenței și circulației tuturor motivelor de folklor ce se întâlnesc în alte regiuni, după un chestionar mai dinainte pregătit, ci, luând parte în timpul vacanțelor, cât am fost student, la multe din manifestările vieții dela țară: șezători, clăci, cumătrii, mese mari, praznice, etc., îmi notam atunci când vedeam că se produce, în mod natural și spontan, vreo manifestare folklorică a acestora cu care conviețuiam.

Satele amintite se găsesc în partea de Sud-Est a județului Lăpușna. Ialovenii și Nimoreni sunt așezate pe valea pârâului Ișnovăț; Bardării și Pojorâni pe valea pârâului Botna; Moleștii și Cigârlenii pe pârâiașul Botnișoara, iar Buțenii pe pârâul Galbăna. Nimoreni, Bardării, puțin și Pojorâni, sunt sate « dela Codru », iar Ialovenii, Moleștii, Buțenii, sate « dela câmp ». Cigârlenii sunt situați în marginea de Nord a regiunii « Codrului Tigheciului ».

Linia ce desparte regiunea « Codrului » din centrul Basarabiei de « câmp », spre Sud, coincide cu șoseaua ce duce dela Chișinău la orașelul Hâncești (vezi harta). La « Codru » mai supraviețuesc încă petece din codrii vestiți ai Bâcului și Tigheciului, cresc livezi de pruni, meri, peri, vii. « Codrenii » se ocupă mai mult cu livezile și viile, iar plugărie fac în măsură mai mică. La « câmp » e mai larg și mai mult pământ pentru plugărie. Aici se seamănă mai mult grâu și porumb. Dela un timp, au început să se planteze coastele dealurilor cu hibrizi producători direcți, numiți în graiul local « giță primai ». Numai gospodarii mai frunțași cultivă și viță altoită.

Populația din aceste sate este curat românească.

Satele Ialoveni și Bardări sunt, în mare parte, locuite de «mazâli» și «rădzăși» cu stăpânire pe pământul pe care îl lucrează «din moș strămoș tucma dila Ștefan Vodă». Astăzi nu se mai deosebesc «mazâlii» și «rădzășii»; «s'o amestecat, s'o făcut tot unu». În trecut, mazâlii și rădzășii se bucurau față de «țărani» de un prestigiu social deosebit. Mazâlii erau organizați aparte în cadrul organizației sătești, cu un «căpitan piști mazâlii din douăspreși sate». Mazâlii și rădzășii aveau mai mult pământ, cu hrisoave de stăpânire dela cei mai vechi Domni ai Moldovei, erau mai cinstiți și mai tradiționaliști. Mazâlii erau investiți (până la războiul mondial) cu anumite privilegii. Plăteau mai puțin bir, nu erau «scoș la drumuri», nu făceau clacă la boier și la preot și aveau dreptul să-și învețe copiii la școlile medii județene. Nu se luau în petrecere, «în companie», decât între ei sau cu rădzășii și nu-și măritau fetele după «țărani». În satul Ialoveni se păstrează tradiția că, înainte vreme, «la crăsmă să scula dila masă țaranu când intra v'on mazâl ori v'on rădzăș și, când grăie, îi dzîșe căpitani. Așa am apucat din bătrâni ș'asa iera înainti»¹⁾. Încă din timpul războiului mondial, dar mai mult din timpul «Svobodei» (revoluției) din 1917, au început să se șteargă aceste bariere dintre categoriile sociale ale aceluiași sat. Astăzi n'a mai rămas decât amintirea că înainte au fost mazâli (la Ialoveni): Frundzăștii, Bogosăștii, Budenii și rădzăși: Vârlănenii, Mărăștii, Vasălițăștii, Vâtcărăii, etc.

«Rădzăș» și «rădzășie» nu mai designează astăzi o categorie socială, ci stăpânirea «di veci» a unei bucăți de pământ chiar și atunci când nu mai e moștenită dela părinți, ci căpătată prin «cumpărătură». Mulți dintre mazâli și rădzăși au sărăcit de «umbă cu dzîua la lucru, iar dintre țărani, is pervâi²⁾ gospodari în sat».

Populația celorlalte sate e de «nadelnici» (clăcași împroprietăriți), numiți astfel după lotul de pământ — «nadel» — ce li s'a dat la împroprietărirea din anul 1868. Cigârlenenii, după tradiția satului, sunt coloniști moldoveni și ruteni — «răileni»³⁾ — coboriți din jud. Hotin la începutul sec. XIX în Bugeacul părăsit de Tătari.

Starea materială a acestor sate se prezintă, în general, bună. Fiecare gospodar are dela trei și jumătate hectare (lotul de împroprietărare) până la zece și chiar cincisprezece hectare de pământ arabil, vie și izlaz. Pământul îl seamănă cu grâu, porumb, orz, fasole, cartofi și cânepă. Fiecare gospodar are dela o jumătate de hectar până la trei hectare de vie. Izlaz au puțin și deci și vite puține. Gospodarii mai frunțași din sat au și câte

¹⁾ Informator: Isai Frunză, 60 ani, mazâl.

²⁾ Frunțași.

³⁾ Locuitori din raiaua Hotinului.

cinci până la cincisprezece oi. Femeile lucrează la câmp tot lucrul, cot la cot cu bărbații, primăvara la săpat la vie, vara la prășit și la seceratul grâului, iar toamna la culesul strugurilor. Iarna numai, dacă mai au puțin timp liber ca să toarcă și să țeasă pânză pentru cămăși, războaie și țoluri de așternut. Cred că tocmai acestei cauze — luarea femeilor la munca câmpului — se datorește dispariția aproape totală a industriei casnice pentru confecționarea îmbrăcăminții și deci, dispariția portului național.

În timpul sărbătorilor Crăciunului, femeile nu lucrează nimic în casă ¹⁾, iar bărbații neavând ce lucra în curte, încep petrecerile sau — cum li se spune în graiul local — «cumpăniile». Cele trei zile de Crăciun, Anul nou, Bobotează, fiecare gospodină «să pregătești di bâcati și poftești neamur'li, nănași, cumătrii, mahalagiii și să ieu în cumpanie».

De obicei, gospodarii mai tineri «poflesc» — invită — pe cei mai bătrâni. Se adună la o casă «câte șapți, opt părechi di oameni și stau la masă, beu, mănâncă, vorghesc di nevoili gospodăriei, și di și mai iesti pin lumi» ²⁾.

Dela un gospodar trec la altul și tot astfel pe rând la toți până a doua zi dimineața. Când se întorc acasă, răsună satul de cântece. La «cumpanie», după ce li se urcă vinul la cap, încep să cânte și să joace. Cântece cu cuvinte cântă mai ales femeile. Alteori aduc și câte un lăutar ori se întâmplă de au «în cumpanie» vreun gospodar care cântă din fluier. Bătrânii joacă numai jocuri vechi moldovenești: troanca, hușanca, cărășălul, bulgăreasca, mărunțica, etc. Flăcăii și fetele au uitat, astăzi, aceste jocuri.

«Cumpăanii» nu se fac numai în timpul sărbătorilor Crăciunului, ci și «în cășlegi», la Paște, la Paștele Blajinilor ³⁾, vara la «Sân-Chietriu»

¹⁾ Vezi textul 176.

²⁾ Informator: Vasile Mateuță, 85, Ialoveni.

³⁾ Paștele Blajinilor se serbează în prima luni, după Dumineca Tomei, când se pomenesc și se dă de pomană pentru sufletul morților. De dimineață preotul face liturghie în biserică, unde se pomenesc pomelnicele iar, după liturghie, trece în cimitir și face din nou «pomenirea morților» la fiecare mormânt. Femeile vin la cimitir, întind câte o față albă de masă pe mormânt, pe care așează mâncările pregătite de acasă. Aici, pe morminte, mănâncă, beau, și-și dau de pomană dela mormânt la mormânt, cozonaci, ouă roșii, vin, etc. Copiii umblă pe la morminte și femeile le dau, de sufletul morților, ouă roșii, covrigi, felii de cozonac. Femeile tămâiază și stropesc cu aghiasmă mormintele. Cu câteva zile înainte, ele au grijă să-și boiască crucile mormintelor cu var, să așeze țărâna și să sădească flori. După ce a terminat preotul cu «pominirile», bărbații aștern, în curtea cimitirului, câteva războaie peste care întind fețe albe de masă, femeile scot din desagi oale și străchini cu mâncare; tot satul ia masa în cimitir cu preotul în capul mesei (Molești, Cigărleni, Buțeni). În Ialoveni dela un timp, ospățul se face pe la case și numai între neamuri.

și toamna, când fiecare gospodar își serbează patronul gospodăriei ¹⁾. În post nu se fac niciodată « cumpăanii », dar nici la cârciumă nu se fac; numai acasă, în gospodărie.

Fiind așa de dese ocaziile de a petrece în comun și vinul fiind din abundență, în Ialoveni și satele din împrejurimi a luat naștere și s'a dezvoltat un foarte bogat gen de cântece, necunoscut în alte regiuni, numit: « cântece de păhar » ²⁾, cu o melodie săltăreată dar și duioasă în același timp. După această melodie « joacă păharu șel cari dregi ginu ». La « cumpanie », după două-trei rânduri de pahare de vin, gazda începe să cânte și să « joace păharu » ca să producă mai multă dispoziție mesenilor:

Dintre genuri, doinele (cântecele) și basmele se bucură de o circulație mai intensă și de o mai mare bogăție de motive. Baladele și strigăturile sunt în curs de dispariție. Cu toată truda depusă în acest sens, cu greu am putut culege câteva balade. Mai însemnate sunt: « Șândruleasa », cunoscută în multe regiuni și întâlnită în aproape toate culegerile de folclor și « Boghian și cu Bărcan », în care se cântă vitezile a doi haiduci vestiți, în jumătatea secolului trecut, în Codrii Bâcului și Tigheciului.

Strigăturile au dispărut aproape cu totul. Cuvântul « strigătură » și obiceiul de « a striga la joc » nu mai este cunoscut. Această înfloritură a jocului românesc a dispărut, și astăzi, în aceste părți, jocul e mut.

Cântecele, care după forma și nota lor satirică se aseamănă cu ceea ce sunt în alte regiuni strigăturile, se cântă la « cumpanie » după melodiile « cântecelor de păhar ». Colindele ce se cântă astăzi au toate fond religios. Colindele lumești, așa cum sunt cunoscute în Ardeal, au dispărut aproape cu totul. În trecut trebuie să fi avut o circulație mai intensă și aceasta, de vreme ce, sporadic, apar și astăzi. N'am reușit să înregistrez decât o singură colindă de acest fel (textul 80) ³⁾.

Regiunea cercetată e pur agricolă. În trecut, când plugul nu pătrunsesse cu brazda prin toate hârtoapele și ponoarele, erau locuri mai largi și aveau unde să pască turme de oi. Astăzi nu mai sunt cunoscute nici tradiții, nici cântece care ar oglindi vieța păstorească de altădată.

¹⁾ Fiecare gospodar își alege, când se cunună, un patron al gospodăriei (Sf. Arhangheli Mihail și Gavril, 8 Noemvrie — « Arhanghelu » — și Sfântul Nicolae, 6 Decemvrie). De ziua patronului se face « praznic » și se invită rudele, vecinii și prietenii. Unii gospodari invită și preotul ca să le sfințească coliva și masa.

²⁾ Vezi textele 68—73.

³⁾ Până la Unire, în Ialoveni, copiii nu umblau cu colindul decât la Anul nou, deși cuprinsul colindelor pe care le cântau amintea și venera nașterea lui Isus. Obiceiul de a umbla cu steaua și Irozii dispăruse. De câțiva ani, învățătorii au organizat cete de elevi ca să umble cu steaua și colindul la Crăciun. Din cauza haosului produs de schimbarea stilului, aceste frumoase obiceiuri dispar.

OBICEIURI LA NAȘTERE ¹⁾

Cu mult înainte de naștere, femeia însărcinată trebuie să evite de a face anumite lucrări: să nu coasă, să nu toarcă, să nu taie cu foarfecele « pi sărbători... c'apu fași copchilu cu sămn ». Nu-i bine să privească « la jigăni, la om urît, șchiop, șiușit » și să fure (vezi textul 206).

Dacă vrea să scape de copil, când simte că-i gravidă în prima sau a doua lună, « be dzamă di rădășină di stegie, ori dzamă di coarjă di șireș amar și treși copchilu pintr'insa » (Ialoveni). În ce privește cunoașterea dinainte a sexului copilului, se crede că dacă femeia « îi țuguietă la pânt'și, apui fași fată; dacă-i lată la șăli, fași băiet » (Ialoveni).

Când se întâmplă ca un copil să moară nebotezat, nu-l înmormântează cu preot, ci « îi fași groapă ș'al îngroapă ca pi șei spândzuraț; n'al priiești în țințirim ». Pentru ca să nu moară nebotezat, moașa, când vede că-i copilul slab, îl spală cu aghiasmă și-i face semnul crucii spunând: « În numele Tatălui » (de trei ori). Dacă trăiește până îl botează preotul, « n'al mai moai în cristelniță ».

Când se naște copilul, moașa pune pe fereastră « o hrincă di pâni, o boghiță di sari ș'on păhar di apă să găsască ingeru când a vini să spui norocu copchilului » (Nimoreni).

Dacă se naște copilul « cu cămeșuică, apu copchilu șela-i cu noroc ». Moașa strânge « cămeșuica », o întinde pe o stibă de busuioc de se usucă pe coardă în « casa șei mare » (Ialoveni), ori « la icoane în casa șei mare » (Nimoreni). Se dă fetelor mari care nu se pot mărita să o pună în lăutoare « c'apu să mărită mai răb'di ».

Dacă moare copilul « cât sugi țăță, îi pui cămeșuica în săcriu » (Nimoreni).

Când naște o femeie primul copil, moașa îi dă lehuzei să țină în sân, trei zile, o căpățână de usturoiu. Această căpățână de usturoiu « îi ca on feli di năvalnic; îi bini s'o mănânși fetili care nu să pot mărita ».

După naștere, arde lampa în casă, toată noaptea, până botează copilul. Dacă se stinge lampa și-i întunec în casă, « s'aprochie diavolu și fași rău copchilului, ăl schimbă, ăl ie pe a tău ș'aduși altu 'n loc, urît, stricat » (vezi textul 205).

A doua zi după naștere, moașa se duce la preot « să facă apă copchilului și să-i scoată numili ». Preotul sfințește apa și-i dă moașei aghiasmă într'o sticlă.

La trei zile se serbează *rodina* ca să fie copilul norocos în viață și sănătos. Moașa invită neamurile mai apropiate, vecinele și viitoarele nașe.

¹⁾ Informatori pentru Ialoveni: Lisaveta Poparcea, 66 și Nastasia Ștefănucă, 50; Nimoreni: Mărioara Vutcaru, 62 și Antonia Miron, 63.

Desdedimineată, înainte de a se începe rodina, scaldă lehuza. Îi toarnă mai întâi, în mâni aghiasmă, se spală pe față și spune: « Mă rog di mă iartă! » (de trei ori). Moașa îi răspunde: « Domnu să te ierte! » Lehuza pune, acum, pe mâinile întinse ale moașei, un petec de pânză (doi metri), îi toarnă aghiasmă de se spală pe față și spune: « Mă rog di mă iartă! » Lehuza îi răspunde: « Domnu să te ierte! » Pânzei dăruite moașei i se spune « mâneși ».

Când iese lehuza din scaldătoare, moașa îi așează, alături de albia în care s'a scaldat, cleștele și mătura (când noul născut e fată) ca să calce pe ele; sau un sfredel, un cuțit ori un condeiu (când noul născut e băiat).

Lehuza mișcă cu cleștele în vatră sau mătură cu mătura prin casă « ca să șii fata bună gospodină ». Când e băiat, sfredelește, taie cu cuțitul ori scrie cu condeiu « ca să șii băietu bun gospodar ori să s'abată la carti ».

După scaldătoare începe rodina propriu zisă. Gospodinele invitate vin la rodină cu farfurii de făină, iar pe făină mai pun ouă, bomboane, nuci, covrigi. La Nimoreni nu se duc la rodină ouă fiindcă « fași copchilu bube ». Când noul născut e fată, duc fuioare de cânepă, « c'apu îi cresc fetii gățili ».

Când intră în casă, urează: « Să trăiască boierii și cucoanili și părinții să-i crească! » La masă, când urează paharul cu vin, spun: « Să trăiască pruncu și s'o născut, pi loc cu noroc și să priiească haina botezului cu nănașii care i-o și chemaț dila Dumnedzău și părinții să trăiască să-l crească ».

Femeile care au « poală roșie » nu-i bine să se ducă la rodină, « c'apu fași copchilu bubi în cap, pi trup ». În cazul când se duc, ca să nu i se întâmple copilului nimic, când intră în casă, merg la copil și-l șterg cu poala cămășii, spunând: « Cum îi mă-ta, așa-s și ieu și nu ț-a mai și nica ».

Mama care vrea să-și apere copilul de bube de vreo femeie ce-ar uita să spună aceste cuvinte, « pune o dohotniță supt laiță și n'ari d'iși nainti, copchilu nica » (Nimoreni).

Până la rodină, moașa trebuie să păzească să nu intre nimeni străin în casă (astăzi nu se mai respectă acest obicei). Dacă scapă pe cineva și intră, are grija să taie cu foarfecele « un capăt di brău ș'infășă copchilu și nu i-i nica » (Ialoveni).

Nu-i bine, de asemenea, să lase scutecele copilului, când le spală, « să sfințască soar'li pi dânsăli; da să li dăi în casă înainti di asfițit ».

E oprit, până la botez, să arunci afară scaldătoarea copilului dacă asfințește soarele, « c'apu nu doarmi copchilu noaptea ». Ca să nu i se întâmple nimic, când o aruncă afară, sting câțiva cărbuni într'însa.

Când naște femeia primul copil, îi coase o cămașă în care îl îmbracă numai vreo lună de zile. Tot în aceeași cămașă îi îmbracă, atât cât sunt

mici, și pe ceilalți copii « ca să trăiască ghini, să să iubască unu pi altu dacă s'or fași mari » (Ialoveni).

Botezul nu se face la o dată fixă; dar în general cam la două săptămâni până la trei luni după naștere.

Preotul botează sâmbătă seara și mai rar duminică dimineață. Sâmbătă seara, moașa duce nașilor câte o pereche de colaci și o garafă de vin. Se spune că « duși colași di prins cumătri ». Nașii întorc darul cu câte o legătură de făină, o legătură mică de sare și 5 lei. La biserică, nașii aduc « crâjmă » doi metri de pânză de bumbac, prosop, busuioc pentru lumânare și parale pentru o cruciuliță finului.

Dacă se întâmplă de moare copilul « în nîr », adevărat scurt timp după botez, « crâjma îi îmbrăcămintea lui di șeia lumi ca s'arăti că-i încreștinat. Tari mari pomană au nănașii când botează și moari copchilu în nîr! ».

Dela biserică până acasă, nașii vin cu lumânările aprinse. Acasă, dac'au ajuns, aprind lumânările ce s'au stins pe drum, și închină cu toții mamei copilului spunând: « Poftim di prinești, dila noi șin, dila Dumnedzău creștin » (de trei ori). Mama sărută mâna nașilor și le răspunde: « Bodaprosti ». După aceasta, moașa strânge lumânările dela nași, le face mănunchiu și le stinge de coardă spunând: « Trăiască copchilu cu mamă, cu tată și cu toț nănașii dimpreună! » (La Ialoveni nu se cunoaște semnificația acestui rit. La Nimoreni se crede că « să crească nant, în sus să margă copchilu »).

Se așează apoi nașii la masă și primesc o mică gustare.

A doua zi după botez e « scaldătoarea ». Moașa invită ca și la rodină nașele, neamurile mai apropiate și vecinele.

La scaldătoare gospodinele aduc daruri: scutece, feșe, străchini cu făină, vin, parale, etc. Moașa pregătește scaldătoarea, toarnă aghiasmă, grâu sau orez « ca să aibă copchilu parti la pâni când s'a 'ngospodări ». Tot în scaldătoare mai pune și o pană de găină « ca să șii ușor ca pana, să zboari, să crească răb'di ».

Nașele țin aprinse în mâni lumânările dela botez, picură în scaldătoare picături de ceară în formă de cruce, spală și șterg copilul cu « crâjmele » dela botez la cap, la picioare, la gură « ca să nu facă bube, să nu să opărească ». După ce-l scaldă, îl închină mamei. Moașa strânge lumânările dela nașe, le stinge de coardă și chiue « ca să fie copchilu vesel, să chiue vara când s'o fași mari ». Moașa toarnă apă pe mâni nașelor ca să se spele în vatra focului « să aibă copchilu lipiși, să șii ardzoii ca focu când s'a fași mari » (Ialoveni). Nașele se șterg de Țolurile de pe lăiți și spun: « Să aibă parte la oi, la cânepă ».

La scaldătoare, nașele îi dau răsplată moașei doi lei, iar copilului îi aruncă în scaldătoare câte patru lei.

Cumătria se face după botez, sâmbătă spre duminică. De câțiva ani mai toate cumătriile se fac toamna, fiindcă « sânt di toati: gin și bâcati ».

Părinții copilului pregătesc mâncare, băutura și « colași pintru cumătri ». La începutul mesei, moașa sau un frate al gospodarului « închină colașii acoperiț cu șalinși, barizuri, băsmăli » și spun: « Poftim și priiuit colașei dila cumătrii duñevoastră, di mari, di niși, cum o vrut să-i facă, di frumoș ca fața lu Hristos ».

Nașii « pun pi masă la cumătrie » dela 100—200 lei, iar invitații nașilor și gospodarului cu cumătria câte 20—30 lei.

Gospodarii mai săraci nu mai fac cumătrie, nici nu « dau colași ».

OBICEIURI LA NUNTĂ ¹⁾

Dela vârsta de 16 ani băieții și fetele se întâlnesc și petrec împreună, toamna, la nunți și la clăci, iarna, « la Andriiu » și la șezători, iar vara « la vie », « la șireadă » și « la gioc » (horă). Șezătorile și clăcile sunt aceleași ca în toate regiunile locuite de Români, iar « la vie » și « la șireadă » sunt manifestări caracteristice regiunii.

Vara, duminica și sărbătorile, flăcăii se întâlnesc când ies dela biserică cu fetele « cu cari șad », adică cu fetele cu care fac dragoste, vorbesc și le trimit la vie. Fetele se duc înainte și-i așteaptă pe flăcăi la umbră subt nuci, vișini ori tufe de vie. Când vin flăcăii, « stăm la vorbă, ni strângim, ni sărutăm și punim la cale pintru la toamnă ca să ni luăm » ²⁾.

Tot vara, spre seară când nu-i « gioc » în sat, toți flăcăii și toate fetele se adună într'o luncă de sălcii din marginea satului (Ialoveni) sau la pădure (Bardări, Pojorâni și Cigârleni), stau de vorbă, glumesc, cântă, chiuie și joacă. La Ialoveni, acestei întâlniri de duminică i se spune « la șireadă ». Dela « șireadă » fug toamna fetele « pe cuptiori » la flăcăi și tot de aici le « fură » flăcăii de le duc mirese la gospodăriile lor.

După războiu se fac tot mai rar căsătoriile cu « staroști » (pețitori). Acum fetele « fug pe cuptiori » la flăcăii cu care « au șădzut » toată vara, sau se sfătuiesc flăcăii ce au de gând să se însoare cu câte alți doi flăcăi, ia fiecare fata care-i place și cu care « își are în vorbă » dela « șireadă » și o duce « nireasă » acasă la părinții săi. Rar se întâmplă ca părinții flăcăului să nu vrea să primească « mireasa » aleasă.

Ca un efect imediat al acestor raporturi libere între flăcăi și fete, mai totdeauna se întâmplă că « toamna se 'nsoară și pin postu mari ari de-amu naslednic, urmaș ».

¹⁾ Informatori pentru Ialoveni: Nastasîia Ștefănuță, 50, Lisaveta Poparcea, 66 și Acsenia Mateuță, 75; Nimoreni: Mărioara Vutcaru, 62 și Antonia Miron, 63; Cigârleni: Vasile Vaipan, 92. La Ialoveni am luat parte la mai multe nunți.

²⁾ Ialoveni: Agafia Vasiliță, 22.

Gospodarii mai fruntași țin și astăzi ca feciorii lor să nu « să facă di răs » și să se logodească așa cum au apucat obiceiul din bătrâni.

În acest caz, părinții flăcăului caută doi « staroști » din rudele mai apropiate ca să se ducă « în stărostie » la tatăl fetei alese.

Dacă sunt primiți, stau la masă, beau vin, se învoiesc asupra zestrei flăcăului și fetei și numai după aceea « pun zăloagili pi masă ». Mirele pune un inel și 500 lei iar mireasa o « carsâncă » (broboadă de mătăsă) și inelul. Chiamă mireasa în casă și-i spun: « Hadi, dă-ti cucoană nireasă și-i vidé și ț-o și mai dragă, părălili ori carsânca ». Mireasa, dacă-i place mirele, ia paralele și inelul mirelui; dacă nu-i place, « carsânca » și inelul ei.

Mireasa cinstește pe toți cu câte un pahar de vin și, când ajunge cu rândul la mire, îi întinde paharul și-l trage repede spre ea spunându-i: « Mai stăi cucoani niri, nu ti grăghi așa di răb'di la 'nsurat ».

Logodna se face, de obicei, pe înserate și se spune că, dacă mireasa-i slută, îi bine să fie lampa întunecoasă, ca să n'o poată vedea mirele bine, că, « la luînă și mâța-i frumoasă ». De aceea unei lămpi întunecoase i se spune că-i « bună de logodnă ».

Când mirele e din alt sat, părinții miresei se duc la vreo săptămână « cu viderea » la mire, să mai asculte din vecini din ce fel de neam e mirele și dacă-i harnic, cuminte și gospodăros. Dacă ceva nu le place, schimbă zăloagele și logodna-i stricată.

Acum « pun dzî di răspuns ». Părinții mirelui invită pe părinții miresei « la răspuns ». Aceștia vin la mire cu trei, patru « perechi di oameni », rude din cele mai apropiate, mirele invită și el rudele sale și toți, într-o duminică seara, stau la masă, beau, mănâncă și se învoiesc definitiv asupra zestrei ce le-o dau copiilor lor. Socrii cei mici și cei mari dau mâna, un neam merge și « taie », iar mirele iese în curte și trage câteva focuri de armă. Acum se zice că « au băut răspunsu ».

Tot « la răspuns », socrii cei mari se învoiesc cu socrii cei mici să le coasă « cămeșă de niri, și di socri, șalincă di soacră și di nună », stabilesc numărul de « legători »¹⁾ ce trebuie să pregătească pentru când vor veni « cu nunta » să ia mireasa.

Când mirele și mireasa sunt din același sat, trec cu « răspunsu » și la socru cel mic unde petrec până a doua zi dimineața. După « răspuns », părinții mirelui și miresei pregătesc cele trebuitoare pentru nuntă, « tocnesc muzicant », se duc « la popa di să împacă cu cununii », la primărie, etc.

Zestrea ce se dă de obicei fetelor este: două până la patru hectare de pământ, vacă cu vițel, două războaie de întins pe pereți, douăzeci de

¹⁾ Prosoape lungi de bumbac, la capete cu « horboțică » (dantelă), cu care se înfășoară, pe după gât și subțorii, nunii și rudele mirelui când vin « cu nunta » să ia mireasa.

coți de țol, douăzeci de coți de cadrul, douăzeci de coți de veretcă, douăzeci de coți de pânză pentru saci, patru «căpătaie înfățate cu față di hăsá, cu vișăituri», cinci prosoape cu «horboțică», șase șervete de masă, șase farfurii, șase furculițe, tăblá, două garafe, patru pahare, «camot» ori «sânduc».

La flăcăi se dă: două până la cinci hectare de pământ, car cu boi, casă sau loc de casă.

Când fata «fuge pe cuptiori» ori o «fură flăcăul» dela «șireadă», părinții mirelui invită pe părinții miresei, «se pun la cale» și fixează ziua când trebuie «să bee răspunsu». Între «răspunsu» și nuntă trec cam trei-patru săptămâni, până ce termină de făcut toate cumpărăturile și pregătirile de nuntă.

Nunta se face sâmbăta la mireasă și duminica la mire. Toamna, când sunt mai multe nunți în sat, se fac și în cursul săptămânii, marți la mireasă și miercuri la mire.

Pregătirile de nuntă încep de vineri, când se coc colacii pentru «conocari» și se prepară «băcatile» pentru nuntă.

Sâmbăta dimineață, mirele trimete «irezii» la mireasă (10—20 de flăcăi «legați vorniceii cu băsmă la mână») ca să-i ducă, pe o tabla, papucii de mireasă, șalul, peteala, ghirlanda și două «jămne». Tot drumul, lăutarii cântă și flăcăii chiuie. La gospodăria socrilor mici, iese mireasa în prag, iar un flăcău spune «irezii». După ce au ceterat «irezii», flăcăii schimbă «jămnile», mireasa își ia darurile și-i invită pe flăcăi în casă de-i cinstește cu câte un pahar de vin. Flăcăii se întorc la mire încă cu câteva femei dela mireasă, neveste tinere care-i duc mirelui cămașa la care au lucrat.

La mire, un flăcău dela mireasă «ceterează irezii» și nevestele închină mirelui cămașa, cerându-i răsplată: «Plătești cucoani niri di toată găurica, capica». Mirele le dă câte câțiva lei.

Approape de amiază, se urcă mirele în trăsură între nun și nună, și cu alte câteva trăsuri de nuntași, cu conăcari călări și cu colaci de conăcărie în mână, pleacă «cu nunta» să-și aducă mireasa. Approape de poarta socrilor mici, «nunta» se oprește. Doi vorniceii dela mireasă, unul cu un colac în mână și celălalt cu o garafă de vin, înconjură «nunta» de trei ori, cinstesc mirele și nunii cu vin și dau mirelui colacul. Mirele se scoală în picioare, își face cruce cu colacul în patru părți și apoi pune colacul pe cap. Flăcăii se reped chiuind, smulg colacul de pe capul mirelui și mănâncă bucățița de colac ce au apucat-o. E credința că te însori mai curând.

Acum conăcarii înaintează călări până la prag și «ceterează conăcăria». Mireasa îi ascultă din prag.

După aceste rânduieli, intră «nunta» în ogradă. Soacra cea mică aduce un scaun și-l așează alături de trăsura mirelui. Când se coboară

mirele din trăsură, flăcăii chiuite iar soacra cea mică îi așterne pe scaun « pestelca ca să să țină bărbatu di casă, să nu îmblî după fimei streini » (Ialoveni).

Lăutarii cântă « giocu șel mari moldovenesc » și mirele se prinde în horă între nun și nună. Două rude apropiate ale miresei (bărbați), în mijlocul « giocului », unul cu tablaua cu « canfeturi » și poame, iar celălalt cu garafa de vin și două pahare, « dreg » vin tuturor celor prinși în « gioc ». Nunul, nuna și « staroștii » intră în casă și primesc zestrea. Flăcăii scot zestrea în fața casei și « o gioacă » după o melodie săltăreață numită « hostropățu ».

Zestrea o așează în car și o trimit înainte la socrii cei mari.

După « giocu zăstriei », nunii, mirele, rudele și toți nuntașii săi se prind de mână, șireag și intră în casă. Lăutarii cântă « danțu ». Vornicelul din capul « danțului » aruncă pe casă, înainte de a păși pragul, o bucată de trestie. (Nu se cunoaște semnificația acestui rit).

În casă mirele trece în capul mesei cu nunii la dreapta și la stânga. Socrii cei mici « leagă nunii cu prosoape în cruși, leagă staroștii și neamurile ńirelui ». Dacă nu se ajung prosoape atâtea câte s'au fixat « la răspuns », nunul cel mare nu începe masa și spune: « Ți can gros cuțitu, nu tai jămna. Aduceți o tocilă să-l mai ascuțim ». Numai dacă « îi leagă » pe toți câți s'au învoit, nunul se scoală în picioare, se îndreaptă cu fața la icoane și spune « Tatăl-nostru ». Acum taie « jămna » și încep să mănânce. Cât stau la masă, druștele îmbracă mireasa, îi așează peteala și ghirlanda pe cap. Lăutarii cântă în tot acest timp: « Ian taci, Lado, nu mai plânge ».

Masa, la nuntă, e foarte bogat pregătită și « bâcatele » sunt aduse într'o ordine anumită. La început iau cu toții « câte un păhar de rachiu cu scorțifoare, apoi rășituri, găluși cu bulgur și cu carne, ihné, macaroane, învârtită, peleaf cu lapti și după peleaf s'aduși « găina » friptă 'ntreagă pi plășintă di fedé ».

Lăutarii cântă « cântecu găinii », iar o femeie care a fript găina o poartă pe un blid și cu alte trei femei vin dela bucătărie cântând « hostropățu » și tropotind cu blidul cu găina acoperită, deasupra capului. Când pășește pragul, femeia cu blidul spune: « Bine v'am găsit sănătoș, cucoani nun mare și cucoană nună mare! Bucuroș di vinirea noastră ? Nunul răspunde: « Bucuroș, bucuroș ! » și se repede să-i apuce blidul cu « găina ». Femeia trage blidul la ea și spune: « Stăi, cucoani nun mari, mai întâi să ne plătești osteneala. Întrebă-ne de unde am adus-o, cum am prins-o. Noi am prins-o cu coraghia di pi mari ». Nunul le răsplătește osteneala cu câte câțiva lei și câte un pahar de vin.

După ce se servește « găina », aduc mireasa. La început se aduce o babă bătrână ori o altă fată și-l întrebă pe mire: « Ei, asta-i cucoani ńiri, o cunoști ? » Mireasa trece și se așează în capul mesei lângă mire. Nuna

cea mare rupe « găina » în bucăți mici, taie plăcinta în felii, pune în furculiță o bucățică de « găină » și o felie de plăcintă și dă, mai întâi, socriilor mici « câte o coraghie », apoi neamurilor miresei, neamurilor mirelui, la toți câți sunt în casă. După aceasta, nuntașii ies în curte și privesc cum joacă flăcăii cu fetele.

Nunul chiamă pe socrii cei mici de se așează pe laiță în fața icoanelor, cu o « jămnă » și cu o icoană în mână. La picioarele lor aștern un cojoc pe care îngenunchează mirele și mireasa.

Socrii cei mici așează « jămna » și icoana pe capetele lor, iar un flăcău sau un om mai în vârstă spune « iertășiunea ».

După « iertășiune », mirele și mireasa se scoală și sărută mâna părinților. Acum « mireasa dregi câte un pahar di gin la toati neamur'li ii și li mântănești pintru osteneală ». Acesta-i « adălmașu niresăi ». După « adălmaș », se prind toți nuntașii de mână, înconjură masa de trei ori, ies în curte cu « danțu » și dansează « giocu șel mari moldovenesc ».

Când scoate mireasa « cu danțu » din casă, un frate mai mic al miresei, sau un nepot, înfige o furculiță ori un cuțit în ușă și spune: « Păr nu ni-i da leița, nu-ț dau pi leița ». Mirele îi dă câțiva lei.

« Giocu șel mari moldovenesc » e semn că nunta-i pe sfârșite. Mirele ia mireasa de subțiori și o aruncă în trăsură în chiotul flăcăilor.

Mireasa, înainte de a pleca, își face cruce cu un colac în patru părți. Flăcăii se reped și smulg colacul din mâna miresei și mănâncă fiecare câte o bucățică. Acesta-i « colacu miresei ». (Vezi legenda « colacului niresei », text 153).

În drum spre socrii cei mari, « nunta » nu se întoarce pe același drum pe care a venit, ca « să nu știe nireasa drumu să fugă înapoi ».

Acasă întâmpină « nunta » socrul cel mare cu « tâblaua di dulșeturi și gin ». Dansează mai întâi în fața casei « giocu moldovenesc » și apoi intră « cu danțu » în casă. Vornicelul din capul « danțului » aruncă și aici o bucată de trestie pe casă. După ce pleacă nunul, seara spre duminică, flăcăii și fetele dansează « la nuntă sara ». Un vornicel iese pe prispă și strigă: « Poftim dila nîc și păr la mari, fașiț aiastă supărare și daț câte un pitac, să li fașim casă cu șerdac ». Flăcăii și fetele « intră și dau mâna » cu mirele și cu mireasa, pun câte doi lei pe o tablă și primesc dela mire și mireasă câte un pahar de vin.

Duminică dimineața primesc « iertășiunea » și dela părinții mirelui și apoi, cu nunii, vornicei, druște, rude pleacă « cu marș » la cununie. Un vornicel duce, în fruntea convoiului, icoana de cununie, încadrată într'un prosop lung cu « horboțică », iar altul duce « războiu di cununie », pe care îl aștern subt picioarele mirelui și miresei cât se cunună.

În drum dela biserică, ies pe la porți copii și toarnă cu căldarea apă înaintea mirelui, « strochesc nîrili ». Mirele aruncă câțiva lei.

Duminecă are loc «nunta la ńiri». La «nuntă» vin toate neamurile mirelui, prietenii și vecinii. Toți aceștia aduc drept daruri câte o sticlă de vin, iar rudele și câte o găină, farfurii cu struguri, nuci, etc. În casă închină darurile mirelui și «dau mâna» cu câte 2—5 lei. Spre seară vin și socrii cei mici «la nuntă» (când sunt din același sat) cu rudele lor mai apropiate, de asemenea încărcăți cu daruri.

«Nunta dila ńiri» se încheie tot cu «danțu» și «giocu șel mari moldovenesc».

Duminecă seara încep pregătirile pentru «masa șei mare» de luni. La «masa șei mare» iau parte numai rudele mirelui, prietenii, vecinii și nunul cu «poftiții săi».

Vara întind mesele afară în curte, iar iarna, în «casa șei mare» ori într'un șopron. În capul mesei așează pe o tablă o «jămnă» în care înfig și aprind cele două lumânări de cununie. Socrul cel mare închină nunului «o părechi di colași», o farfurie, un pahar cu apă și un prosop. «Tinerii» —așa se numesc mirele și mireasa după nuntă—apucă amândoi de același pahar și toarnă apă nunului pe mâni de se spală, apoi, tot amândoi îi întind un prosop să se șteargă pe mâni. Nunul zice, înainte de a se așeza cu toții la masă, «Tatăl-nostru». Tot acum, nunul «pune pe masă 500—1000 de lei, iar ceilalți meseni 50—100 de lei sau juruiesc «tinerilor» câte un oboroc de grâu, un purcel, o «chită» de cânepă, etc. Către sfârșitul mesei, se servește «găina» după același ritual ca și la «nunta ńiresei».

Numai că aici nuna «nu taie jămna și nu rupi găina păr nu să duși să dizbrași și șina di cămeșă. Nuna să duși cu două femei drept martore și dizbracă tânăra di cămeșă, ș'o 'mbracă cu alta, ș'aduși cămeșă 'nvălită 'ntr'o băasma roșie la masa șei mare, să sui pe on scaun ș'o arată la toț mesăni. Gioacă și cântă di bucurie că i-o fost șina șinstită». În tot acest timp lăutarii cântă: «păsățălu» și «hostropățu».

Soacra cea mare trimite nurorile ori câteva femei măritate la socrii cei mici «cu cămeșă să li ducă bucurie». Una dintre femei se încinge și se leagă cu brâu roșu în cruciș, iar în mână duce «on colac mari, făcut pi vargă, legat cu lăneață roșie și bosâioc». Celelalte femei își leagă la mâni cordele roșii, prosoape și iau garafe de vin ori rachiu roșu. Astfel împodobite pornesc la socrii cei mici cu doi lăutari în frunte, cântând, chiuind și tropotind. Două femei apucă o băasma roșie, se învârtesc și tropotesc cântând versuri cu conținut pornografic.

La socrii cei mici sunt poftite în casă. Aici nu arată «cămeșă» până nu sunt «legate cu prosoape». Cât stau la masă, «cămeșă stă desfăcută la on colț di masă» (Nimoreni).

Socrii cei mici invită vecinele și rudele mai apropiate care aduc drept daruri «tinerilor» fuioare de cânepă, găini, saci cu grâu, farfurii cu

struguri, etc. La plecare, fiecare « fură ce poate, cari o iconiță, cari on fuior de cânepă, cari o floari ș'aduc desagii plini la tineri » (Ialoveni).

În drum spre casă cântă:

« Feriși di doi părinț,	Rachioaș cu cuișoari,
C'o făcut copchii cuminț!	Că i-i șina ca o floari
Hai la nunu, hătu-l-aș,	Și șinu ca on păun...
Și ne-a da on adălmaș,	N'a lăsa nănașa 'n drum...»

(Ialoveni)

Când s'au întors la « nașa șei mare » se adresează către nună:

Nună, nună,
Plosca-ț sună!

Iar nuna le răspunde:

La'să suni,	Știi nuna și i-a fași.
Că-i de-aluni,	Când ar și di clocotiși,
La'să suni,	N'ar mai și nuna pe-aiși...»
Că-i di doagi,	

(Ialoveni)

Când mireasa-i din alt sat, se duc doi bărbați călări cu un colac legat cu lână roșie și busuioc, călăreții se încing cu brăie roșii, iar la căciuli își pun buchete roșii de flori.

Acestui obicei i se spune « colacu ». De câțiva ani, la Ialoveni « masa șei mare » se face fără « colac ». La Nimoreni și Cigârleni, mai rar, dar se face și astăzi.

La Ialoveni se trece peste « colac » la alt obicei numit « legătoarea ».

Socrii cei mari se îmbracă cu cămăși albe de bumbac, lungi până în pământ, « cămeși di socri », se leagă pe cap, socrul cu un prosop, iar soacra cu o « șalincă » și busuioc, se urcă pe un scaun lung și « dreg gin la toț mesăni și li gioacă păharu ». Nuna aduce un cojoc, îl împătorește în patru și-l așterne pe un scaun pe care se așează « tinerii ». Nuna îi unge pe amândoi cu miere pe mâni și pe cap, îi piaptănă, mai întâi pe « tânără » și apoi pe « tânăr ». Pe ea o îmbrobodește cu o « șalincă » neagră, semn că nu mai e fată, ci nevastă și « de-amu o trecut în rându fimeilor ».

Tot nuna dă tinerilor câte o bucățică de colac uns cu miere și le spune:

« Să trăiț, șinilor,	Să mâncaț dintr'o bâcățică
Să șiț buni ca pânea,	Și să dorniț pe-on căpătâi.
Și dulșii ca nierea,	

După « îndulșirea tinerilor » merge nunul și după dânsul toți mesenii, și « dau mâna cu tinerii », iar nuna « îi îndulșești ». Fiecare « pune pe

masă » 5—30 lei. La sfârșit, nuna strânge banii, îi înnoadă într'o băsmă-luță cu mai multe noduri, îi dă « tinerilor » și le spune :

« Na, să șit' zgârșit.
Să rădz și să înodz,
Să plângi și să diznodz ».

Cât durează « legătoarea », unul din mesenii cei mai glumeți se îmbracă cu haine rupte, « să fași mama pădurii » și-i distrează pe ceilalți.

La vreo trei săptămâni după « masa sei mare », « tînărul » invită pe socrii cei mici, pe nuni « di cale ». Acum închină nunului și socrului câte o « păreche de colași și câte un prosop ». Aceștia, la rândul lor, întorc darul cu bani sau juruiesc câte un oboroc de grâu, câte un purcel.

Când se întâmplă că « tânăra n'o fost șinstită, socrii sei mari rabdă să li gioași colacu, numa ca să nu-i facă pă părinț di răs. Da când vin socrii sei niși « di cale » tot le-o fac. Socru șel mari dregi gin dintr'un păhar spart, păr la gură tot să scură și li spuni :

Prinești, cuscri,
C'asa o fost și șică-ta,
Așa priniț și duñvoastră »

(Ialoveni, Nimoreni)

După ce se sfârșește masa, când să iasă socrii cei mici din casă, « îi aruncă soacrei din pod un ham în gât « să margă vestea pin lumi că iaca i-o 'nhămat » (Cigârleni).

OBICEIURI LA MOARTE ȘI ÎNMORMÂNTARE ¹⁾

În Ialoveni și satele din împrejurimi e adânc înrădăcinată credința că celui care i se apropie moartea, i se arată mai întâi în vis, « să gisadză pi șeia lumi, să gisadză cu morții ».

De asemenea, când cade icoana jos din perete e semn că va muri cineva din familie. Nu-i bine să moară omul nespovedit, « c'apu să chiamă că să duși la 'ntuneric pi șeia lumi ».

De aceea bătrânii depun cea mai mare stăruință ca să nu moară nespovediți. Îndată ce se simt puțin slăbiți, se duc la biserică sau chiamă preotul acasă ca să-i spovedească. Când bolnavul « să trudești mult cu moartea și nu-ș poati da sufletu, chiemi nouă copchii să bată câte nouă mătăni, că-l iartă Dumnedzău. Îi ghini s'aprindz nouă lumânări și să li lichești pi o coadă di topor, gios la capu mortului. Toporu răteadză lemni și

¹⁾ Informatori pentru Ialoveni: Lisaveta Poparcea, 66 și Nastasîia Ștefănucă, 50; Nimoreni: Mărioara Vutcaru, 62 și Antonia Miron, 63.

groasă și subțiri și să rătedză și păcatili omului. Că păcatili n'al lasă să moară » (Nimoreni).

La Ialoveni, în asemenea împrejurări, se citește « gisu Maișii Domnului ».

Oamenii care mor greu își răsplătesc din păcate. Când bolnavul moare greu « îl așadz pe on cojoc ori scuman, da nu-i pui căpătâi di peni » (Nimoreni). Când își dă bolnavul sufletul, se deschid ușile și ferestrele ca să iasă sufletul (Nimoreni), iar pe ușă se aruncă un petec de pânză. Pânza « îs arichili cu cari zboară sufletu pi șeia lumi » (Ialoveni). Tot acum se anină în strașina casei un petec de pânză de bumbac — i se spune « altiță » — ca să știe lumea că este mort la casă.

Mortul este scâldat într'o « lăhancă » și scâldătoarea mortului se aruncă sub un gard sau în niște spini, ca « să nu calși omu ori gita, că să usucă » (Nimoreni).

După ce au scâldat mortul, îl îmbracă « cu straili lui di moarti ». Bătrânii obișnuesc, cât sunt în vicăță, să-și facă « haini di moarti », pe care le păstrează cu multă îngrijire în ladă.

Dacă soția celui mort are de gând să se remărite, « atunși deșchee nasturii cămășii la gât și la brățări când îl așează în sicriu » (Ialoveni).

Copilului mic până la trei ani i se rup hainele în față dela guler până jos și se împăturesc marginile « ca să poată zbura, pentrucă iel e fluturi pi șeia lumi » (Nimoreni).

Când moare o fată mare, e îmbrăcată mireasă. I se pun pe cap peteață și ghirlandă, iar la piept un « buchet ». Flăcăului i se pune, de asemenea, un « buchet di niri » în piept.

Fetele și flăcăii care petrec mortul la groapă « îs legaț vornîșei și druște ca la nuntă ». Se face și « colacu vornîșelului », legat cu lână roșie și busuioc, pe care îl duce un flăcău în fruntea convoiului.

Sicriul se face fără fund, numai cu niște speteze. În fundul sicriului se așează un strat de trestie și strujituri dela sicriu. Perna se umple tot cu strujituri.

În palma mortului se pune « o cruciuliță » de ceară și doi lei, ca să aibă cu ce plăti vămile.

Când mortul e copilaș ce sugă încă țată, mama lui « îi fașe o ulșicuță di șeară și-i puni țată, covrigei, carameli și le așadză în răcliță, ca să aibă di altă lumi » (Nimoreni).

Cele trei zile cât stă mortul în casă, cei care vin « la mort » aprind lumânări și le pun într'un sfeșnic dela capul mortului. Se măsoară cât e de lung mortul cu o « feștilă », cu care se face apoi « toiagul ». « Toiagul » se învălătuțește roată și se așează într'o farfurie. Se aprinde câte puțin, cele trei seri cât stă mortul în casă.

La gospodăria în care e mort, bărbații umblă cu capul gol, iar femeile despletite.

Noaptea, cât stă mortul în casă, când e flăcău, fată mare sau om în stare — la copii nu se obișnuiește — se face « privechi ».

Se adună din vecini flăcăi și fete, de stau toată noaptea în camera mortului, vorbesc, glumesc și fac diferite jocuri.

Un joc mai cunoscut la « privechi » e următorul: Un flăcău aprinde o ramură de stibă de busuioc dela lumânarea mortului și o trece din mână în mână la toți pe rând. La cine se stinge îi sărută pe toți cei de față și la urmă sărută și mortul.

Cât e mort în casă, dacă se împrumută dela vecini « botcală », nu se mai dă înapoi. De asemenea, dacă se împrumută o covată, o sapă, un hârleț, se întoarce înapoi de unde s'a împrumutat numai după ce s'a înmormântat mortul, ca să nu moară și dela ei cineva.

Vecinele se feresc de a se la cât e mort alături, ca să nu le doară capul (Nimoreni).

Când scoate mortul din casă, i se dă de pomană — când mortul e copil nu se dă — « masă încărcată cu bâcati, furculiț, linguri, solniță, gărafă, păhară di rachiu și di gin, candilă, icoană, ca să aibă di altă lumi » (Nimoreni). Cât a stat mortul în casă nu s'a măturat. Gunoii s'a strâns într'o « hodoroghiță » și după ce au dus mortul din casă, se scoate și gunoiul afară. Femeia care a scos gunoiul, mănâncă strachina cu « gălușe » de pe masa dată de pomană. Țolul și căpătâiul pe care a stat mortul se « scoate afară și se întinde pe un gard ca să-l bată vântul. În casă « să murii și să dă cu var ca să nu șii păreții însângeraț » (Nimoreni).

Mortul e dus la groapă pe năsălii și numai iarna când e zăpadă mare sau noroiu se duce cu carul.

La năsălii se pun în cele patru mânere colaci, iar la steaguri se leagă prosoape. Când scoate mortul din casă, i se dă de pomană « din ușă » un lăicer sau țol, un prosop, o farfurie încărcată cu mâncare și un « pom din ușă » (Ialoveni).

La înmormântare se dau de pomană șase « pomuri ». În « pomuri » se pun șalinși, prosoape, bomboane, covrigi, struguri, lămâi, nuci. În vârful celor patru ramuri ale « pomului » se înfige câte un măr și în măr o lumânare.

Patru « pomuri » se dau de pomană celor care duc la năsălii, unul e « pomu șel mari di piști groapă » cu o cofă și cană și se dă de pomană la mormânt.

La « pomu di piști groapă » se fac între ramuri, cu lumânări lipite una de alta, « punț di șeară pintru ca să treacă pi undi n'a puté treși pi șeia lumi » (Nimoreni).

Al șaselea « pom » este cel care se dă de pomană cu masa (Nimoreni) sau « pomu din ușă » (Ialoveni).

Se mai pregătesc douăsprezece « poduri », câte un petec de pânză, un colac cu lumânare și o « pașcă cu țârnișe ».

« Podurile » se dau de pomană la cele douăsprezece opriri pe care le face preotul ca să prohodească mortul. Se dau douăsprezece « poduri » fiindcă « di șeia lumi sânt douăspreși punț lati ca sânceaua cuțitului. La capu punții stă on moșneag, la cari-i bun; da, la cari-i păcâtos, stă on bălaori, vrăjmașu, ușiğă-l-crușea cu gura căscată. Sufletu plângi când n'are cu și plăti să treacă » (Nimoreni). Tot drumul până la « țintirim » se dă de pomană copiilor: nuci, bonboane, covrigi, etc.

În biserică se aprinde « toiagul » la capul mortului când citește preotul prohodul.

La « țintirim », când se coboară sicriul în groapă, preotul stopește mortul pe față și mormântul cu « apaos » (amestec de untdelemn și vin roș). Femeia care a purtat toiagul până la biserică, a dus și « apaosul ». « Toiagul » i se dă ei de pomană cu farfurie cu tot.

Când aruncă țărână peste sicriu, se aruncă bani în mormânt ca să aibă cu ce plăti vămile (Nimoreni).

Tot la mormânt se mai dă de pomană o găină (vie), ca « să scurme și să curățască cărarea di șiu lini pi șeia lumi » (Nimoreni).

După înmormântare se pune pe locul unde și-a dat sufletul, trei noști la rând, un pahar cu apă, o « hrincă » de pâine și o lumânare aprinsă. Se crede că în cele trei noști, pământul îl întreabă pe suflet de unde este. Sufletul, dacă-i lumină la casa din care a plecat, zice: « dela casa unde se vede lumină ». Dacă-i întunec, sufletul se luptă cu pământul. Paharul, după aceste trei noști, se dă de pomană (Nimoreni).

Ca să nu visezi mortul e bine să-i dai de pomană o ceapă, un covrig și o lumânare, luna « când iese Rusaliile » (Ialoveni). După înmormântare, cei care au condus mortul « la groapă » sunt invitați « la pomană ».

La trei zile după înmormântare i se dă de pomană mortului « de a triidza ». Se coc colaci și « să rîdică șiuru la bisărică ori chemi popa acasă ».

La nouă zile se « dă de a nouădza ». Se face praznic ca și « de a triidza ».

Trei zile, mamă, soția sau una din rudele mortului se duc la cimitir « c'on hârb cu tămâie, c'on colac ș'o lumânare ș'atămâiază mortu și să boșești ». Colacul îl dă de pomană celui pe care îl întâlnește când iese din « țintirim ». A doua zi de înmormântare, dacă-i duminică, — dacă nu, se așteaptă duminica — se sfințesc doi colaci la biserică și se dau de pomană. Aceștia îs « colașii oasălor » (Nimoreni).

Când se împlinesc patruzeci de zile se dă de pomană « di patrudzâși di dzili » (Ialoveni) sau de « grijă » (Nimoreni). Acum se dau de pomană și haine.

Se crede că până la patruzeci de zile sufletul celui care a murit trăiește pe lângă casă. Numai după ce i s'au făcut toate « grijăle » se duce sufletul « la locu lui ».

De câțva timp nu se mai fac deosebit toate aceste « grijii », ci se fac toate odată când se dă « di patrudzâși di dzili ».

T E X T E

Culegerea acestor texte am făcut-o în răstimpul dintre primăvara anului 1930 și vara anului 1933.

Transcrierea s'a făcut cu literele alfabetului obișnuit, pentru a nu îngreua cetitul. Am folosit numai semnul diacritic *ñ* (= n muiat), pentru care n'am găsit corespondent în alfabetul obișnuit.

Am însemnat cu *î*, sunetele derivate din *i* dela sfârșitul și mijlocul cuvintelor (de ex.: *și*, *ursită*, *ține*, etc.); sunetul *î* final provenit din *ă* (de ex.: *sî*, *casî*, etc.) l-am transcris peste tot acolo unde apărea, cu *ă*. Litera *ș* urmată de *e*, *i*, redă pe *ce*, *ci* din pronunțarea moldovenească (de ex. *atunși*, *dzîșé*, *niși*, *șeva*, etc.). În toate celelalte cazuri, când *ș* este la sfârșitul unui cuvânt sau este urmat de o consonantă sau de vocalele *a*, *ă*, *â*, *î*, *o* și *u*, își păstrează valoarea lui fonetică obișnuită.

Tabloul textelor :

Balade	Text	1—7
Doine		8—45
Satire, glume		46—59
Strigături		60—67
Cântece de pahar		68—73
Cântece de stea, colinde, plugușoare		74—83
Irezii, conăcăria, iertăciunea, urarea la pahar		84—88
Bocete		89—94
Ghicitori		95—129
Jocuri de copii		130—136
Povești și legende		138—155
Vieța din trecut		156—166
Datini		167—175
Superstiții și credințe		176—209
Descântece		210—220
Magie		221—233

B A L A D E

1

Frundzișoara ș'on chirău,
Murguleț, murgociu nîeu,
Și nechez tu așa rău?
Or ți-i săti, ori ți-i foami,
Or ți-i greu di trupu nîeu?
— Niși nî-i foami, niși nî-i greu,
Niși nî-i greu di trupu tău,
Da nî-i greu di șe-aud eu.

Că aud munții huind,

Mari bălaor viind

Și din gură așa dzicând:

— « Dă-ti gios să ti mănânc ».

Și-ț-ar nîlă și rușine

Să mănânși vonic ca mini;

Și-ț-ar nîlă și păcat

Să mănânși trup diznîerdad.

Măicuța când m'o făcut,

Tari ghini i-o părut.

Când o dat la legănat

Tari m'o mai blăstămat:

« Sugă-ț șărchii sângili

Cum nî-ai supt tu țățili! »

Nimoreni — Mărioara Vutcaru, 62.

2

NUNTA CHIRII

Chira gioi o logodit,

Vineri răspuns o băut

Și sâmbătă o murit.

Nunta 'n cali s'o pornit,

Conocarii o agiuns,

Ca să iei v'on răspuns.

Mama Chirii o ieșit,

Cu păr galbăn displetit,

Cu lacrăni păr ăn pământ,

Cu glas mari așa dzicând:

— « Dragii mamii conocari,

Vă rog să nu-nî bănuîț,

Nunta Chirii s'o vestiț,

S'o vestiț din sat în sat

Că Chira o răposat.

S'o vestiț din casă 'n casă,

Că Chira-i moartă nîreasă.

Luoăț calu nîriului

Și căruța nunului

Și-i primblaț pin bosăioc

Că Chira n'ari noroc,

Și-i primblaț pin nîntă creață

Că Chira n'ari viață.

Nimoreni — Aceeași.

3

La crășmuța din Ghermani

Be Boghian și cu Bărcan.

— « Be Boghene, nu pre be

Că potera-i pe-acolé ».

Da Boghian atunși dzîșé:

« La'să vii că nu-nî pasă

Că stau cu Bărcan la masă

Și nî-i pușculița dreasă;

Șădi 'n cui spândzurată

Ca on leu neastâmpărată;

La brău cu șăpti chistoali,

Cu țăgîli gălgioari,

Buhiesc ca di lingoari

Di niși capu nu mă doari ».

— « Be Boghene, nu pre be

Și ti cară de-acolé

Că potera-i iși, colé ».

Atunși Boghian și Bărcan

S'o pornit ș'asa o dzîs:

Iarbo, iarbo, soră iarbă,

Pleacă-te 'naintea me,

Rîdică-te 'n urma me,

Că m'agiungi potera

Și-s fără armă, făr di chistoali,

Numa cu palmili goali.

Am o flintă ghintuită

Cu șăpti plumburi bătută

Ca o curvă displetită.

Nimoreni — Aceeași.

4

Frundzișoara sîminoc,
 Câti târguri cu noroc,
 Numa Plevna ardi 'n foc
 Și Osman Pașa la nîjloc.
 Ardi focu nu să stîngi,
 Osman Pașa mult mai plîngi,
 Căleri pe-on cal bălan
 Și strigă: « Aman! aman!
 Săriț Turși, săriț Bulgari,
 Scăpaț Plevna di Moscali!
 Săriț mână dila mână
 Că Moscalu mă 'ncungiură;
 Săriț cu mânuli toati,
 Scoatiț Plevna di la moarti ».
 Pi dealu Bălcanului,
 Sângili Moscalului,
 La chișcuța calului,
 Da sângili Turcului,
 Păn la cheptu murgului.
 Strigă Turcu 'n gura mari:
 « Vai, sârași măi Moscali,
 Cân' te-i fași mai la vali
 Să-ț fac ieu o masă mari
 Di boieri și di cucoani!
 Să-ț ieu chielia din schinari,
 S'o jăpoi pār la chișioare,
 Să fac tocuri la chistoali! »

Nimoreni — Aceeași.

5

ȘĂNDRULEASA

Supt poalili șeriului,
 La casâli Șandrului,
 Șandrului bogatului,
 Șăndruleasă șei bogată,
 Cu Ilinca șei frumoasă,
 Una din trii miu aleasă,
 Cu trupu di giupâneasă,
 Cu ochii di cur' aleasă,
 Dimineața să scula,
 Pi ochi negri să spăla,

Și la ap'o trimetea
 Și mă-sa fi cuvânta:
 « Ilencuță, draga me,
 Ie cofa și coromâsla
 Și ie apă din Gigiia.
 Și să ti uiț pi marea
 Să vedz nu-i vedé șeva ».
 Ilencuța așa fășé.
 Și la apă să dușé,
 Apă 'n cofă își luoa
 Și pi mari să uita.
 On caic tari vinea.
 Da 'n caic șini iera?
 Iera doi Turși și doi boieri
 Și doispreși ingineri.
 Ilencuța așa fășé:
 Cofili 'n mari dădé,
 Coromâsla pustiié
 Și la mă-sa alerga,
 Dila poartă că striga:
 — « Măiculiță, drăguliță,
 Încui-mă 'ntr'o lădiță,
 C'agiung Turșii la portiță ».
 Mă-sa 'n lad'o încuié.
 Turșii la poart' agiungé
 Și din gur' așa dzîșé:
 — « Șăndruleasă șei bogată,
 Discui-ni porțili
 Și ne-o dă pi Ilinca,
 S'o dușim la Beșlega ».
 Șăndruleasă cuvânta:
 — « Turșilor, boierilor
 Și voi inginerilor,
 Porțili oi discuié,
 Da Ilinca o murit
 Ș'am 'gropat-o după casă,
 După casă, la fereastră,
 Ca să vii doru 'n casă ».
 Atunși Turșii s'apuca,
 Doi săpa, doi arunca,
 Doi pi Ilinca căta.
 Di Ilinca nu mai da.

Șandrulesei sărmana,
 Țâțâli îi scrijăla
 Și cu sari li săra
 Să li-o dei pi Ilinca.
 Ilinca așa striga:
 — « Măiculiță, drăguliță,
 Nu-ț răpuni viața
 Pintru una Ilinca.
 Ian discui lădița,
 Să mă duc la Beșlega ».
 Mă-sa lada discuié,
 Turșii 'n caic o suié
 Și pi marea că porné.
 Când pi marea c'agiungé
 Ilencuța așa dzîșé:
 — « Turșilor, boierilor
 Și voi inginerilor,
 Dizlegață-ni mânuli
 Să-ni acopăr țâțâli
 Că li ardi soarili
 Și să-ni ridic gățâli ! »
 Ii mânuli îi dizlega,
 Ie drumu 'n marea 'ș da
 Și din gură cuvânta:
 — « Dicât roabă Turșilor
 Mai ghini hrană peștilor
 Și în cuibu rașilor ».

Nimoreni — Aceeași.

6

Ardă-ti focu păduri,
 Ghini mai trăiem în tini !
 Când ieșăm din tini afară,
 Treși on boieri călari.
 — « Buna dzîua, măi cucoani ! »
 — « Mânțânim, Pantilimoani ! »
 — « Dă-ti gios di pi călari
 Că-ț ieu chielia din chișioari
 Să fac tocuri la chistoali,
 La chistoali ruginiti
 Pintru duńeta gătiti ».
 Stă boieriu și gândé,

Mâna 'n buzunar puné,
 Franși și rubli că scoté,
 Lui Pantilimon dădé.
 — « Mergi cu ghini, măi cucoani ! »
 Iel la crășmă să dușé
 Și din gură așa grăié:
 « Giupâneasă crășmăreață,
 Scoate-o vadră plină, rasă
 Și ni-o puni-aiși pi masă.
 Giupâneasă crășmăreață,
 N'ai o fată mai frumoasă
 Să mă sârvască la masă ? »
 — « Am o fată ș'on flăcău,
 Mai ghini ti sârvasc ieu ».
 — « Di-i vidé că m'am 'bătat
 Să-ni așterni în fund di beși,
 S'aud șepu scârțind
 Și vinu 'n cană curgând.

Bardări — Dumitru Bogdan, 40.

7

Niși la hoară, niși la muncă,
 Să-ni pui coadă la măciucă,
 Să ies sara la potică.
 Iaca șel bogat îni chică.
 — « Neamu mă-ti, măi bogati,
 Toată vara te-am rugat
 Să-ni dai bani cu m'prumutat.
 Da acu când ni-ai chicat
 Șapți biși 'n cap ț-am dat,
 La pământ ieu te-am culcat,
 Gălbiorii ț-am luat
 Și la crășm'am alergat.
 Buna sara, crășmăreață !
 Hai să beu on adălmaș,
 C'am ucis on bogătaș
 Ș'am luat bani gălbănaș ».
 — « Be, Boghene, nu pre be
 Iaca straja-i iși, colé ».
 — « La'să vie, niși nu-ni pasă,
 Că ni-i pușculița dreasă.

La'să vie, niși nu-îi pasă,
 Am trii cai ca niști crai:
 Unu roșu ca focu,
 Unu negru ca corbu,
 Unu alb ca laptili.
 Ș'am plecat la iarmaroași.
 Acolo când am agiuns,
 Bini palma n'am bătut,
 Păgubașu o vinit,
 Drept în șeră m'o trântit.
 Șeră 'n mână și 'n chișioari

Și m'o dus la închisoari,
 La 'nchisoari la Gălaș.
 Az îi zî di sârbătoari
 Toată lumea la primblari,
 Numa ieu stau la 'nchisoari.
 Vinde, maică, șe-i avé
 Șî mă scoati de-acolé;
 Vinde, maică, măcar tot
 Șî mă scoati măcar mort ».

Ialoveni — Nicolai Mateuță, 28.

D O I N E

8

Pelin beu, pelin mănânc,
 Pi pelin sara mă culc;
 Dimineața, când mă scol,
 Mai cu-amar pelin mă spăl.
 Mărg la cofă să mă spăl,
 Lacrăniili curg izvor.
 Mărg la pământ să mă 'nchin
 Șî nu mai poși di suschin.
 Am rămas vonic strein!
 Strein sânt, strein trăiesc
 Șî streinii mă lipsăsc.
 N'am cui să mă jăluiesc.
 Jălui-m'aș dealului;
 Dealu ari peliniță
 Ieu la dânsa n'am credință.
 Jălui-m'aș câmpului;
 Câmpu ari florișeli
 Lui di mini nu i-i jăli.
 Jălui-m'aș codrului;
 Codru ari frundză deasă
 Niși i-i jăli, niși i-i pasă.
 Plin ni-i trupu di amar
 Ca Nestru din mal în mal.
 Plin ni-i trupu di jăli,
 Ca Nestru di chetrișeli;
 Șî di jăli, și di dor,
 Ca și Nestru di nămol.

Plină sânt și 'nstrăinată
 Ca codru di crângi uscati.
 Tu strein și ieu strein,
 Hai în codru să trăim.
 Să ni fașim bordieș
 Cu tot lemnu di șireș,
 Cu ușori di mășieș
 Șî cu ușa di călini
 Să nu ni dischidă nimi.

Nimoreni — Mărioara Vutcaru, 62.

9

Pi supt șei păduri deasă
 Mari ploai să revarsă.
 Nu știu-i ploai, ori îi chiatră,
 Ori îs lacrăniiori di fată.
 — « Fa, Ioană Ionică,
 Mîntea ta șei ușurică
 Cum te-o făcut di nimică;
 Mîntea ta șei nantă sus
 La gre stari te-o adus,
 La suspin și la mult plâns
 Șî la oftări de agiuns ».
 — « Nu-ț pai bădiță ghini,
 Că ț-ai făcut răs di mini
 Șî di tini n'ari șini.
 Că di tini când ș'a fași,
 Ca pământu te-i disfași,

Ca țărna te-i mașina,
 Ca sulșina te-i usca,
 Ca iarba te-i clătina,
 Ca roua te-i scutura.
 De n'ar mai agiungi ghini
 Șel și m'o 'ndemnat pi mini
 De-am făcut horbă cu tini.
 Și, șel și ne-o dispărțit,
 Să n'aibă loc în pământ,
 Niși tămâie la mormânt;
 Da niși drum, da niși cărari,
 Niși la moarti lumânari.
 Foaie verdi fir mătasă,
 Șel di iubește și lasă,
 Adă-l Doamni cu pedeapsă,
 Din sibiri să nu mai iasă,
 Ostrovu să-i șii casă,
 Temnița să-i șii masă,
 Temnița să s' rîsîchiască,
 Carnea lui să mușdezască,
 Șerili să ruginească,
 Cheili să prăpădească
 Chișioar'li să-ș rânească.

Nimoreni — Aceeași.

10

La gii la curătură
 Șueră-on vonic din gură
 Ș'ăl cunosc pi șuierat
 Că-i tinerel ni'nsurat,
 Ni'nsurat, nicununat;
 Primblă murgu ni'nvățat,
 Ni'nvățat, ni'nșalat.
 Să 'ntâlni c'o puică 'n cali.
 Îi dă contașu să-l ții
 Iel pi cal șăua să pui.
 Puiu șăua pi cal puné,
 Puica contașu-i ținé
 Și din gur'așu-i dzîșé:
 — « Ie-mă bădiță calari
 Că-s fată di boieri mari ».

— « Ba, puică nu te-oi lua
 Că ni-i murgu nic di dzili
 Aghé mă duși pi mini.
 Ni-i făcut murgu 'ntr'o gioi
 Nu ne-a duși pe-amândoi ».
 — « Puiule, nu mă-i luoa
 Da tari te-oi blăstăma:
 Să ti duși, puiule, duși,
 Păr ai da di văi adânși
 Și de-o lunculiță deasă,
 O ploai să ti 'ntâlnească,
 Murgu să să poticnească,
 Drept în gât să ti trântescă,
 Mâna dreaptă să-ț scrîntească
 Și șei stângă să-ț o frângă,
 Și să ții frâu cu dinții
 Și să mâi calu ca muții.
 Și iară te-oi blăstăma,
 Să ti duși, puiule, duși,
 Păr ai chica rob la Turși,
 Să ti 'nsori di nouă ori
 Și să fași nouă fișiori
 Și la urm'o copchiliță
 Să-ț fii di trebuință,
 Să-ț cari apă 'n temnița
 C'on ibric și c'o coșița
 Și să-ț cari cu coșița
 Păr s'a roadi tortița.

Nimoreni — Aceeași.

11

Glas di cuc din deal răzghesți,
 Ghiță calu-ș potcovești
 Și la cali gre pornești.
 Ie-l întrebă: « Când vii iară? »
 Iel din drum: « La primăvară,
 Când dă iarba să răsără ».
 Puica plângi di s'omoară.
 Plângi arsă di năcaz,
 Cu coatili pi pârlaz
 Și cu lacrăni pi obraz
 Suschinând fără răgaz:

— « Pintru și pleși, dragu ńieu ?
 Că mă iei, dzíșei meru ».
 — « Nu-ńi mai ie di doru tău,
 Cât di numili șel rău ».
 — « Ah, plecare-ai, duși-te-ai,
 Nouă ai, pi nouă cai,
 Pe-on murguț ńtoarși-te-ai,
 Murgu țí să poticnească,
 Șăua țí să răsusească,
 Mánuli țí să scrintească,
 Limba 'n gură țí să poșească,
 Și să ńii fráu cu dinții
 Și să mái calu ca muții,
 Sî ti vadă și părinții,
 Neamuri, lumi adunată,
 Blăstămat cu foc de-o fată,
 De-o ibovnică 'ńșalată,
 Să ti vadă soră, frati,
 Osândit pintru păcati.
 Ani ńtregi să dzași pi spati,
 Nimi 'n lumi să ti cati.

Ialoveni — Anica Nagăț, 24.

12

— « Frundzișoara pui di nuc,
 Vini vremea să mă duc
 ńn spri spurcatu di Turc.
 Și-ńi las casă, și-ńi las masă,
 Și-ńi las nevastă frumoasă,
 Și-ńi las vași, și-ńi las și boi,
 Și-ńi las turmili di oi
 Că poate-oi vini 'napoi ».
 « Când aș ști că ai vini
 Cărărușa ț-aș pligi
 Și di iarbă, și di nalbă
 Poate-i vini mai di grabă.
 Of, puișoru ńieu șel dulși,
 Cum te 'nduri tu a te duși
 Și mă lepez tinerică,
 Tinerică și streină,
 Făr di tată, făr di mamă,
 Făr di frăț, făr di surori,

Mai ghini ar fi să mori ».
 — « Roagă-te la Preșista
 Că ie a și mama ta;
 Roagă-te lui Dumnedzău
 Că iel a și tatăl tău
 Și Domnului Isus Hristos
 Că iel ț-o fi di folos,
 Că poronca 'mpărătească
 Și ni poati s'o propească ? »
 — « Tu ti duși și ieu rămâi,
 Cu și ni să mă mângâi ? »
 — « Mângâi-ti puică, ghini,
 Că mai sânt voniși ca mini ».
 — « Măcar și i ca frunza,
 Dacă nu iești duńeta,
 Ieu oi plângi și oi ofta ».
 — Mă suiem ńn deal la vie,
 Mă uitam ńn visterie
 Și-ńi videm casa pustie.
 Mă uitam din deal la vali
 Și videm pluguri ńmblând,
 Numa plugu ńieu șadzând.
 Șădi acasă supt păreti,
 Boii pasc la iarbă verdi
 Și plugariu 'n sat la feti
 La cucoani, la nevesti.

Nimoreni — Mărioara Vutcaru, 62.

13

— « Foaie verdi mărașuni,
 Și nu vii, soro, la mini ? »
 — « Am vinit, soro, odată
 Și te-am găsít supărată.
 N'am vinit să-ț beu păharu
 Ș'am vinit să-ț spun amaru ».
 — « Du-ti, soro, dila mini,
 Că ieu am șă-ńi mai rămâni ».
 — « Numa ieu, puicuță, știu
 Cu și bucurii viu.
 Be-uoii az, be-uoii și mâni
 Be-uoii preț di nouă cai
 Gustu ginului n'aflii. »

Ialoveni — Irimia Țuțu, 65.

14

Frundzuleana, codru des,
 Că de-amu ni s'o 'nțales,
 Că din tini n'am să ies;
 C'am întrat di nic copchil,
 Da amu-s mai mult bătrân.
 Frundzuleana, codrule,
 Ian ridică-ț poalili
 Si-ni usuc ieu armili
 Că, di când le-am cumpărat,
 Nimica n'am câștigat.

Ialoveni — Același.

15

Frundză verdi foi di praj,
 Cântă cucu pi zăplaj,
 Of, Mărioară!
 Ieu gândem că-ni cântă nie,
 Da iel cânt' a streinie.
 Cântă cucu pi nuieli
 Pentru-a meli nemureli,
 Undi-s ieu și undi-s ieli.
 Dare-ar Dumnedzău on vânt
 Să dea gardu la pământ,
 Să rămâie numa parii
 Să plesnească toț dușmanii.
 Foiul verdi ș'on mohor,
 Șel și-a dziși că nu-i dor
 Nu-i vrednic di chip di om,
 Da i-i chipu dintr'o sași,
 Nu știi doru și fași.
 Să dă soarili 'n disară,
 Doru puișii mă doboară.
 Zac cu fața la păreti,
 Treși puica nu mă vedi.

Ialoveni — Același.

16

Frundzișoara de-afion,
 La grădina lui Ion,
 Toati păsărilor dorm,
 Numa una n'ari somn

Și îmblă din pom în pom
 Și strigă Ion, Ion.
 Și Ion ii la priom.
 La priomu șel de-aramă
 Undi-ș fac moscalii samă,
 La priomu șel di chiatră
 Undi-s' dau moscali 'n baltă.
 Nevestili le-o rămas,
 Cu copchii și fără casă
 Și îmblă toati plângând
 Și din gură blăstămând:
 « Ard'o focu di Rusiie,
 Ducă-s'ar să nu mai vie,
 C'o vinit la noi în țară,
 Ne-o adus on foc ș'o pară ».

Ialoveni — Același.

17

Frundză verdi di aclaz,
 Lung îi drumu la Căucaș;
 Lung îi, lung îi și bătut.
 Nu-i bătut di car cu boi,
 Da-i bătut di necruț noi.
 La orașu vechi Orhei,
 Mărg o lume di flăcăi.
 Cât îi dziua pân în sară,
 Tot ni-i tundi și ni-i spală.
 Frundză verdi di măr dulși,
 Ieș puicută 'n deal la cruși
 Și-i vidé 'ncotro m'or duși.
 Di m'or duși 'n spri vâgzal,
 Să știi ghini că-s moscal,
 Di m'or duși 'n spri Chiu,
 Să știi ghini c'am să viu;
 Di m'or duși în spri Prut
 Să știi ghini că-s necrut.

Ialoveni — Nastasiia Ștefănuță, 50.

18

Frundzuleana poamă,
 Nu mă bati mamă,
 Că, di și mă-i bati,

M'oi duși diparti.
 Și m'oi duși, duși,
 Streinel m'oi duși,
 Piște-o apă lină,
 În țară streină;
 Piște-o apă răși,
 Piște Nestr' oi treși.

Ialoveni — Aceeași.

19

Frundză verdi nucă sacă,
 Când îi soarili la toacă,
 Mă 'ntâlneam cu puiu 'n poartă.
 — « Na-ț, puicuță, on leu bătut
 Și-ni disfă și ni-ai făcut ».
 — « Nu ț-am făcut să-ț disfac,
 Ț-am făcut, ca să-ni șii drag;
 Nu ț-am făcut, ca să mori,
 Ț-am făcut, ca să te 'nsori;
 Nu ț-am făcut, ca să chiei,
 Ț-am făcut, ca să mă iei.

Mori tu, să mor și ieu,
 Să ni 'ngroapi pe-amândoi,
 Să ni 'ngroapi odată,
 Să ni pui stâlp di chiatră,
 Să-l pui, să-l răsuiască,
 Șine-a treși să-l șetească,
 Inima să-ș răcorească.
 Să ni știi o lumi toată
 C'am fost iubovniși odată.

Ialoveni — Aceeași.

20

Foai verdi trii vizdoagi,
 Treși puiu niu și tași,
 Par'că șinevai să-l roagi.
 Niși n'al rog, niși n'al poftesc,
 Ieu ca dânsu mai găsăsc;
 Mai di soi și mai di giță,
 Nu ca dâns'o rămășită;
 Mai di soi și mai di nant,
 Nu ca dâns'on blăstămat.

Ialoveni — Aceeași.

21

Frundzișoara ș'o lalé,
 Sărmana măicuța me,
 Când o prins cu mini gre,
 Ghinișor că-i mai păré.
 Da di când s'o ușurat,
 Mari rău m'o blăstămat,
 Noroșelu ni-o mâncat.
 Și m'o blăstămat la soari
 Si stau numa la 'nchisoari;
 Și m'o blăstămat și luna,
 De-am rămas di 'ncongiur lumea.
 Nu mă blăstăma, măicuță,
 Nu mă blăstăma și plângi
 Că nu știi sîngur și-oi agiungi;
 De-oi agiungi dzîli răli,
 Ț-a și și matali jăli;
 De-oi agiungi dzîli buni,
 Îi vini pi lingă mini.

Ialoveni — Natalia Vasiliță, 20.

22

Frundzișoara mintă creață,
 Duminică dimineață,
 Ń-i eu căldarea, plec la apă,
 Mă 'ntâlnesc cu puiu 'n poartă
 Și ni-al ieu la discursari;
 Iel să giură sfântu soari,
 Alt' amantă nu mai ari.
 Chiar asară, alaltasară,
 Chiar asară l-am prins față
 Cum ținé pi alta 'n brață,
 Pi brață, pi genuncheli,
 Ńi-o hrăné cu carameli,
 Carameli, mampaseli,
 Di cari iubem cu ieli.

Ialoveni — Aceeași.

23

Păsărică cănechie,
 Să te duși la Romănie;
 Să-i spui puiului să vie,

Să nu ție mult mânie.
Că, di când s'o mâniet,
Ieu fac vorbă c'on băiet.
Nu ni-i vorba ca cu dânsu,
Numa cât mă umpli plânsu.

Ialoveni — Aceeași.

24

Când aud că toamna vine,
Soția, badi, Soți,
Ardi iniñoara 'n mini
Ca focu 'n cuptiori di pâni.
Focu ardi, nu să stângi,
Iniñoara 'n mini plângi.
Plângi iniñoară cât poț,
Nu ti jălui la toț.

Ialoveni — Aceeași.

25

Nu mă da, măicuță,
Nu mă da, drăguță,
Nu mă da după urît,
Că urîtu cât trăiești
Numa crâșmili iubești.
Nu mă da, măicuță,
Nu mă da, drăguță,
Nu mă da după frumos,
Că frumosu cât trăiești
Numa mândrele iubești.
Să mă dai, măicuță,
Să mă dai, drăguță
Dă-mă după bulgăraș
Că bulgariu cât trăiești
Numa ară, boronești,
Toată lumea să hrănești.

Ialoveni — Mărina Vasiliță, 22.

26

Dzis-am verdi grâu curat,
Rău, maică, m'ai blăstămat
De-am agiuns on ghet soldat
Într'on codru 'ntunicat.

Cum dă soarili 'n disară
Tăț sârjănții la primblari,
Numa Fanea la 'nchisoari
Cu triidzăși di 'nșingătoari.
Îni fași puica 'ntrebari
Di și plâng așa cu jăli:
Și, ție-i gre arma 'n schinari,
Ori ție-i dor di casă tari?
Nu ni-i gre arma 'n schinari
Da ni-i dor de-acasă tari.
Tocma dila 'ncorporari
N'am priiit niși o scrisoari.
Plec în fața Nestrului
Și-i dzîc giurământului:
Șel di m'a puni 'n pământ
Să-ni facă săcrii di nuc
Și căpacu di argint,
Să putredzăsc mai curând;
Să putredzăsc la șinși ani,
Să fac voia la dușmani,
Să putredzăsc la trii dzili,
Să fac voia la copchili.

Ialoveni — Aceeași.

27

Ochii tăi șei negri 'n cap
Di pi uliță mă trag
Și mă trag la mă-ta 'n casă,
Mă-ta mă puni la masă.
Puni pâni și masline,
Ieu mănânc și-ni mai rămâne.
Mă-ta mă prișepi bine
Că ieu ti iubăsc pi tine.
Nu ti iubăsc niși c'on rău,
Da ti iubăsc să ti ieu.

Ialoveni — Aceeași.

28

Pi ulița armănească
Ieste o școală 'mpărătească.
Da la școală șini 'nvață?
Petrișor cu chica creață.

Da și feli di carti 'nvață?
 La Mariusea lui pi brață.
 Iel pi brață îi-o ține,
 Gurița îi săruta.
 Ie din ochi îi lăcrăma.
 Lăcrănioarili șerbiniț,
 Puișor, să nu mă uiț,
 Tu de armată-i scăpa,
 Pi mini nu mă-i lua.

Ialoveni — Frăsina Nistreanu, 20.

29

Florișică albă albastră,
 S'o stricat dragostea noastră.
 Toată vara la păduri,
 La coarni și la aluni;
 Când am dat în primăvară
 Ni-o chicat aluna 'n poală
 Cu mânuț și cu chișioari
 Și cu gură vorbitoari.
 Toată lumia s'o nîerat
 Și alună îi-o chicat.

Ialoveni — Aceeași.

30

Foiul verdi ș'on chirău,
 Nu-i niși ste, niși curcubău
 Ca ochii puiului nîieu.
 Di când, puiule, te-i dus
 Negura 'n poartă s'o pus
 Și pi pari și pi nuieli,
 Pi toati drumur'li meli.

Ialoveni — Aceeași.

31

Fă-mă, Doamni, și mă-i fași
 Fă-mă, Doamni-o păsărea
 Și mă puni supt mânta.
 Fă-mă, Doamni-o păsăruică
 Și mă puni supt tunică
 Să le-ascult horba și sfatu
 Cum să farmecă o fată,

Cu țarnă dila mormânt,
 Cu năsîp dila fântână
 Și cu floari din grădină;
 Cu nuieli dila gard
 Și cu păr di lup turbat,
 Cu surșică dila prag,
 Să-i presari pe-așternut,
 Să rămâi surd și mut.

Ialoveni — Ileana Hâncu, 17.

32

Beț, fetilor, și huliț
 Cât mai sântet la părint,
 Că, dacă vă-ț mărta,
 Flori în mână n'ăț lua
 Și la joc n'ăț mai giuca,
 Cu flăcăi n'ăț mai șadea.

Ialoveni — Aceeași.

33

Frunzîșoara lobodă,
 Toată lumea slobodă;
 Numa ieu stau la 'nchisoari
 Pentr'on zacon di scrisoari.
 Bati vântu dintr'o parti,
 N'am avut în lumi parti
 Niși di soră, niși di frati,
 Niși di mamă cu dreptati.
 Sânt strein și sânt diparti,
 Niși scrisoarea nu răzbati,
 Niși la soră, niși la frati,
 Niși la mamă cu dreptati.

Ialoveni — Stepanida Budeanu, 20.

34

Cât îi Lozova di mari
 Sânt trii drumuri ș'o cărari
 Ș'on izvor cu apă tari,
 Șini be ibovnic n'ari.
 Da ieu numa cât am trecut,
 Tria ibovniși ni-am făcut:

Unu 'n deal și unu 'n vali
 Și unu piști pârău.
 Șel din deal, ca on păhar,
 Șel din vali, ca o floari;
 Da șel di piști pârău,
 De-oi muri, de n'oi să-l ieu.

Ialoveni — Aceeași.

35

Frundzișoara ceapă roată,
 Am să am o giudicată
 Cu o dușmancă di fată.
 De-ar da sudu ca s'o ieu,
 Amar di sufletu nîeu;
 De-ar da sudu ca s'o las,
 Sufletu 'ntr'însa o ars.
 La' să ardă, să plesnească,
 Să știi cum să iubască,
 Că iubirea are-on dar:
 Întâi dulși, apoi amar.

Ialoveni — Maria Purcică, 20.

36

Frundză verdi măr rotat,
 O vinit unu din sat
 Și părinții nu m'o dat;
 O vinit unu din lumi,
 Cu v'o șăptidzăși di numi:
 Părinții m'o logodit.
 Dicât mă mai logodé,
 Mai bini mă prohodé;
 Dicât mă mai cununa,
 Mai bini mă îngropa.
 Îl chem la masă să mănânși,
 Iel ie cușma și să duși.
 Și să duși, of, ca vântu
 Di cutremură pământu.
 Iară stau și mă gândesc,
 Pi și drum si mă pornesc:
 Unde-a și balta mai lată
 Să-ni încapă dzăstrea toată.
 Și, cât o mai rămăné,

Să-i dau foc cu mâna me:
 Două părț cu lemni verdz
 Și o parti cu uscati
 Să-ni margă vestea pin sati.

Ialoveni — Aceași.

37

Frundzulița di doi fagi,
 S'o avut doi pui mai dragi.
 Când o dat la logodit,
 Părinții nu i-o 'nvoit.
 Când o dat la cununat,
 Părinții nu i-o lăsat.
 Ii di mână s'o luoa
 Și s'o dus și s'o'necat
 Și părinții i-o aflat
 Și s'o dus și i-o luoa,
 Pe-amândoi i-o îngropat:
 Pi flăcău lângă drum
 Și pi fată piști drum.
 Din flăcău tot creșté
 Un brad mândru și verde,
 Da din fată o crescut
 Giță mândră aurit.
 Da și gița tot creșté,
 Piști drum să întindé
 Și pi brad ni-l cuprindé
 Și pi drum șini treșé
 Din guriță așa dzîșé:
 Asta-i dragoste curată
 Dila on flăcău ș'o fată.

Ialoveni — Agafia Plămădeală, 24.

38

Ș'am dzis verdi calaperi,
 Să nu m'aștept în multi sări,
 Că ieu am multi cărări.
 Când s'a fași nîedz di noapti,
 Atunși agiung pi la toati.
 Când s'a fași dzîuă ghini,
 Atunși agiung pi la tini.

Câți doruri am avut
 Pi toati le-am isprăvit;
 Da aist cari-l doresc,
 Agiută, Doamni, să-l împlinesc.
 Pi drumu cari mărg ieu
 Nu-i fântână, niși pârău,
 Niși crășmuță să mai beu,
 Niși puicuță să mă ieu,
 Să mai uit de-amaru niieu.

Ialoveni — Ion Coca, 34.

39

Frundză verdi și una,
 Cuconiță duñeta,
 Când mă uit la fața ta,
 Ni să rupi inima.
 Cuconiță, drept să-ț spui,
 Ca duñeta alta nu-i,
 Nici la stat, nici la purtat,
 Nici la trup di dizñerdat;
 Nici în târg la Chișinău
 N'am vădzut trup ca a tău.
 Ochii tăi negri cerniț
 Ieu mă plec să ți-i sărut,
 Atunci ieu m'am 'bolnăgit.
 Ardă-ț rochița pi spati
 Fără nilă și dreptati;
 Ardă-ț rochița pi tini
 Fără nilă, fără credință;
 Ardă-ț rochița pi poali
 Cum arde-on pojar pi vali.

Ialoveni — Vasile Mateuță, 85.

40

Frundză verdi trii gârnatii,
 Și mai fașim noi, măi frati,
 Cu atâta străinătati?
 Tu strein și ieu strein,
 Pi lumi cum să trăim?
 Ieu oi trăi v'o dzî două
 Și v'oi lăsa lumea vouă.
 Frundză verdi pădureț,

Olilio, frati răzleț,
 Di și nu vii să ni vedz
 Cum ti plângi surorili
 Pi toati cărării;
 Cum ti plângi și mai mari
 Cu păr galbăn pi schinari,
 Cu lacrăni păr în pafkali;
 Cum ti plângi nișloșiia
 Cu păr negru păr în călcăie,
 Cu lacrăni păr în bărghie;
 Cum ti plângi și mai nică
 Cu rochița chicăciță,
 Frundza 'n codru să usucă,
 Chiatra 'n patru să dischică.
 Frundză verdi ș'on chiperi,
 Câti steli sânt pi ceri
 Toati păr la dzîuă chier;
 Numa luna și cu-o ste
 Păr la dzîuă rămăné.
 — Giură lună pi mini
 Că sânt copchilă streină.
 — Ieu mă-tin-că n'oi giura
 Că nu știu di sama ta.
 Frundză verdi di harbutz,
 Mă uit la șel nouraș în sus.
 Nu știu-i ploai ori ninsoari,
 Ori lacrăni di fată mari.
 Șirea me și nantă sus
 La gre stari m'o adus.

Ialoveni — Același.

41

Ș'am dzis verdi și una,
 Bădiță, când ai pleca,
 Să vii pi la poarta mea
 Și să-ț dau și ieu șeva:
 O crangă cu meri dulși,
 Unde-i sta să li mănâși,
 Di mine-aminti să-ț aduși.
 Undi-i sta să ti oprești,
 La mini să ti gândești;
 Că la poartă la lelița

Două feti să sfădea:
 Una-i bogată și slută
 Una-i săracă și mândră.
 Șei bogată așa dzîșé:
 — « Pi mini badea mă ie,
 Că-ni dă tata patru boi
 Ș'o turmă mari di oi ».
 Șei săracă așa dzîșé:
 — « Pi mini badea mă ie.
 Nu dă badea ochii niei
 Pi tuspatru boii tăi.
 Nu dă badea gurița
 Pi șei mari turma ta ».
 La fereastră la bădița,
 Bati vântu cânepa
 Și ni-o bati ochi 'n floari,
 După mini badea moari.

Ialoveni — Ioana Vasiliță, 19.

42

Foiul verdi ș'o lalé
 Două feti să 'nvincé:
 Una-i săracă, frumoasă,
 Una-i slută și bogată.
 Șei bogată așa dzîșé:
 — « Pi mini Ion mă ie,
 Că-ni dă tata patru boi
 Ș'o turmă mari di oi ».
 Șei săracă așa dzîșé:
 — « Pi mini badea mă ie,
 Că-ni dă tata ochii niei
 Și tot fac cât boii tăi.
 Și-ni dă și sprinșenili
 Și tot fac cât oili;
 Da-o-ar Dumnedzău și-ar da;
 Ții boii ț-or crăpa,
 Pi oi lupchii le-or mânca
 Și Ion tot m'a luoa ».

Bardări — Dumitru Bogdan, 40.

43

Frundză verdi di orez,
 Vină, maică, di mă vedz

Pintri vii, pintri livedz,
 Cât îs grăili mai verdz
 Și săcărili cu nîedz.
 Că, dacă s'or sîșera,
 Căți păsări or zbură,
 Di toati mă-i întreba
 Și niși una nu ț-a spuni
 Numa cucu din păduri,
 Cari-i streinel ca mini.
 Săraca măicuța noastră,
 Când s'ar fași la fereastră
 S'audă și taina noastră!
 Mari-i rău omu strein,
 Ca ș'on schin di lângă drum,
 Și ni treși-l ocolești.
 Frundză verdi baraboi,
 Ne-o făcut maica pi doi,
 Unu marț și unu gioi,
 S'o umplut lumea cu noi.
 N'am avut, maică, noroc
 Să șim la o vatră, la on loc.
 Di strein și di sărac
 N'am sara undi să trag.
 Ferișit di șel bogat,
 Unde-o stat ș'o poposit,
 Gazdă bună ș'o găsit.

Bardări — Lucheria Bogdan 35.

44

Frundză verdi de-arnăut,
 Fă-ni, Doamni, arichi di vânt
 Și să zbor pi supt pământ
 Păr la maica în mormânt.
 Să stau să mă hodinesc,
 Să plâng, să mă răcoresc.
 Decât, maică, mă fășeai
 Mai bine-on pom răsădeai.
 Di rodé, di nu rodé,
 Măcar frundză că fășé,
 Șinevai că să umbré
 Și pomană tot avei.

Molești — Silvăstru Bostănică, 50.

45

Frundzuleana iarbă verdi,
 Șe-am iubit și nu să vedi,
 S'o pierdut în iarbă verdi.
 Am călcat din fir în fir
 Păr am dat de-on trandafir.
 Trandafir cu foaia lată,
 Te-aș iubi, da-ni iești cumnată.
 Trandafir cu doi buboși,
 Te-aș iubi, da nu mai poși.

Firișel de iarbă neagră,
 Să cumpăr țățai broboadă,
 Broboadă și ilic,
 Ca să nu-i fii iarna frig.
 Iarna vini și mă'ntreabă
 Di și-s așa neagră și slabă.
 Las-o, las-o să iubească
 Ca să nu să 'mbolnăvască.

Molești — Ștefan Streinu, 50.

S A T I R E, G L U M E

46

Sărmana nevasta me
 Cum doarmi ie sîngurê:
 Șăpti 'n gura podului,
 Opt în dosu hornului
 Și 'n tindă nu mai încap
 Ș'afară să trag di cap.
 Părinti, sfinția ta,
 Hai și ni-ei grijî nevasta.
 — Șinule, da nu șii prost,
 Șinuța la crășm'o fost
 Ș'o băut cu toț burlașii,
 Ca să vadă și i-i fași;
 Ș'o băut cu toț voinișii,
 Ca să vadă și i-i dzîși.

Ialoveni — Ion Coca, 34.

47

— Audz, puică, popa toacă,
 Ieș afară și ti roagă,
 Și ti roagă la popa,
 La popa, la Dumnedzău,
 Să moară bărbatu tău,
 C'aista te-o ținut rău.
 — Nu știu rău ori nu pre ghini
 Ori ș'o găsit alta 'n lumi
 Mai frumoasă dicât mini.
 Da și ieu-s o pelivancă,
 Mă port cu rochița neagră,

Ca să șiu bădițai dragă.
 Astă iarnă-o fost o iarnă,
 Și ningé și gicolé,
 Bădița la mini viné;
 Da amu-i sânin și bini
 Și bădița nu mai vini.

48

Uiti, uiti la nebuna,
 Cum fași din deal cu mâna,
 Cum fași cu mâneca,
 Să-ni culeagă cânepa.
 S'o culeagă mai di sus,
 S'o pui puica pi fus;
 S'o culeagă mai di gios,
 Să aibă puica folos.
 Nu știu a țasă, niși a coasă,
 Am nădejdi că-s frumoasă.
 Șă-s frumoasă piști samă,
 Toată lumea mă bagă samă.

Ialoveni — Același.

49

Lasă, puică, lasă, lasă,
 C'amândoi ne-om fași casă
 Unde-o și umbra mai deasă.
 Lasă-mă, puică, la pas,
 Că mă vedz la șe-am rămas:

Numa 'n iufturi și 'n chiras.
 Di când munșesc s'agonisăsc
 Parti 'n lumi nu găsăsc.
 — « Bărbățali, suflețali,
 Ie și-ni vindi cânipa,
 Că ieu luna nu lucredz,
 Sfânta marță ni-o sârbez,
 Niercurea-i di iarmaroași,
 Gioia-i rău di doghitoași
 Și vinerea nu să toarși,
 Sâmbăta ieu mă lau
 Și duminica să beu
 Cu șini m'oi iubi ieu ».

Ialoveni — Același.

50

Femeia șei iubitoari
 Ie noaptea hodină n'ari.
 Toată noaptea să modești
 Și dziua să ruminești.
 Ies' afară pi răcoari
 Și strigă ie: pui, pui, pui,
 Alba iesti, neagra nu-i.
 Dacă nu-i și nu-i și nu-i,
 O mâncat-o dumealui.
 — « Părinti, sfinția ta,
 Hai și ni-ei șeti molitva,
 Că-i soacra lehăitoari,
 Cătaoa-i hămaitoari
 Și ușa scârțaitoari.
 — « Suie 'n pod și ie slănină,
 Ungi ușa la țâțână
 Și cățalii dă-i fânină
 Și soacrei dă-i o prăjină ».

Ialoveni — Andrei Coca, 30.

51

Frunză verdi liliac,
 Tinerel m'am însurat,
 Tinerică ni-am luat,
 Numa di cincizăci di ani.

Leagă moda pe-o urechi,
 Ieu îi spun că-i șădi ghini,
 Ie zvârli cu moda 'n mini.
 Ieu îi spun că-i șădi rău,
 Ie zvârli moda 'n pârău.
 Ieu mă duc ca să o ieu,
 Ie mă dă cu capu 'n pârău.

Ialoveni — Maria Purcică, 20.

52

Foai verdi liliac,
 Tinerel m'am însurat,
 Tinerică ni-am luat,
 Ră soacră ni-am căpătat.
 Intr'în casă,
 Îi ca o coasă;
 Ies în tindă,
 Îi ca o vidmă;
 Ies în prag,
 Îi ca on drac;
 Ies afară,
 Îi ca o moară.
 Când începi a măcina,
 Toată lumea trivogea.
 Mă uitam din iasta vali
 Cum vin soacri cu mâncari.
 Numa a me nu mai vini,
 Cred că nu i-i di mini.

Ialoveni — Ioana Vârlan, 20.

53

— Frundzișoara peliniță,
 Dragu badi Paraschiță,
 Nu-ț mai puni ruja 'n gâță,
 Copchilașu șeri țăță.
 — O da Domnu ș'o muri,
 Ruja 'n gâță ni-a 'nflori
 Și ieu fată tot oi și.

Ialoveni — Irimia Țușu, 65.

54

Puicuța cari-i smolită
 Nu-i păcat s'o dai di râpă;

Fași măliguța crudă,
Chiamă mâța s'o mănânși.
Mâța niaună și fugi
Și s'ascundi pi cuptorii,
Nu mănânc măcar să mori.

Bardări — Lucheria Bogdan, 35.

55

Vin, puiule, și mănâncă,
C'am tăiet on pui ș'o curcă.
— Nu mănânc, mânca-o-aș foc,
Dacă n'am avut noroc
Să șim la o vatră, la on loc,
Amândoi s'avem noroc.

Bardări — Aceeași.

56

— « Măriță, bărbatu-ț vini ».
— « La'să vii, vii, vii,
Calea mărășuni să-i fii ».
— « Măriță, amantu-ț vini ».
— « La'să vii, vii, vii,
Calea trandafiri să-i fii.
Ieu mîncarea i-am gătit:
Măliguța ș'on pui fript
Ș'on șalic di rachiu spirt,
Trii costiță di purșel,
Ca să mă iubăsc cu iel ».
— « Fa, Măriță, tu iești curvă!
Ne-ai mâncat banii din pungă ».
— « Ieu nu-s curvă, niși vădană,
Da-s frumoasă piști samă.
Mulț voniși ni-am pus la boală.
Și-ni dai, si ti pui pi tini,
Măcar pi v'on an di dzili? »

Bardări — Aceeași.

57

N'am mai vădzut di când sânt
Iepuraș vara cosînd
Și merlușa adunând,
Chițigoiu căchițînd,

Prepelița fată mare,
Dușé la cosaș mîncari.
Ieu nu fac, niși nu li duc,
Numa mă 'mbăt și mă culc
Și iară, dacă mă scol,
Mă 'mbrobod cu bariz roș,
Cat în putină, nu-i borș.
Am luoat oala di toartă
Ș'am purșes măhala toată
Ș'am găsit borș la o toantă.

Nimoreni — Mărioara Vutcaru, 62.

58

A'ntins pândza după casă,
Șini-a treși, toț să țasă.
O trecut on nătărău
Ș'o țasut la pândză rău.
Nu i-o agiuns bătătură
Ș'o bătut parii din șură.
La sulu di dinapoi,
O nîi di lătunoi;
La sulu di dinainti,
Corghii să-i mai ții minti.
Întri iță și 'ntri spată,
Paște-o murgă 'nchedicată;
Da la nîjlocu pândzii,
Paști murga cu mândzii.

Nimoreni — Aceeași.

59

Cui i-i bărbățalu drag
Să-i pui on bostan supt cap,
La chișioari ițăli
Să-i iei corghii mințili;
Di ț-i-i bărbatu urit
Să-l legi c'on curmei di gât,
Să-l duși în târg di vîndut.
Di ț-a da doi lei ș'on ort,
Să-l dai cu curmei cu tăt.
Di ț-a da numa doi lei,
Să-l dai fără di curmei.

Nimoreni — Aceeași.

S T R I G Ă T U R I

60

Dragă ńi-i omu frumos,
Și din față și din dos.
Dragă ńi-i omu bălan
Că-i și Rus și Moldovan.

Bardări — Dumitru Bogdan, 40.

61

Puiculiță scurtă groasă,
Pui mâna nu dai di oasă,
Dai numa di carne grasă;
Puni-te-aș mărunchi la coasă.
Toată dzuă să cosăsc
Și noaptea să te iubăsc.

Bardări — Același.

62

Dragă ńi-i omu șel nant,
Că-ńi dă gura piști gard;
Dragă ńi-i omu smolit,
Că mai ghini m'o iubit.

Bardări — Același.

63

Di omu cari ńi-i drag
Horbă n'am șă drum ńi fac;
Da di șel cari-i urit,
Horbă am șă nu mă duc.

Bardări — Același.

64

Nevăstuica și frumoasă
Nu-i păcat ca să iubască
Șă cu ńini șă cu altu
Șă să n'o știi bărbatu.

Bardări — Același.

65

Pintru ochi ca murili
ńi-am dat boi ca florili;
Pintru ochișori albaștri
Toată vara trag năpăsti;
Pintru puica și bălai
ńi-am dat șărăban cu cai.

Bardări — Același.

66

Nevăstuică cu bărbat,
Ia mai vără-ț minte 'n cap,
C'oi vini 'ntr'o sară bat
Și ț-oī fași-o clacă 'n cap.

Ialoveni — Ion Coca, 34.

67

Ungurean cu păru tunsu,
Sui-ti la munti susu,
Că te-alung'on pui di Rus.
Ungurean cu păru creț,
Nu ti fă așa isteț;
Du-ti tu la țara ta
Șă-ț mănâncă slănina.

Ialoveni — Irimia Țuțu, 65.

C Ă N T E C E D E P A H A R

68

Păhăruț di Rus făcut
Și-i ńintr'ńinsu ńi-o plăcut.
ńn fundu păharului,
Dulșeața zăharului.
Păhăruț cu florișeli,
Ian șinstești nănășali.

Sus din mână, sus din cot
Și să iei păharu tot.
Păhăruț di sticlă mură,
Dă la gură să să scură.
Șini ńi-a cânta să beu
Așela-i fratile meu.

Bardări — Lucheria Bogdan, 35.

69

Frundzișoara micșuneli,
 Ian vedz lacrăniili meli
 Cum să varsă cu durere.
 Și să varsă pentr'on pui,
 Numele nu vreu să-l spui.
 De l-oi spuni, l-oi răpune,
 De-oi tășé, l-oi mai avé.
 Sărmana inima me
 Mult înoată 'n voie ră
 Ș'a 'nota cât a și ie.

Ialoveni — Mărina Vasiliță, 22.

70

Păhărel, nu tremura,
 Că te-oi be, nu te-oi mânca.
 Ian hurducă-l să să ducă,
 Că s'o dus să mai aducă.
 În fundu păharului,
 Dulșeața zăharului.
 Păhărel cu sticla mură,
 Păn la gură să să scură.

Ialoveni — Aceeași.

71

M'o 'nvățat on om bătrân
 Să-ni ieu giia, să ni-o vând,
 Să ni-o vând, s'o pui în pungă,
 C'acolo nu-i trebu muncă,
 Niși mlajă, da niși hărag,
 Da niși trudă la chitonag.
 Ginișor di poamă rară,
 Să sui 'n cap fără scară.
 Ginișor di pi omăt,
 Cum ti beu așă mă 'mbăt.
 Ginișor di poamă deasă,

Cum ti beu capu m'apasă.
 Ginișor di pi boghiță,
 Ghini să dă la guriță.
 Păhăruț cu florișică,
 Ian șinstești nănășică.
 Păhăruț cu florișeli,
 Ian șinstești nănășali.
 Mă nieram șini șinstești
 Da iel cumnățică-ni iesti.

Nimoreni — Mărioara Vutcaru, 62.

72

Ginișor, nu tremura,
 Că te-oi be, nu te-oi mânca.
 Când s'ar fași giia 'n casă,
 Aș lega-o cu mătasă.
 De-ar și giia pi cuptior,
 Aș lega-o cu fuior.
 Când s'ar fași giia 'n tindă,
 Aș lega gița di grindă.
 Când s'ar fași giia 'n prag,
 Aș lega-o pi hărag.

Nimoreni — Aceeași.

73

Frundzul verdi ș'o căstană,
 Ileană, Ileană,
 Ochii tăi, struguri di poamă.
 Câte târguri am îmblat
 Piști ochi de-ai tăi n'am dat.
 Numa 'n târg la Chișinău
 Ț-am găsit patretu tău.
 Cum aș fași să-l ieu eu,
 Să-l pui în rachiou să-l beu,
 Să-ni treacă di doru tău.

Nimoreni — Aceeași.

CÂNTECE DE STEA, COLINDE, PLUGUȘOARE

74

Doamni Isusă Hristoasă,
 Tu iești rază prea frumoasă
 Și rădzos prea luminos.
 Tu din șeri te-ai pogorît
 Și pi noi ne-ai mântuit.
 Și te-ai dat în chip de rob
 Și ne-ai scos pi noi din foc;
 Și te-ai dat în chip de-argat
 Și ne-ai scos pi noi din iad;
 Și te-ai dat în chip di slugă
 Și ne-ai scos pi noi din muncă.
 În ponoară sânt izvoară
 Di să pleacă, di s'adapă
 Și lui Dumnedzău să roagă.
 Amin, boieri, să vă fie
 Anu nou cu bucurie.

Ialoveni — Nastasia Ștefanucă, 50.

75

Trii crai dila răsărit
 Cu steaua o călătorit;
 Când în cale purședé
 Steaua 'n nour li s'ascundé.
 În Vicleim, dac'o întrat,
 Și di toț o întreat:
 — « N'aț vădzut voi steaua noastră? »
 — « Am vădzut-o răsărind,
 După dânsa am venit ».
 — « Mergiț voi di vă 'nchinaț
 La nașterea de 'mpărat ».
 Lu Irod vesti n'o dat;
 Irod rău s'o supărat,
 Greli oști o adunat.
 Paispreși mii di prunși,
 Cu doi ani mai miși în gios,
 Toț supt sabie i-o pus.
 Cu dar și cu bucurie
 Întru Domnu să vă fie.

Ialoveni — Irimia Țuțu, 65.

76

Isus șel pre lăudat,
 Îngerului mari sfat,
 Iuda lui din gură i-o dzis:
 — « Dați-ni voi triidzăși de-argint
 Să vă dăm pi șeal șe-am prins ».
 Noi l-am prins și l-am adus,
 L-am adus, l-am giudicat,
 Ginovat nu l-am aflat.
 La Pilat că l-am mânat,
 La Golgota jîdovască,
 Acolo să-l răstignească.
 Sus pi cruși l-au suit,
 În chiroani l-o chironit,
 În coasta dreaptă l-au împuns,
 Sânge și apă o curs.
 La nașterea lui Hristos
 Să fiț boieri sănătoș.

Ialoveni — Pavel Vasiliță, 17.

77

De-amu steaua strălușești
 Și mărturisăști;
 Steaua lasă radză,
 Lumea să să 'ncreadză
 Că, di când îi șeriu,
 Șeriu și pământu,
 Nimi n'o născut
 Din fiică fișioară;
 Numa Maica Preșista
 Făcură așeasta.
 Primind duhu sfânt
 Di l-au zămislit
 Pi Isus Hristos.
 Trii crai din spri apus
 În Vitliem l-o dus,
 Cu daruri gătiti
 Lu Hristos meniti.
 Așel dar de-atunșea
 Să fii pe-aiși,

Ș'așele bucurii
Să fii în veșii.

Nimoreni — Mărioara Vutcaru, 62.

78

În orașu Vitliem,
Viniț, boieri, să videm,
Că astădz ni s'a născut
Domnu 'n șeri și pi pământ.
Proroșii au proroșit
C'au să se nască Mesșia
Din fișioara Mariia,
Din sămânța lui David
Și din rodu lui Aram.
Viniț toț șii din Adam
Sî plângim cu glas di jăli
Pintru a lui Adam greșăli;
Că Adam, când o greșit,
Domnu din rai l-o lipsit
Și așa că i-o grăit:

— « Du-ti, Adami, dila mini,
Ah, ticălosule di tîni,
Cum te-ai lipsit di aist bini ».
Adam înșepură a plângi
Și cu giers jalnic a dzîși:
— « Raiule, grădină dulce,
Nu mă 'ndur a mă mai duși
Di dulșeața ta și dulși:
Di dulșeața poamelor,
Di nirozna florilor,
Di giersu păsărilor,
Di slava îngerilor,
Di șuieru șărchilor,
Di izvoru apilor.
Pi scaunu lui David
S'au înălțat din Vitliem
Trii crai ai pământului
Aducând daruri lui:
Aur, smirnă și tămâie
Amin, boieri, să vă fie,
Cu dar și cu bucurie,
La mulț ani cu vesălie.

Nimoreni — Catinca Covali, 55.

79

Bucură-ti, sfântă cruși,
Lumea-ț cântă glas di jăli
Pintru-a lui Adam greșăli.
Da Adam, cân o greșit,
Domnu din rai l-o lipsit:
— Du-te, Adami, dila mini
Că te-ai lipsit de aist bini!
— Raiule, grădină dulce,
Nu mă 'ndur a mă mai duși
Di dulșeața ta și dulși,
Di dulșeața poamelor,
Di mirozna florilor,
Di glasu păsărilor,
Di verdeața câmpului,
Di sunetu codrului,
Di țipetu broaștilor,
Di șueru șărchilor.

Ialoveni — Petrea Vătcărău, 23.

80

Șei boieri bătrâni,
Domnului nostru, și boieri bătrâni.
Masa piști drum,
În nîjloc di masă
Ieste-on pom răsădit
Cu crânguț de argint,
Cu meri di aur
Și gelița li bătē
Și li trimetē
Pi ușă di rai,
Pi feti di crai.
Pi din dos, cu triparos,
Pi din față, cu matasă.

Ialoveni — Ion Vasilișă, 23.

81

Di 'nșeput pân' în sfârșit,
Cănegalili,
La nunta și s-o aflat
Au fost și Isus chemat,
Isus și cu maică-sa.

Șadzând la masă și bând,
 Băutură neagiungând,
 Au cutizat,
 Pi Isus l-o întreat:
 — « O, fiul meu șel pre dulși,
 Băutură nu s'agiungi ».
 Isus, când au poronșit,
 Șasă vasă s'o umplut,
 Trii cu apă, trii cu vin
 Și una cu sfântu mir.
 Si dei 'ntăi la nun.
 Nunu, când l-au gustat,
 Pi șinu-so l-au muștrat:
 — « O, finu meu șel pre dulși,
 Când ai fași masă mari
 Să dai întâi vinu tari,
 Că, dacă s'or vesăli,
 Și mai prost s'a priîni ».

Molești — Silvăstru Bostănică, 50.

82

URAREA COLINDĂTORILOR

Amin, amin,
 Acest praznic l-am așteptat
 Cu tri cântări călătorind,
 Vesti bună aducând,
 Cu dar și cu bucurie
 Amin, boieri, să vă fie.

Ialoveni — Irimia Tuțu, 65.

83

S'o pornit badea Vasili
 Într'o sfintă joi
 Cu plugu cu doispreși boi.
 O arat dealu Garalimului
 Și Valea Ierusalimului,
 În lungiș și 'n curmedziș,
 Brazdă neagră răsturna,
 Grâu roșu revârșă.
 Badea cu borona boroné,
 Grâu 'n urmă răsăré.

S'o dus badea la lună, la săptămână,
 Ș'o găsit grâu copt ca aluna,
 La pai ca trestia,
 La schic ca vrăghiia.
 Badea o alergat acasă
 Ș'o 'ncălicat pe-on cal murg
 Cu tăfturi di mărgărint.
 Ș'o alergat la Soroca
 Ș'o cumpărat șer cu oca
 Ș'o făcut nouă sășereli
 Cu mărunchi di florișeli.
 Ș'o cătat din nepoț în nepoț,
 Din nepoțali 'n nepoțali
 Și li puné din capu pământului,
 Din genița vântului,
 Patru nevesti ochișăli
 Cu brâu lăsat pi șăli
 Ș'așa îl sășera, îl fășé snop,
 Îl puné în odobaie,
 Din odobaie îl puné în claie,
 Din claie pi fățari.
 Și badea avé doi cai negri,
 Negri ca corbu
 Și iuț ca focu,
 Cu nările vânt trăgé,
 Cu cochitili ni-al întorșé,
 Cu coada ni-al felezuié
 Și din moară ni-al găté.
 Ș'o 'nflat badea Vasile on tobultoc
 Și l-o dus la moară.
 Moraru o făcut cioc, boc
 Ș'o dat moara la loc,
 Ș'o mășinat on tobultoc
 Ș'o făcut așest colac frumos
 Ca fața lui Hristos,
 Gătit pintru noi plugarii.
 C'o mână să dăm
 Și cu alta să luăm,
 Unii pi alții să nu ni 'nșălăm.
 Și buna vremea și bini v'am
 găsit sănătoș.

Ialoveni — Vasile Mateuță, 85.

IREZÎI, CONĂCĂRIA, IERTĂCIUNEA, URAREA LA PAHAR

84

IREZÎI LA NIREASĂ

(« POCLOANILI »)

La gazdă, boieri di țară,
Ian poftim mă rog pân afară.
Dacă vă sântem fraț iubiț,
Vă rugăm să ne poftiț;
Da, dacă nu vi-i cu voia di noi,
Noi ne-om întoarșe înapoi
Ș'om fașe pi iși, pi colé
Și ne-om duși la crâșmă și le-om be.
Și dumevoastră mai rău v'a păré.
— « Da mai ghini fașiț cali și carari
Pân la aiaștă floare,
Pân la aist cap di masă,
Pân la cuconița nireasă ».
— Poftim, cuconiță nireasă,
Di prinești aesti negoață.
Nu căta că-s ponosîte,
Că-s di pi drum vinite.
Nu căta că-s udi,
C'așa s'o 'ntâmplat, de-i crede,
Chiar în baltă le-am scâldat.
Poftim, cuconiță nireasă,
Că duñeta, din aist colț de masă,
Bei, chefuești,
Da la cuconu niri nu ti gândești.
Cuconu niri a duñitali
Să bati cu gândur'li
Pi la toati târgur'li
Ca apa cu valur'li
Di toati malur'li.
Cuconu niri a duñitali
O audzît di târgu Hâncesti
Un'i-s jîdani calișești.
Numa furși și lopeț
Rădzămati di pareț.
Ș'o mai audzît di Țarigrad.
Da la Țarigrad cu și vrei să margă ?

Niși cu car cu corobană,
Da numa cu corăghioară.
Pi mari iel o alergat,
Straili cu cordici di mătasă le-o legat,
Coraghia 'napoi o înturnat,
Toț corăghierii s'o 'necat.
Numa on corăghier bătrân,
Cu barba de-on car di fân,
Șadé cu puhulița 'n mână
Și striga 'n gura mari:
« Doamni, cum ai puté mă scoati de
[acolé ! »
S'o răsturnat corăghioara pi loc.
Să vedi că cucoana nireasă nu ari
[noroc.
Da cuconu niri a duñitali
O mai audzît di târgu Chișinău.
Cu și vrei să margă ?
Niși cu car cu corobană,
Niși cu corăghioari,
Da numa cu calu său
Cari i l-o lăsat Dumnedzău.
La târg la Chișinău cân să porné,
Soar'li răsăré,
Dughen'li deșchidé,
Negoațali să 'ntindé.
Șă ț-o potrigit on șalișor
Cu florili di mohor
Ș'o părechî di papuși
Cu tâlpili di chielî di iapă
Să-ț șiî di adus apă;
Cu căputa di chielî di mătă
Să-ț șiî păr la căruță;
Cu tureatca di chielî di găină
Di îmblat pin sat după faină;
Cu padboru di chielî di buhai
Di îmblat pin sat după mălai.
Poftim, cuconiță nireasă,
Di prinești aeste negoață.
[Mireasa se întinde să le apuce]

Ho, ho, cuconiță nireasă,
Nu ti grăghi la luoa
Cum te-i grăghit la măritat,
Că Ț-a fost vremea de mai stat
Ș'încă v'o vară, două, di vărat.
Duñeta ai spus către părinții du-
[nitali:

— « Di cât o vară di vărat,
Mai ghini îni fac samă
Într'o fântână sacă
Fără niși o chicătură di apă ».
Ș'apoi ai ieșit în drum
Șă strigai în gura mare:
« Of, Doamne, nu mai iesti chip di
[trăit ! »

Atunși părinții duñitali ș'o dzîs:
« Hai, măi babă, s'o dăm,
Că poati i-o vinit vremea
Să margă la a ii casă,
La a ii masă,
Că iesti dila Dumnedzău sfântu
[aleasă ».

Atunși soacra șei nîcă, di bucurie,
O zvărlit fusu pi cuptiori
Și furca supt masă
Șă-i tragi on ropot pin casă.
Duñeta, cuconiță nireasă, pi niri di
[frumos ăl știi,
Da di bogat n'ăl știi.
Da să ti rogi la mini să Ți-l spui.
Iel s'o lăudat că ari douăspreși po-
[goani di giu

În deal la sărășie
Și ie toamna câte o sută poloboși
[di gin,
Fără funduri, fără doagi,
Cu șcur'li di potloagi.
Mai ari șăptidzăși di chili di mălai
Supt o rădășină di sâcai
Și douăspreși chili di grâu
Legati n'tr'on colț di brâu;
Legati cu credință

Să-i șii pe mult ani di sămânță.
Mai ari trii suti di oi,
Făcuti din hlei,
Și li paști 'n dosu hornului.
Mai ari patru chili di săcară
Supt on colț di prispă afară,
Făcuti grochili cu toporu
Ș'astupati cu chișioru.
Mai ari o casă la uliță,
Îngrădită cu turiță,
Acoperită cu negară,
Plouă 'nuntru ca ș'afară.
Pi cuconu niri di bogat ăl știi,
Da di harnic n'ăl știi.
Dimineața, cân să scoală,
Păn să 'ncalță,
Soar'le să 'nalță;
Păn să 'nșingi,
Prinde a plângi.
Dila pat șă păn la prag
Ș'o pierdut cușma din cap.
Să duși să dei la boi
Șă-i înghiață mușii la nas sloi.
Da dac'a da Dumnedzău și l-ai lua,
Di mână l-ai apuca,
Pin cotruță l-ai purta
Șă mușii la nas s'or dizgheța
Șă cu pestelcuța ii lua.
Cân pornești pi cărărușă la vali
Adoarmi din chișioari.
Chiar eu m'am 'tâmplat pe acolo
Și i-am dzîs:
« Scoală, scoală, măi golane,
Nu te tochi la soari,
Nu căta că ai câțva gologani în pungă,
Că Ție la iarnă popșoi n'a să-Ț ajungă.»
Poftim, cuconiță nireasă !

[Mireasa ia darurile și le dă câte un pahar de vin]

Mănțămăsc, cuconiță nireasă,
Di aist pahar cu vin.
Cum m'ai miluit pi mini cu păharu,

Așa să te miluiască Dumnedzău cu
[daru.

Daru Sântiei sale

Să fie 'n pofta duñitali.

Să vă luaț,

Să vă bucuraț

Cum s'o bucurat ferișita Elenă

Când o găsît șinstita crușe.

Să vă dei Dumnedzău grădină 'm-

[părătească șă crăiască,

Scauni 'mpărătești șă crăiești

Să fie 'n șinstea părinților

Șă pomană nunilor

Șă la noi de laudă la toț frații.

Mă 'nchin la esti feti bugheti

Cu spatili la păreti,

Cu gurili căscati,

Di intră muștili ni'ntrebati

Și mă 'nchin șă la duñeta,

Chiră vorniceasă,

Cu fusta di flané, [Cluj / Central University Library Cluj]

Că dila toamnă 'ncolo poati-i și a me,

Di mă-i vre, di nu mă-i vre.

Da di nu mă-i vre,

Oi fași pi își, pi colé

Și m'oi duși la a dascălui,

Că-i mai harnică

Șă mai frumoasă,

Nu ca duñeta, o somnoroasă.

Dimineața, cân ti scoli,

Casa cu gățali mături.

Cân ieș în tindă

Ti cauț păr la añiadză 'n oglindă.

Mă 'nchin șă la duñeoastră, vorn-

[șeli,

Cu trupu di gioreli.

Să trăim cu toții la mulț ani.

Ialoveni — Ion Vasiliță, 23.

85

IREZII LA NIRE

(« POCLOANILI »)

La gazdă, boieri di țară,

Ia poftiț, mă rogel, păn afară.

Și dacă vă sântem fraț iubiț,

Vă rugăm să ni poftiț.

Dacă nu vi-i cu voia di noi,

Daț-ni cuvânt să ni'ntoarșim înapoi.

— Da vă poftim să ni fașiț cali șă

[cărari

Păn la aist împărat mari,

C'am audzît că-i negustor di strai

Și cumpărător di odoară,

Di odoară lumești,

Flori împărătești.

[Irezii sunt poftiți în casă]

Bucură-ti, pre 'nălțați 'mparati,

Șă ti vesălești

Precum cuconița nireasă ti dorești

Șă viață lungă îț poștești.

Să fii împărat mari pi pământ,

Ca să dai plată la negustori

Șă mulțămită la surori.

Poftim, surorilor, șă vă șeriț prețu

După cum vi-i negoțu.

[O femeie continuă:]

— Poftim, cucoani niri

Șă prinești aiastă cămeșucă di bum-

[bac

Cu v'o douădzăși di noduri după cap,

Să-ț fii duñitali di scărchinat;

Și izmenili di in,

Ca să-ț fii inima diplin,

Șă cu ața di lână,

Să li ții numa în mână.

Poftim di cată, că sânt strociti

Și mai au și bunghișori,

Ian scoati niști leiușori.

Poftim și li prinești

Și câte-on galbăn dăruiești.

Di toată găurica

Să-ni dai capica.

Di vrei să laudăm pi cuconița nireasă,

Di frumoasă îi frumoasă,

Că singur ț-ai ales-o.

Da di harnică noi ț-om spuni,
 C'o luat o cofă
 Să să ducă la apă
 Ș'o dat într'o groapă
 Ș'o trântit cofa di chiatră.
 S'o sculat ș'o pus cofa pe-on colac

[di fântână

Și vini acasă c'on broscoi în mână.
 O pus-o mă-sa să țasă natră
 Ș'o țasut o vară 'ntreagă
 Cât ai așterni pe o vatră.
 Da întri iță ș'întri spată,
 Paște o iapă 'nchedicată.
 Întri spată și fușei,
 Paște-o scroafă cu purșei.

[Mirele dă femeilor câțiva lei și le
 « drege » câte un pahar de vin.]

Ialoveni — Același.

86 CU Cluj / Central University Library Cluj

CONĂCĂRIA

Buna dziua, buna dziua,
 Boieri duñevoastră,
 Cu bun răspuns să ni iasă
 Sî ni 'ntrebi și îmblăm și căutăm,
 Noi bini sama să ni dăm.
 Noi nu sântem mocani di cumpărat

[boi,

Da niși di cumpărat oi.
 Noi sântem soli solești
 Di împăratu aleș,
 Din cai sineț
 Din gură 'nvățaț,
 Ne-o trimăs din conac în conac
 Pi crângu șerului,
 Pi luîna stelilor.
 Noi ne-am lăsat pi șei ste lu-

[niñoasă

La curțili duñevoastră.
 Am auzit c'aveț o floari
 Lină, mălină;

A 'nflori 'nflorești,
 A rodi nu rodești.
 Împăratu nostru, când a vini.
 Pământu a hui;
 Când a discălica,
 Pământu s-a cutremura.
 Noi am vinit să vă dăm di știri
 Să vă gătiț di ialoviț grasă,
 Di buț cu vin,
 Di cară cu fân,
 Că împăratu nostru să vie s'o iei
 S'o aducă piști munț cărunț
 La a dumesali curț.
 Ș'acolo di 'nflorit a 'nflori
 Și di rodit a rodi
 Și pomană părinților și nănașilor a și.
 Și nouă di laudă tuturor fraților
 Ș'așest colac frumos
 Ca fața lui Hristos;
 C'o mână să dăm
 Și cu alta să luăm
 Și unii pi alții să nu ni 'nșălăm.
 Să-ni dat câte-o naframă di in
 Sî ștergim mustețili di gin
 Și câte on păhărel de o ocă giu-
 [mătati
 Să dăm și la șeli guri căscati.

Ialoveni — Vasile Mateuță, 85.

87

IERTĂCIUNEA

Staț, șinstiț părinț
 Și duñevoastră fraț,
 Ș'ascultaț
 Iertășiunea,
 Rugășiunea
 Așestor șinstiț fii a duñevoastră.
 Că di niși mari i-aț crescut
 Și di multi răli i-aț păzît,
 Ca di foc să nu să ardă,
 Da iaca amu le-o vinit rându,
 Ca să margă la aiastă casă,

La aiastă masă
 Cari-i dila fiul lui Dumnedzău aleasă.
 Și ii stau cu capu plecat la rugășiuni
 Și cu inima frântă
 Și smerită,
 Cu genunchii aplecaț,
 Cu mânuli pi brață lăsati,
 Cu lacrăni pi față vărsati.
 Și iară să roagă fișiorii la părintș să-i

[iertăț,

Că sânt dila milostivu Dumnedzău
 [rânduif,

Ca șă pomii șei rodiț
 Si facă rodu din rămurelili sali.
 Milostivu Dumnedzău o făcut șeriu
 [și pământu

Numa cu cuvântu.
 Șeriu l-o 'mpodobit fiul lui Dum-
 [nedzău

Cu soar'li și luna
 Cari li prăgim totdeauna;
 Șă cu șei doi, trii lușeferi galbini
 Șă cu șeli steli mărunțali
 Cari sânt pintru schimbarea vremii.
 Și pământu l-o 'mpodobit fiul lui
 [Dumnedzău

Cu rodu grăului
 Și cu izvoru binelui
 Și cu câmpu Irusalimului.
 Atunși fiul lui Dumnedzău sus la
 [șeri s'o 'nălțat

Și pi pământ o căutat
 Ș'o văzut multi urziti,
 Mândri și 'mpodobiti;
 Numa una nu i-o plăcut,
 Că n'o văzut omu pi pământ.
 Atunși milostivu Dumnedzău gios la
 [marea s'o lăsat

Și cu mâna lut din marea o luoa
 Și pi strămoșu nostru Adam l-o
 [ntrupat;

Cu trupu din lut,

Ca să fie omu pi pământ,
 Cu osu din piatră,
 Cu sângili din rouă,
 Cu ochii din marea,
 Cu frumusața din soari.
 Și l-o 'ntrupat
 Și l-o 'nherezat
 Și aesti zili pi pământ i-o dat.
 Lunea-i luni,
 Ziua 'ntăi a săptămânei;
 Marț o lăsat apili,
 Miercuri le-au sfințit,
 Gioi au lăsat raiul,
 Ca să-l avem în tot traiul,
 Vineri l-au intrupat,
 Sâmbătă l-au botezat,
 Duminică duh din duh sfânt i-au dat
 Și din gură i-au cuvântat:

« Adami, Adami,
 Si stăpânești șeriu și pământu
 Numa cu cuvântu ».
 Atunși strămoșu nostru Adam în
 [tălpi s'o sculat
 Și la milostivu Dumnedzău s'o 'n-
 [chinat

Și din gură s'o oftat:
 « Of, Doamne, Doamne,
 Cum am să stăpânesc șeriu și pă-
 [mântu

Numa cu cuvântu? ».
 Atunși milostivu Dumnedzău au
 [stătut ș'au gândit:

« Greu a trăi omu fără soț pi pământ.
 Cum să-i fac soț?
 Să-i ieu omului din cap?
 Omu din cap zăluzăști.
 Să-i ieu omului din speti?
 Omu din speti slăbești.
 Să-i ieu omului din tălpi?
 Omu din tălpi scadi ».

Da greu adormi strămoșu nostru
 [Adam.

Atunși fiul lui Dumnedzău au luat
lui Adam din a șaptea coastă
stângă

Că-i mai mică

Și să nu-i fie strămoșului nostru

[Adam năică

Și au herezat pi strămoșa noastră

[Eva,

Cu trup din trupu lui Adam,

Cu osu din piatră,

Cu sângili din rouă,

Cu ochii din marea,

Cu frumusața din soare.

Și i-au întrupat

Și i-au herezat

Și cu vin i-au stropit,

Cu mâna dreaptă cruși le-au făcut

Și din gură le-au grăit:

« Adami, Adami,

Cu Eva di mână să vă luaț,

Și 'n rai să 'ntraț BCU Cluj / Central University

Și din toț pomii să mâncaț

Numa dintr'ășel pom rotat din mij-

[locu raiului să nu gustaț».

Da iaca o vinit șărpili mai înțălept,

Pi Eva l-au înșălat

Și din pomu șel oprit au gustat

Și lu strămoșu nostru Adam i-au dat

[de-au gustat.

Atunși strămoșu nostru Adam, cum

[au mâncat ș'au înghițit,

Cum s'au prișeput că din pomu șel

[oprit au mâncat.

Iar strămoșu nostru Adam din rai

[au ieșit

Și cu mari glas au glăsuț:

« Of, Doamni, Doamni,

Eva m'a 'nșălat ».

Da Dumnedzău le-au vorbit:

« Dac' tu, Adami, pre Eva ai ascultat

Și piști poronca me aț călcat,

Din rai să ieșit

Și cu mari frică să trăit

Și pământu să-l stăpăniț ».

Atunși strămoșu nostru Adam și cu

strămoșa noastră Eva di mână

s'au luat

Ș'au purșes văli cu lunșili

Și crângur'li cu viili:

Și din păcati au făcut trii fișiori:

Pre Profira, pre Reveca și pre Sara.

Iaca și milostivu Dumnedzău o avut

[și iel pre trei prooroși:

Pre Abram, pre Isac, pre Iacov.

Iacov au luat pre Profira

Cari o 'ntins mâna și s'o dat mila.

Avram au luat pe Reveca

Și Isac au luat pre Sara

Cari o 'mpărțit țara.

Și iarî vi să roagă fișiorii la duñe-

[voastră, șinstiț părint

Și duñevoastră fraț cari sântet la

Să-i iertaț și să-i blagosloviț,

C'ășa scrie la scriptură

Și 'n sfânta ivanghelii.

Că de vor fași f'șiorii duñevoastră

casa cu temelia de piatră,

Blăstămu șel părintășc risichești din

[vârv și pân în talpă.

Cucoani miri și cuconiță mireasă,

Să trăit să vă mulțit

Ca smirna și tămâia,

Ca nășipu mării,

Ca iarba câmpului.

Dila pământ când mă-ț scula

Mâna părinților aț săruta,

Atunși Dumnedzău noroc și parti

[v'a da.

Noroc și parti

Și la toț mă 'nchin di sănătati.

Amin și la urmă on păhar cu

[vin.

93

BOCET LA GINERE

Dragă măiculiță, dragă,
 Să vii gioia
 Să vedz nevoia,
 Să vii marța
 Să vedz viiața.
 Nouă copchilaș
 În a cui samă ii laș?
 Dimineața când s'or scula
 Pi șini or întreba:
 «Tătăcuță, pi și drum să ni pornim?
 Toț copchii oaminilor s'or scula
 Și s'or duși la deal
 Numa pi noi ne-or chinui.
 Tătăcuță, ian mai scoală
 Și dișchide gurița
 Di ni spuni v'on cuvânt
 Să-l ținem minti că-i dila tătăcuța.
 Te-o pornit pe drum de anină
 În țară străină;
 Șini să duși 'n șeia lumi
 Înapoi nu mai vini ».

Nimoreni — Antonia Miron, 63.

94

Of, amar și ră dureri
 Omu făr' di mângâieri.
 Mângâie-m'aș, n'am cu șini,
 Aș muri, moartea nu vini.
 Ieu mă rog moarti la tini
 Să mă iei șă pi mini.
 — «Mă-tin-că nu te-oi lua,
 Că ai dzili di trăit
 Șă păcati di răsplătit;
 Păcati din tinereță,
 Li răsplătești la bătrâneță ».

Of amar șă ră dureri
 Șă dureri nicurmată,
 Di az moartea mă disparti
 Șă mă duși 'n altă parti,
 Undi Domnu mă așteaptă.
 Da a și rău, da a și bini,
 Cum a vra Domnu cu mini.
 Of, moarti mângâioasă,
 Cum scoț sufletu din oasă
 Șă trupșoru din casă
 Șă li duși pi cali 'ntunicată
 Un'i n'am fost niși odată.
 Viniț fraț, viniț surori,
 Viniț rudi 'nduritori,
 Viniț, prietini, cu toții
 Și-ni pitreșiț șeasu morții.
 Să vii șă copchilași n'iei,
 Așei mari și mititei,
 Să plângă astăz șă ei.
 Să vii șă iubita mea soție
 Cari ni-o fost la cununie
 Să vadă cum îi de amar
 A morții păhar.
 Să vii șă slugili meli
 Cari-ni lucra lucruri greli
 Și să vadă, nu să poati
 Să mă scoată dila moarti.
 Undi ni-i averea me
 Să-ni ieu zili ieu pi e.
 Viniț fraț, viniț surori,
 Viniț rudi 'nduritori.
 Să vă rugați di tot omu,
 Di tot omu către Domnu,
 Ca în iad să nu mă pue,
 Haini pi mini să luțineză,
 Pi mini 'n rai să mă așdză.

Ialoveni — Vasile Mateuță, 85.

G H I C I T O R I

95

Sui tătuța pi mămuța
 Și fași făș, făș.—*Perina când te culci.*

Ialoveni — Vasile Mateuță, 85.

96

Mama stă
 Și tata dă.—*Pilugul și piua.*

Ialoveni — Același.

- 97
Pe on deal rotat
Șădi tat-to 'nflat. — *Stogul cu fân.*
- 98
Am on divan
Și am zăși feti;
Tăti dorm la nîjloc
Și niși una la nîjloc.
Roata cu spițele.
- 99
Am on purșel
Cu puța di șer. — *Sfredelul.*
- 100
Unu ară,
Doi să niară,
Patru 'mping
Și doi întind. — *Porcul.*
- 101
Guturuș, buturuș
Șădi 'ntr'on chișioruș. — *Curechiul.*
- 102
Străchinuță verdi.
Fundu nu să vedi. — *Fântâna.*
- 103
Am o rață goibărață
Cu gurmazu șoibăroi. — *Garafa.*
- 104
Pe on deal rotat
Șăde-o oală cu păsat.
Mușuroiul cu furnici.
- 105
Am un sac plin cu mac
Șădi cu gura 'n gios și nu să varsă.
Hornul.
- 106
Gie, gie după gie
Cu rochița turungie.
Piersicul când înflorește.
- 107
Șinghil șinghilșor,
Bagi mâna pin răgoz
Ș'apuși pi moșu de puță. — *Păpușoiul.*
- 108
O mătă potcogită
Șădi pe o casă șîndilită. — *Luna.*
- 109
Băsmăluța 'mpăratului
Șădi 'n nîjlocu satului. — *Biserica.*
Ialoveni — Ion Budeanu, 21.
- 110
Două lemne, odolemne,
Celelalte mărunțale. — *Scara.*
- 111
Păr în păr
Și la nîjloc on par. — *Caii și oiștea.*
- 112
Oastea unui împărat
Stă 'ntr'on vârv di par uscat.
Macul.
- 113
Oala di bou,
Carnea de om,
Zama de oaie.
Ciubota, piciorul și obiala.
- 114
Niță floc
Și niță floșeasă
S'o dus dila deal di sat
Și s'o nițăfloșit amândoi.
Vulturul și găina.

115

Am o purșicuță
Cu trii peni la puță. — *Pirostriile*.

116

Scurto, groaso, un'ti duci?
Arso 'n cur, șe-ai să mă 'ntrebi?
Cofa cu ceaumul.

117

La mătușa supt părete
Stau două găini boghete. — *Ferestrele*.

118

Borta neagră,
Paru roșu. — *Sfecla*.
Ialoveni — Petrea Vâtcărău, 23.

119

La lelița 'n crăpătură
Ieste on chic di untură. — *Opaițul*.
Ialoveni — Același.

120

Am o poițică
Plină cu niei alghi. — *Gura cu dinții*.
Nimoreni — Antonia Miron, 63.

121

Găinușă 'ncărcățică,
Țuști la moșu 'n poițică. — *Lingura*.
Ialoveni — Aceeași.

122

Scândurița bradului,
Curvulișea satului. — *Scripca*.

123

Michiduță mititel,
Să ie lumea după iel. — *Ceasul*.

124

Rască, părască,
De-ar avé scară,
S'ar sui păr la șeri. — *Fasolea*.

125

Hurduz, burduz,
Din Țarigrad adus
Și la noi supt divan pus. — *Dovleacul*.

126

Vasilic'a nostru
Vedi curu vostru. — *Pragul*.

128

Toca, toca velniță,
Cici cocovelniță,
Șăși mândiși,
Poftim di găși. — *Vârtelnița*.

129

Pe o vali 'nrourată
Merge o vacă 'ncornorată;
Suflet n'ari, suflet duși,
Di pământ nu mai agiungi. — *Corabia*.
Nimoreni — Gh. Covali, 45.

JOCURI DE COPII («NUMĂRĂTOARE»)

130

Roata, roata șei bogată
Șădi 'n vali șă vânează
Șă vânează chetrișeli

Cu gura di petișeli,
Crust,
Vrâst,
Corn.

Ialoveni — Andrei Săcrieriu, 12.

131

Opsâna,
Sânăpiti,
Chistimbole,
Nacustichi,
Țangăr,
Mangăr,
Naftaftur,
Bilingherbur.

Ialoveni — Același.

132

Uni eli,
Dodi eli,
Cara, binda, binda,
Nișcoraș,
Toporaș,
Prindi baba iepuraș
Dila moara Hâncului,
C'o poală strecătoari,
Ieș cochilă 'n vali.

Ialoveni — Pavel Vasiliță, 17.

133

Ńižoatca,
Poatca,
Tricorovatca,
Briși,
Custuriși
Fugi de aiși.

Ialoveni — Același.

134

Una rama,
Cătărama,
Doi lei,
Tumburei,
Băsmăluș,
Chiei din uș.

Ialoveni — Același.

135

Unilița,
Găștilița,
Sava,
Mătu,
Țătu,
Găitan,
Șto curcan.

Ialoveni — Stepanida Budeanu, 20.

136

Neculai,
Un'ti duși?
La pădurea me.
Șe-ai vădzut?
Doi pui di pupăză.
Hanța, panța,
Gioi dimineața,
Împungi cu acu,
Dă-ti la dracu.

Ialoveni — Aceeași.

POVEȘTI ȘI LEGENDE

138

FATA CU PĂRU DI AUR

Din pulpă născută,
Di hultur crescută,
Di bab'amăgită,

Di țigancă tunsă,
Mari doamnă pusă.

O fost on șioaban ș'o făcut o bubă la on chișior. Iel o purtat buba nouă luni di dzili. Într'o dzi o luoat cărja și oili și s'o dus în păduri. Mărgând pin păduri, întâi o dizbrăcat scumanu, ș'apu pantalonii, ș'apu cămeșili,

ș'apu cân s'o mântuit di dizbrăcat și prunca din buba chișior'lui o născut. Iel, di 'ndilicată și-o fost prunca, că iera cu părū di aur, o luoat-o 'n brață ș'o dus-o și i-o dat-o babii.

— « Na, păzăște-o s'n'o furi hultur'li », că pe atunșea nu iera ca să mănânși pui hultur'li; da mânca copchii. Ie o crescut mari, di patru ani, și n'o avut frică că a vini să i-o iei. Da hultur'li tot o vinit și tot i-o luoat-o. Di frumoasă și-o fost, hultur'li n'o mâncat-o; da o dus-o 'ntr'o păduri ș'o crescut-o 'ntr'on copac.

Într'o dzî, împlând f'șioru 'mpăratului pin păduri după vânat, o dat di dânsa și strașnic s'o nînunat. O rugat-o să să scuboari gios și să să ducă cu dânsu. Da ie n'o vrut, că să temé di hulture. F'șioru 'mpăratului o vinit acasă ș'o spus la o babă: « Mătușă, ieu am fost în păduri după vânat ș'am dat piște on tipos di copchilă și m'am îndrăgostit di dânsa. Am rugat-o să să scuboari din copac; da ie n'o vrut, că dzîșé că să temi di hulture! » Da baba i-o spus: « Ie-ni on purșel, o gimătati di ocă di rachiu, on șeaun, chirostiili, lemni, tot și trebui pintru foc ș'on mergi la copac ». F'șioru 'mpăratului i-o făcut tot și-i trebui și, când o mărș baba la copac, o ațâtat focu și s'o apucat di purșel di tăiet. Da flăcău 'mpăratului șadé de o parte și pândé. Fetii nu i-o plăcut cum tai baba purșelu ș'o dzis: « Babă, nu tăie așa; da taie-l amintrilea ». Da baba i-o dzis: « Scuboară, draga mamii, din copac și îi-i arăta ». Fata s'o scuborit numa dicât și i-o arătat. Baba o lipădat purșelu, o luoat și pu cu rachiu și be ie on păhar și da și fetii on păhar. Mai be ie on păhar și mai da și fetii on păhar și pi urmă s'o apucat di purșel. Când o dat să să sui 'n copac, nu să mai puté sui, că iera bată.

Baba i-o dzis: « Hadi, draga mamii, și te-oi culca la o casă și te-i trezi și te-i sui 'n copac și hultur'li nu ț-a fași nîcă ».

S'o dus baba cu fata la o casă di țigan ș'o culcat-o. Țiganca avé o fată și ie. Noaptea, s'o apucat, dac'o amurgit, ș'o tuns fata ș'o 'mbrăcat fata ii pi cap cu părū di aur și cu straili o 'mbrăcat trupu. Când o vinit f'șioru 'mpăratului s'o iei cu căruța, o luoat fata țigănșii ș'o rămas la cununie. Fata hultur'lui s'o sculat dimineața și, când s'o vădzut goală șă tunsă, s'o pornit pin păduri 'napoi. Mărgând pin păduri, o dat di hainili tătâni-so și s'o 'mbrăcat cu toati. O găsît și oili și cârja și s'o pornit pin păduri păs-când oili. Mărgând cu oili pin păduri, o dat di stâna 'mpăratului. O tras la stână pintru mas. Sara, șădzând la tăclali cu șii lanț și obeni, s'o apucat di spus șinghilituri. Iel, șiobanu, că iera șioban amu, o spus șinghilitura iasta:

Din pulpă născută,

Di hultur crescută,

Di bab'amăgîtă,

Di țigancă tunsă,

Mari doamnă pusă.

Nimi n'o putut disfași șinghilitura iasta. Atunși s'o dus bașiu la 'mpărat ș'o glăsuît așa: « Iaca și 'mpărați. Ne-o vinit on șioban șă-l ținem di trii

dzili și ne-o spus o șinghilitură și noi n'o putem isprăgi ». Împăratu l-o rânduit pi bași s'aducă pi șioaban la iel. Bașiu s'o dus ș'o vinit cu șioabanu. Șioabanu o'ntrat în casă cu cușma'n cap. Împăratul i-o dat o palmă și i-o dzis: «Și nu-ț iei cușma din cap, măi șiobeni?» Șioabanu i-o răspuns: «Șinstiti'mpărați, nu ni-o pot lua că, să vedz, șinghilitura pintru cari m'aț chemat Maria voastră i-ativărată așa. Adă pi f'șioru mătali să-i aduc aminti di undi m'o luoați pi mini ». F'șioru, când o vinit, șioabanu o glăsuț: «Nu-ț aduși aminti când ai vinit cu baba, c'on purșel, cu rachiu, cu șeaunu, la copacu un'i eram în stăpânirea hultur'lui? Ei, și baba s'o apucat di tăiet purșelu și nui nu ni-o plăcut și m'am scuborit și i-am arătat și ie m'o șinstit cu rachiu și m'am închevăluit și'napoi în copac nu m'am putut sui. Baba m'o dus la o casă să mă hodinesc. Da acolo m'o tuns și m'o dizbrăcat și cu păru și cu straili meli s'o'mbrăcat fata țigănșii și tu ai vinit și ai luoați și te-ai cununat cu ie ».

Și ca să fie cu adivărat,
Cușma din cap ș'o luoați,
Și capu di aur i-o luvinat.

Împăratu o dizbrăcat țiganca ș'o'mbrăcat-o pe aiasta. Pi țigancă o legat-o di coada la o iapă ș'o legat ș'on sac di nuși și, unde agiungé nuca, agiungé și băcățica.

Ialoveni — Ioana Lungu, 65.

139

POVESTEA LUI VAȚIUȚA

Iera on om ș'o fimei. Iera bătrâni și n'avé copchii și niși n'o făcut. Ii s'o luoați și s'o dus la deal la lucru amundoi. Lucrând ii așa, o vinit on copchil di pi deal, di v'o șasă ani, niștiut, nivăzut, l-o luoați, l-o adus acasă și l-o crescut păr l-o făcut flăcău. Acolo lingă satu lor iara on iaz. La iazu așeala viné trii răț sălbatiși și să scâlta. Dacă sta'n margina iazului și s dizbrăca niști cămeș, să fășé feti. Iel, băietu, le-o ochit, az așa, mâne așa; o'ntrat cu ochii pintr'insili cum vin ieli și să fac feti. Mai pândești a triia dzi cum vin, să duși și-i ie cămeșa di pi malu iazului la șei mai mari și să pornește acasă. Ieli, când o ieșit la mal să să'mbrași, șeli două s'o'mbrăcat ș'o zburat; da șei mai mari, dacă i-o luoați cămeșa, iará fată și nu puté să zboari. Da s'o luoați după Vațiuțu ș'o'nșeput după dânsu: «Vațiuță, Vațiuță, stăi, măi Vațiuță și dă-ni cămeșa!» L-o luoați cu mângâieli să-i dăi cămeșa. Iel o stat și ie i-o luoați cămeșa, mai cu mângâieli, mai cu sîla, s'o'mbrăcat ș'o zburat. Iel s'o dus acasă. Da a doilea dzi, ieli iar o vinit și s'o dizbrăcat ș'o'ntrat în iaz tustreli să să scaldi. Iel s'o dus ș'o luoați cămeșa la șei mai nîjloșie și fugi iară acasă. Ie, așei

mai nîjloșie, s'o luoaț după dânsu, l-o luoaț cu mîngâieli, l-o mai izghit și i-o luoaț cămeșă, s'o 'mbrăcat ș'o zburat. Iel s'o dus acasă lăcrămînd ș'o spus părinților. Părinții i-o spus: « Dacă mai iei și la iast mai nîcă, să n'o dai și să vii acasă cu dânsa ». Iel s'o dus a triia dzî ș'o luoaț-o la șei mai nîcă. Dacă i-o luoaț-o, n'o vrut să i-o mai dei ș'o vinit și ie după dânsu. I-o făcut strai cum să fași la fimei, s'o luoaț ș'o făcut nuntă, s'o cununat și trăie cu dânsa. O făcut on copchil amundoi. Trăind ii așă, s'o dus la o cumătrie în măhălă. Dacă s'o dus acolo, da ie bucuroasă, voioasă, cânta cântiși di pi lumi și tătă lumea, cât iera la cumătrie, șăde și să uita la dânsa. De-amu niști oamini, fimei, din cumătrii dzîșe: « Hăleu, măi Văniuța, tari mai cântă nevasta asta a ta și-i ahotnică și vesălă ! » Da ie, când o audzît așă, dzîși: « Când ni-ar da cămeșă cari ni-o luoaț-o iel, ieu îndoit aș cânta, pi șăpti părț, dicât cânt amu ». Da oamini o 'nșeput: « Da dă-i-o, da dă-i-o, da di și nu i-o dai, măi Văniuța ? » Iel s'o 'nduplecat, s'o dus ș'o adus-o și i-o dat-o. Când s'o 'mbrăcat, ș'o făcut arichi ș'o zburat pi casă ș'o strigat di pi casă: « Văniuță, dă-ni copchilu ! » Iel o ieșît și i-o dat copchilu. Ș'o dzîs ie din gură: « Dacă ț-a și dor di mini, să vii

Undi stuhu crești
Șă'n cosiță-l împletești ».

Ie ș'o luoaț copchilu ș'o zburat în țara ii. Iel s'o dus acasă la părinț ș'o 'nșeput a lăcrăma ș'a spuni și-o pățit. Iel o trăit o săptămână, două, fără dânsa și l-o pălit doru. S'o pornit după dânsa. S'o dus. Mărgînd așă, o agiuns la Sfânta Vineri ș'o 'ntrebat-o: « Sfântă Vineri, nu știi

Undi stuhu crești
Șă'n cosiță-l împletești ? »

Ie o spus: « Ieu nu știi; da iaca să-ni chiem jîgăniili meli di pi afară, șărchi, bălaori, păsări, poati ieli știi. » Le-o chemat și n'o știut niși una. Pi urmă iel s'o pornit ș'o agiuns la Sfânta Sâmbătă. S'o dus ș'o 'ntrebat ș'acolo. Niși Sfânta Sâmbătă nu știe « undi stuhu crești șă'n cosiță-l împletești ». Ie o spus: « Nu știi, da ia să chiem jîvinili di pi afară, poati ieli știi ». O 'ntrebat și n'o știut niși acolo niși una. Ș'o pornit mai diparti. O agiuns la Sfânta Duminică. O 'ntrebat-o și pi dânsa. Ie tot o spus că nu știe: « Da ia să-ni chiem jîvinili di pi afară, poati ieli știi ». Le-o chemat pi toati și n'o știut. Da pi urma lor viné on bulihari șchiop și l-o 'ntrebat și pe aista. Da iel o spus: « Știi c'acoló m'o dus doru di ni-am rupt chișioru ». Văniuța l-o 'ntrebat: « Dacă știi, apui să mă duși pi mini acoló ». Iel o spus: « Te-oi duși; da să-ni gătești dzăși poloboși di pâni și dzăși di carni ». Iel o 'mblat și i-o gătit cât să cuvini, le-o pus pi arichili lui și bulihariu i-o spus: « Sui-ti ș'tu și, când oi cârni capu 'ncoasi, să-ni dai pâni; când oi cârni capu 'n partea asta, să-ni dai carni ». S'o așădzat, ș'o

pornit, ș'o mărs păr aproape di casa ii. Iaca atunșea o mântuit carnea. Iel și iera să facă? N'ave di undi să iei. O luoat on cuțitaș ș'o tăiat din pulpa chișiorului și i-o dat. Hultur'li o stuchit carnea di unde-o luoat-o și s'o prins la loc. Hultur'li i-o spus: « Întri pi poarta iasta, c'aiși șad ii ».

Vaniuța o n'trat în casă; da n casă iera numa copchilu, că mă-sa iera la biserică. Iel o mai drăgănit copchilu: « Dragu tati, dragu tati », că iera copchilu lui. Când o audzît zdupăind pin tindă, Vaniuța s'o vârit supt laiță. Ie, dac'o vinit, s'o pus pi laiță să dei copchilașului țăță. Copchilu nu vre să sugă, da arăta supt laiță și dzîșe: « Ia tata, ia tata ! » Da ie o nșeput a plângi ș'o dzîș: « Unde-aș șind tat-to, săracu ! » Iel o ieșit di supt laiță, o luoat-o di gât ș'o sărutat-o. Da casăli șelea iera zmeești și zmău șeala iara ntr'on beși, înfundat într'on poloboc și șercuit cu trii șercuri. Da ie i-o spus dac'o nșeput să trăiască cu dânsu: « Pist' tot locu sî îmbli, da n cutari loc să nu îmbli ». Iel s'o gândit în capu lui: « Cum ieu pist' tot locu is stăpân; da n beși n'am voi să îmblu ? ». Când s'o dus ș'o discuiet beșiu șeala, zmău o grăit din poloboc: « Dă-ni on păhar di apă ș'o bâcățică di pâne ». Iel îi da; da ii nu-i spuné. I-o dat ș'o plesnit on șerc. Adoudza iar i-o dat ș'o mai plesnit on șerc. S'o dus ș'atriidza și iar i-o dat ș'o mâncat ș'o băut ș'o plesnit ș'al trilela șerc. O ieșit zmău și s'o luoat la trântă cu Vaniuța și l-o omorît. Zmău o trăit cu dânsa.

Ialoveni -- Nastasiia Ștefănuță, 50.

140

Iera niști băieț și s'o dus cu vașili. Iaca unu l-o ales ii împărat. O făcut colibă. Și cum pășté șuilanț băieț gitili, iel șadé pi scaun, pi tron. On băiet fură on băț dila alt băiet. Dzîșe că-i cal; băț-cal. Da mpăratu avé și strajă tot din băieț. Să duc la mpăratu să să giudiși. Împăratu dzîși:

« Măi, dac'ai furat calu, mâne ai să mergi la spânzurătoari ».

Băietu să duși acasă și plângi: « Să mă lai, să mă cheptini, că mâni mă duc la spânzurătoari ».

Da mă-sa: « Măi, ieu am s'ti bat ». Să duși iel acolo la deal. — « Și, măi, nu ț-o dat cămeșă albă di spânzurătoari ? »

O ngropat ii două furcuț, o pus on băț și l-o aninat, l-o spânzurat. De-amu vin băieți toț acasă, da iel nu vini.

— « Măi, da un'i-i băietu nostru ? »

— « L-o spânzurat împăratu nostru ».

Iaca, de-amu l-o dat pi mpăratu oaminiu la zakon, la giudicată. Iaca on boier iara la giudicată și dzîși: « Aista o să șii cu dreptati băiet. Am să m'apuc să-l scot ». Și l-o scos. De-amu, dacă l-o scos, iaca al puni la on cârd di boi să-i pască. Da iel avé on bou șă-l chema Șiobănică cu coarnili di aur. Boieriu fași bal șă chiamă șă alț boieri. De-amu, cari boieri să lăuda cu pământ, cari cu averi; da boieriu să lăuda că ari o slugă credinșioasă.

Iaca boierii șeia s'o apucat la rămășag. Dac'o spuni băietu drept, apui boieriu câștigă o moșie. Boieriu cari s'o apucat la rămășag avé o ducă ș'o trimeti la colibă la dânsu. Da iel cu boii. Când vini la colibă, dimâncat făcut, măturat, da nimi acoló. Az așă, a doilea dzî așă. De-amu să puni băietu di pândă să vadă șini-i fași lui dimâncat, șini-i mătură. Ie ș'o prindi pi dânsa. De-amu să trăiască cu dânsa. Șadi o dzî și să 'mbolnăgești, să fași bolnavă. Da iel pi lingă dânsa îmblă. Ie dzîși: « Par'că dac'aș mânca carni di Șiobănică, ieu m'aș îndrepta ».

« Ei, dzîși, și-i la on boieri ca a nostru on bou. Tu să te 'ndrept, că ieu mă duc să-l tai. O tăiet bou ș'o făcut dimâncat și s'o dus cu boii. Când vini la colibă, fata nu-i.

— « Pi Șiobănică l-am tăiet, fata m'o lipădat; și a să-ni facă boieriu când a afla? »

Iel s'apucă și 'nșibgi bătca 'n pământ și puni șleapca pi bătca. Da iel să duși diparti, diparti și pi urmă vini la bătca. Pi dânsu-l chema Simene.

— « Buna dzîua, cucoane! » la bătca, la șleapca lui.

— « Și fac boi Simene? » Da tot iel vorghé în locu bătșii.

— « Sănătoș, cucoane duńeta. Boii zburdă, și Șiobănică o chicat gios și ș'o rupt gátu și l-am tăiet ».

Iel fași tot sîngur la bătca lui :

— « Cum, Simene, din atâța boi, cum să chiși tucma așela să-ș rupă gátu? »

— « Nu vini ghini ». Tot iel iș băté capu. Să duși diparti și iar vini aproape și spuni amintrilea.

— « Buna dzîua, cucoani! »

— « Mântămăsc, Simene! Și fac boii? »

— « Șiobănică l-o spart șeilalț boi și l-am luat și l-am tăiet ».

— « Cum, din atâța boi tucma pi aista l-o spart? »

— « Nu vini ghini niși așă ».

Să duși iar mai diparti și vini la cușmă.

— « Buna dzîua, cucoani! »

— « Mântămăsc duńitali, Simene. Și fac boii? »

— « Pi Șiobănică l-am tăiet, c'o vinit o fată și tot mătura pin colibă. Și ie s'o făcut bólnavă ș'o dzis că-i a mânca di carni di Șiobănică și ieu l-am tăiet. Da și-i vra, așia ní-i fași ».

— « Ei, de-am și noi sănătoș că boi ca Șiobănică mai găsım ».

Boierii s'o grămădit la sfat și l-o chemat pi Simene, ș'o spus drept cum o tăiet bou. Ș'o luat și i-o dat boieriu moșia cari o câștigat-o dila boierii șia, și fata i-o dat cu moșie cu tăt. Da boieriu l-o găsît credinșios să-l pui ispravnic.

— « Oi și ispravnic dacă ní-i scoati ochii ».

I-o scos ochii și l-o pus ispravnic. De-amu Dumnedzău îmbla cu

Sfântu Petrea și cu Sfântu Pavăl pi pământ cu căruța. A unuia iera hamu, a unuia căruța, da a unuia iapa. Dă Dumnedzău di fată iapa. Șeal cu căruța dzîșe că-i a căruțai mândzu, șeal cu hamu că-i a iepii.

— « Hadém la ispravnic să ni giudiși ».

S'o dus ii la ispravnic ș'o spus toată 'ntâmplarea.

— « Staț o leacă, că n'am când giudica, că mă duc pi malu mării, c'o ieșit peștili și-ni paști mălaiu ».

— « Doamni, să mai poati să iasă peștili din marea să pască mălaiu ? »

Ispravnicu audi și dzîși:

— « Da să poati să feti hamu mândz și căruța mândz ? Să vedi că mândzu-i a iepii ».

Da Dumnedzău dzîși: « Cum ai giudicat di drept, așa Dumnedzău să ti luîneză ». Și pi loc i s'o făcut ochii.

Cigârleni — Vasile Vaipan, 92.

141

O fost o 'mpărat ș'o avut trii f'șiori. Iel o dus pi șel mai mari în păduri și l-o 'ntrebat: « Di și-i bun lemnu ista ? »

— « Îi bun di ușă, di mesă, di scauni ».

L-o dus pi șel nijloșiu și l-o 'ntrebat:

— « Di și-i bun lemnu ista ? »

— « Îi bun di condei, di cărândaș ». L-o dus și pi șel mai iuc:

— « Di și-i bun lemnu ista ? »

— « Îi bun di șiomag să-ț trag unu'n cap ». Împăratu s'o scuborit din căruța și l-o lăsat în păduri. Băietu, o plâns și-o plâns, o dat de-o cărărușă și s'o tot dus, s'o tot dus, pân o agiuns la on bordei. La bordei iera on moșneag ș'o babă ș'avé on băiet di suflet. Amândoi, și baba și moșneagu, iera oghidniși. Băietu s'o oploșit la bordei și trăie pe ascuns. Într'o dzi, moșneagu dzîși: « Măi babă, și fași că 'nainti ne agiungé dimâncat șă pintru băietu nostru; da amu nu ne-agiungi ? Ia ie tu, măi babă, cociorva și zgândărăști pin casă, că ieu m'oi aține la ușă cu toporu, că iesti șinevai în casă di ne mănâncă dimâncatu ». Da f'șioru 'mpăratului o dzis: « Nu mă căutaț, că ieu sânt mai mult în casă la duñevoastră ».

Când o vinit băietu lor cu oili, s'o luat amândoi fraț di cruși și le-o dat la amândoi tot on numi. La 'mpăratului i-o dat numili Măru, da la șelant Păru. Moșneagu le-o făcut strai buni și le-o cumpărat cai. La cai le-o pus numili la 'mpăratului, Aliman; da la a Părului, Făt-Frumos. Atunși iera pi lumi numa on izvor și be toată lumea apă și, pân și nu da copchil zmăului, nu luoa nimi apă. O dat toată lumea câte on copchil pi apă ș'o rămas la urmă 'mpăratu să dei ș'o dat împăratu o fată. Măru o audzît că 'mpăratului i-o vinit rându să dei o fată. S'o sfătuit cu Păru: « Măi frati Păru, ieu mă duc să scot pi sora dila zmău; da tu să vii, că nu să știi cum

a și ». Când s'o dus Măru o găsît-o pi sor-sa la fântână ș'astepta să vii zmău. Măru o dat mâna cu fata ș'o ischitit-o: « Am să pui capu pi brațali tăli, da tu să mă scoli când a vini zmău ».

Zmău o vinit, da fata nu puté vorghi. Ie o plâns ș'o chicat trii chicături pi obrazu lui Măru și l-o trezît. Zmău l-o 'ntrebat pi Măru: « Ci vrei: luptă ori trântă? »

Da Măru o dzîs: « Cum mă-i da, așa mă dau ». S'o luoat la luptă și s'o luptat trii dzîli și trii nopt, da niși unu nu dovidé. Dac'o văzt Măru că nu mai poati, o strigat la Aliman: « Apucă, Aliman! » Aliman o apucat cu gura și l-o fărmat cu chișioar'li. Când colo, o chicat și fratili Păru. Măru i-o luoat fetii inelu și șerșei și i-o spus: « Du-ti la părintș și spuni că ieu te-am scăpat ». Da 'mpăratu o spus că, șine a scăpa fata dila zmău, i-o dă di nevastă. Da on țîgan s'o dus și s'o tăvălit în sângili zmăului și s'o dus la 'mpăratu să-i dei fata. Împăratu n'o avut încotro și i-o dat-o. Măru o audzît c'o dă pi sor-sa după țîgan și s'o dus cu Păru la 'mpărat s'o scoată. Când s'o dus, o dat mâna cu nîreasa, o scos inelu și șerșei și le-o pus pi masă. Nîreasa o dzîs c'aista-i așel cari m'o scos dila zmău. Pi țîgan l-o luoat și l-o ușis. Dimineața ii s'o dus la cununie. Da 'mpăratu nu știé că i-i f'șior. S'o dus și s'o cununat. Da cununia nu i-o pus-o 'n cap, da i-o țîné deasupra capului. Sara s'o dus să să culși. Măru o pus sabiia atârnată 'n grindă și i-o spus că, dacă-l atingi, sabiia îi tai mânuli. Da nîreasa, dimineața, l-o atins cu degitu șel mic să să scoali și sabia i-o rătizat degitu. Măru o strigat la Aliman să suflî să i-l intrupeză. Măru s'o dus să să speli. Împăratu i-o turnat apă pi mână și i-o dat șărvăt să să șteargă. Măru i-o dzîs: « Așa tată, când mă-i lipădat în păduri, nu-ț ieram f'șior; da amu vrei să-ț șiu ginere? » Împăratu s'o dizmetișit. O stat tăț ș'o cuvântat lu tat-so cum o făcut. Iel o dzîs că, dacă vrei s'o măriș pi sor-mea, s'o dai lui Păru că-i fratili nîeu di cruși.

Ialoveni — Vasile Mateuță, 85.

142

NOROCU OMULUI

Iera odată doi fraț. Unu iera sărac, da unu bogat piști samă. Da șel di iera sărac ave copchii mult, mult; da șelant avé bogăție. Șel sărac să dușé la șel bogat și lucra cu copchii cu tăt și mânca. Ș'apu dzîșé șel sărac: « Ieu, măi frati, nu mă mai duc acasă; da dă fimeii șeva, să mănânși copchiii. Ieu m'oi scula mai dimineața ș'oi sășera ». Da o vinit norocu așelui bogat și s'o apucat di strâns schiși, noaptea pi lună și puné în chișioari. Da șel sărac s'o sculat ș'o dzîs: « Cari-i așela, măi? »

Da norocu iera terfos ș'o dzîs: « Ieu is norocu frățâni-to ».

— « Să-îi spui undi-i norocu nîeu că-s așa sărac, c'am să ti ușid toată noaptea ».

Norocu o dzîs: « Norocu tău șadi 'ntr'o crișmă 'n păduriși și be și-i îmbrăcat ca on boieri și gioacă cu țigani ».

— « Du-mă tu la dânsu, dacă tu ăl știi ».

Da norocu o dzîs: « Hadi să ti duc ».

L-o luat și l-o dus. Când o agiuns în păduri, tăman așa iera. Norocu be și giuca 'n crișmă.

— « Cari-i norocu niu? »

— « Ia așel di gioacă ».

Iel o mărș la dânsu și l-o apucat di cap și l-o 'nșeput a-l ușidi. Iel o dzîs: « Cum di tu bei și niia nu-ni dai nîcă și ieu îs sărac? »

Da norocu i-o dzîs: « Hai cu mini și ț-o da ».

L-o luat și l-o dus și o agiuns la o curti ș'o 'ntrat în casă. Când o 'ntrat în casă, i-o scos o găină di aur cu două ouă.

— « D'apui și să fac ieu cu găina iasta? » o dzîs șel sărac.

— « Du-ti acasă, că pi drum a să ti 'ntâlnești c'on boieri ș'a să-ț cumperi ouăli estea ș'ai să-ț cumperi boi ».

S'o pornit pi drum cu găina suptăoară și, când o agiuns pi șleah, s'o 'ntâlnit c'on boieri cu trăsura. Stă boieriu și fași:

— « Da di unde ai luat găina iasta cu ouă di aur? »

Da iel o spus: « Norocu ni le-o dat ».

— « Și șei pi dânsăli? »

— « Ieu șei trii suti di lei ». Boieriu scoati trii suti di lei și li cumpără.

— « Da vindi-ni și găina ».

Boieriu o văzt că iera scris pi creasta găinii: « Șine-a mânca capu găinii, să șii 'mpărat; da șine-a mânca rîndza, să priînească 'n tătă dziua câte-o pungă di bani; da șine-a mânca inima, să știi tăt și-i pi lumi, tăti șelia ».

Boieriu o dzîs: « Dă-ni și găina ».

Da omu o dzîs: « N'o dau, că-i norocu copchiilor ». Găina o dus-o acasă și să uoa 'n tătă dziua câte on ou di aur. Ou al dușé la târg și s'o 'mbogățit.

Dacă s'o 'mbogățit, dascălu iera aproapi di dânsu. Ș'o 'nșeput a trăi ghini și s'o dat în bedreg cu fimeia omului. Dascălu o pus ochii pi găină, c'o văzut scris pi creastă. Da omu s'o dus la târg cu două ouă di aur. Dascălu s'o dus acasă la fimeia lui și i-o dzîs: « Fimei, tai găina iasta, că iel s'o dus de acasă și să-ni laș niia capu, rîndza și inima să li mănânc ».

Ie s'o apucat ș'o tăiet-o ș'o făcut dzamă ș'o dat la on băiet capu, la unu rîndza și la unu inima. Dascălului i-o dat pulpanii. Da dascălu o dzîs: « Hei, da niși nu mănânc ».

Ș'o ieșit on f'șior de-a lui împărat, unu știe și-i în om, da unu priîé în fiușticari dzî câte o pungă di bani și s'o 'mbogățit di nu mai știe soma banilor.

143

O fost on om ș'o avut on fișior ș'al întrebă: « Măi, dragu tatii, o vinit vremea să te 'nsori. Tu ai v'o fată chitită pintru tini? » Iel o abisnit lu tătâni-so: « Tată, ieu am audzît, pi spusa nărodului ca și pi audzîtu urechilor, că ieste o fată la Costești — de-o pildă — cari-i bună pintru mini. Da și fata dila Costești o audzît și ie dispri unu dila Iloveni că-i bun di dânsa.

O pus nîr'li cai la faiton și s'o dus să vadă nîreasa. Iaca și fata o pus cai la faiton ș'o pornit să vadă nîr'li. Mărgând ii pi drum, o dat Dumnedzău on gicol di nu iera chip să mergi. O tras la on tractiri să mâie acolo păr a sta gicolu. Fata tăt acolo o tras și ie. Vezăteii dila cai s'o luoat di horbă. O spus fiișticari un'i mergi. O 'nțales că stăpâniilor lor să duc nîri unu la altu. Ii s'o dus ș'o spus la stăpâni. Ii s'o 'mbrăcat și flăcău și fata și s'o primblat pin cômnată. Ii s'o 'nvoit și flăcău s'o dus ș'o spus lu tat-so că numa moartea l-a disparti. S'o 'nțales și părinții. Tatu fetii o spus că, după moarti, dă feti toată bogăția și tatu flăcăului tăt așa i-o spus. Ii s'o 'nsurat și la o lună giumatati o murit părinții ș'a flăcăului ș'a fetii ș'o rămas amar di multă bogăție. Da iel să ruga: « Dă-ni Doamni, sărășie la tineretă și bogăție la bătrâneță ». Dumnedzău cu Sfântu Petrea și Sfântu Ilii l-o audzît, s'o dus la iel și l-o 'ntrebat: « Cari iesti așel cari dorești sărășie la tineretă și bogăție la bătrâneță »? Iel o dzîs: « Ieu sânt ».

Nu mult după asta, prinești știri c'o ars cutari averi di pi soție. O rămas numa a lui și pi urmă s'o aprins ș'a lui, casa undi dornîeu. Ii să frigeu pi la ferești. Ie o dzîs: « Scoală, omule, că ardi și casa pi noi ».

Cân s'o sculat, ie o luoat on țol și s'o 'nvălit și iel, o cămeșă ș'o ieșit afară ș'o scăpat cu cât iera pi dânsi. Amu trăieiu la șini, la cumătri. Să dușeu pi câmp c'o coșniță ruptă și strângeu macriș, ăl dușeu la târg și cumpărau covrigi și mâncau. Odată să 'ntorșeu acasă dila câmp și s'o 'ntălnit c'on boieri și s'o 'nchinat: « Buna calea, domnule! » Da așeala dzîși: « Mai domn ai fost dicât mini. Șe-ai făcut de-ai agiuns aeste dzîli? »

Iel o dzîs: « Așa m'am rugat lui Dumnedzău ș'așa ni-o dat ».

Boieriu dzîși: « Măi, frumușică fimei ț-ai luoat. Nu-i vindi tu nevasta? Bani buni ț-aș da și pi părali ț-ai găsi alta ». S'o 'nvoit pi opt pumni di galghini și i-o dat-o. Nevasta o dzîs: « Omule, iel i-on hărcălău bătrân; ca mâni moari și ieu oi trăi tot cu tini ». Ie s'o dus cu boieriu, da iel o rămas ș'o adornit cu banii. S'o dus o șioară și i-o luoat banii și i-o dus într'o pădure. Cân s'o sculat, iera fără bani și fără fimei. S'o luoat și s'o dus într'on târg ș'o văzt niști meșteri lucrând la o casă. Iel îi întrebă șini-i podreașic. L-o priiit și pi iel lucrător. Iel iera om hătru ș'o 'nvățat răb'di meșteșugu. Da boieriu cari cumpărasă fimeia, l-o 'ntrebat pi podreașic nu ni-i fași și niie o casă. Iel o scos planu casii, s'o 'mpăcat și i-o făcut casăli. S'o 'mpăcat cu lemnu boier'lui. S'o dus doispreși roboși în păduri și i-o pus să tai câte doi oamini la copac. Iel o rămas cu altu la

copac. Cum tăie la on copac, o chicat legătura pi inima copacului și l-o logit pi podreașcic la topor și i-o rupt coada. Da tovarășu podreașcicului o dzîs: « Ne-o dat Dumnedzău on colac ». Da podreașcicu o dzîs: « Pi banii iștea ni-am vândut inima din mini. Dumnedzău ni-o luoat, Dumnedzău ni-o dat ». O gătit casăli. La sfințirea casălor, cucoana o 'mbrăcat pi podreașcic și agiutoriu lui cu haini nouă și i să păre că samănă bini cu bărbat-so, da nu 'ndrăzné să 'ntrebi.

Tovarășu podreașcicului o șerut parti din bani; da podreașcicu n'o vrut să li dei, că iel iera podreașcic amu.

— « Dacă nu vrei să-ni dai, atunși ieu spui cucoanii ». Ș'o spus. Cucoana l-o 'ntrebat pi podreașcic di și s'o jăluit tovarășu.

— « Iel șeri bani, da ieu nu pot să-i dau că pintru banii iștea ni-am vândut inima ».

— « Cum ți-ai vândut inima că și ieu ni-aș vinde-o? » L-o 'ntrebat cucoana.

— « Ni-am vândut fimeia ». Ie o spus să-i arăti banii. I-o arătat banii și i-o cunoscut cu țolu cu cari iera 'nvăliț banii. S'o cunoscut, s'o prins di gât ș'o rămas în casăli făcuti di dânsu, că boieriu murisă. Și s'o 'mplinit întocma: « La tinereță sărășie, da la bătrâneță bogăție ».

Ialoveni — Vasile Mateuță, 85.

BCU Cluj / Central University Library Cluj

144

URSÎTA OMULUI

Iera on om ș'o fimei. Într'o noapte s'o 'ntâmplat că fimeia o făcut și o oaie o fâtat. Tocma atunși o chicat on boieri la gazdă. Omu nu pre vre să-l priîniască. Da ș'o făcut socoteală și l-o priînit. Boieriu s'o culcat pi laiță șă tocma atunși fimeia o făcut on băiet. Pi la nîezu noptîi o vinit on înger ș'o vorghit așa: « Bogăția boierului ista s'o stăpânească copchilu ista di s'o născut noaptea iasta; da nielu di l-o fâtat oaia să-l puniț padnos, să-l daț boierului. Oaminii nu știeu c'o vorghit îngeru. Da vorbili îngerului le-o audzît și boieriu. Dac'o audzît, s'o sculat dimineață, s'o dus la oamini în casă și le-o spus: « Să 'nvăliț copchilu ista șă să ni-l daț niie, că ieu vreu să-l ieu di suflet ». Oaminii nu vre, oaminii jălé și să tânguié: « Cum, ieu am făcut copchilu ș'amu vrei să ni-l iei? Nu pot să ți-l dau! » o dzîs fimeia. Da boieriu o făcut toati chipur'li și le-o luoat copchilu, s'o suit cu vezăteu 'n căruță și s'o pornit pi cali ș'o agiuns într'o păduri. Acolo. ca să scăpi di copchil, ca să nu-i moștenească averea, l-o dat vezăteului și i-o spus: « Du-ti ș'ăl tai ș'ăl dă 'ntr'o groapă ». Vezăteu l-o luat și s'o dus în dosu la o tufă, i-o tăiet on degițal, o mânjit cuțitu di sângi ș'o vinit ș'o arătat boierului. Dumnedzău s'o dus în urma lor, i-o pus trii făclii la cap, l-o 'ngrijît și copchilu o crescut păr la optspreși ani, băiet frumos cu meșteșugu vânatului. Îmblând pin păduri cu vânatu, o agiuns la curtea

boierului. O mârș ș'o vorghit să-l priînească să hodinească la curți. Boieriu l-o priînit. O stat băietu v'o trii dzîli la curți și s'o dat în dragoste cu șiiica boierului. Ii s'o plăcut amândoi și i-o plăcut și boierului băietu. Boieriu s'o gândit s'o dăi pi șiiică-sa după dânsu, o dat-o ș'o făcut nuntă după rânduială. Da sluga l-o vădzut că ari on degit tăiet, l-o cunoscut, s'o dus la boieri și i-o spus: « Iaca cucoani, să-ț spui drept cum o fost socoteala asta. Băietu șela di l-ai luat dila oamini șiiia și măta m'ai trimăs să-l tai și să-l îngrop în păduri, ieu nu l-am tăiet că ni-o fost nilă; da i-am tăiet on degit. Amu-i giner'li mătali, că ieu ăl cunosc după degitu și i l-am tăiet atunșea ».

Boieriu tari s'o măhnit. Iel o scris o hârtie la velniță ș'o dat-o moșneagului s'o ducă. În hârtie o scris că, de a vini giner'li lui, s'al iei s'al azvârli 'n căzanu di pi foc. Iaca s'o 'ntâmpat că boieriu s'o 'mbătat și s'o dus singur la velniță. Velnițarii n'ăl cunoșteu și l-o dat pi dânsu 'n căzan cu 'nchipuit că-i giner'li boierului. Boieriu striga: « Ieu îs, nu mă daț! »

Da velnițarii: « Că boieriu o dzîs ».

Băietu o rămas stăpân în bogăția boierului. S'o 'mplinit întocma cum o grăit îngeru la nașterea lui.

Ialoveni — Nastasiia Ștefănuță, 50.

145

BCU Cluj / Central University Library Cluj
SFÂNTA VINERI

O fimei torșe și cosă în spri vineri, în spri niercuri și n'avé altă sâr-bătoari fără dicât duminica. Șadé și torșe 'n spri vineri târdziu. Numa și audi că vini o fimei la fereastră și strigă: « Cumătră, cumătră, dă-ni drumu 'n casă ». Ie o ieșit și i-o dat drumu 'n casă, c'o gândit că-i o mahalagiță. Da ie iera Sfânta Vineri. Ie o 'ntrat ș'o 'ntrebat: « Și mai fași, torși? »

— « Torc ».

Ié iera o fimei neagră pi obraz și scărghită.

— « Dă-ni șă nie on caier ș'o furcă să-ț agiut și ieu la tors ».

Fimeaia i-o dat o furcă ș'on caier. Da păr torșe ie on șir, Sfânta Vineri torșe on fus. O tors și o tors ș'o mântuit di tors. O șerut râșchitoriu să râșchie. Dac'o mântuit di râșchiet, o dzîs: « Adă șeaunu să șerbim tortu păr la dzuă ». Fimeaia s'o dus la o fimei 'n mähălă să șeai șeaunu ș'o hodo-roabă, că n'avé șeaun. În mähălă o spus tot cum i s'o 'ntâmpat. Da fimeaia șeia: « Eh, cumătră, asta-i Sfânta Vineri și vra să ti zătrească! Na-ț șeaunu și du-ti ș'ăl trântești 'n prag; trântește-l să pocnească și 'nșepi a striga: « Of, Doamni, șe-am pățit! Am stricat șeaunu ». Ie, atunșea, a să iasă afară. Da dușeta să întri răb'di 'n casă, s'încui ușa și s'o laș afară. Ie, dacă te-i apuca di șert, ari să ti clocotească. Dacă întri în casă, să 'ntorși toati cu gura 'n gios: și oală și șip și tot. Să nu să scoali nimi să-i dei drumu ». Ie s'o 'ntors acasă ș'o făcut cum i-o spus mahalagița. Da Sfânta Vineri

îmbla pi la ferești și striga: « Strachină dă-ni drumu, oală dă-ni drumu ! » Da ieli nu să puté scula. Sfânta Vineri o dzîs: « He ti ! De a și din capu tău, dișteapt'ai mai fost; da di ț-o spus alții, ghini ț-o mai priit; c'avem di gând să ti pui în fundu hodoroghii, să ti șerb cu tortu la on loc ».

Ialoveni — Lisaveta Poparcea, 66.

146

Iera on om și i-o dat Dumnedzău on naslednic. S'o apucat iel să cauti cumătri să-l boteză, da nu gășă pi nimi. S'o pornit iel pi drum în alt sat să cauti cumătri. Pi drum s'o 'ntâlnit cu Dumnedzău, cu Sfântu Petrea și cu Sfântu Ilii.

— « Buna dzîua, om bun ! »

— « Mântămăsc duńevoastră ! »

— « Undi mergi ? »

— « Ia, mă duc păn în satu ista după cumătri să-ni boteză on copchil ».

— « Hai înapoi că ți l-om boteza-lă noi ».

S'o 'ntors înapoi și l-o botezat, l-o dat la legia lui Dumnedzău. Dumnedzău i-o făcut o jărtfă șinului și l-o lăsat inima. Iel i-o dzîs: « Te-i scula dimineață șă-i gășă doi pui di bivol. Să fași și-i fași de-on cărușean, să-i îngiugi. Da să nu dai cu puha 'ntr'înșii, c'au să te aducă la mini ».

Iel n'o știut că-i Dumnedzău. S'o sculat într'o dimineață ș'o gășit doi pui di bivol, s'o suit în cărușean cu fimeia și s'o pornit pi drum. Cân s'o trezît, s'o trezît în împărăția șeriului. În șeri îi ca și pi pământ. La noi lûnineză lumânări, da acolo stelili. Toati stelili îs cu sămnari. Iesti crângu șeriului cari s'învârtești pi șeri. Iel o vădzut din șeri pi pământ doi fraț cum împărță grâu și cum unu luoa mai mult dila șelant. Iel o dzîs: « Iaca cum ie dila frati-so ! » Ș'o împins o chetrișică și l-o omorît. Dumnedzău i-o fost dzîs: « Șe-ai făcut ? Di și l-ai omorît ? »

Iel i-o spus lu Dumnedzău și-o vădzut. Da Dumnedzău o dzîs: « Tu numa pe iasta-i vădzut și te-ai scârghit șă n'ai putut răbda; da ieu câti văd și pi toati li răbd ».

Ialoveni — Vasile Mateuță, 85.

147

Când îmbla Dumnedzău cu Sfântu Petrea și cu Sfântu Ilii pi pământ, o trecut pi lâng'o biserică. Sfântu Petrea și Sfântu Ilii ș'o făcut cruși, da Dumnedzău nu ș'o făcut. O mărș mai diparti ș'o trecut pi lâng'on tractiri și Dumnedzău ș'o făcut cruși. Da Sfântu Petrea și Sfântu Ilii l-o 'ntrebat pi Dumnedzău: « Doamni, când am trecut pi lingă casa Domnului, nu ț-ai făcut cruși; da pi lingă tractiri îț fași ? »

Dumnedzău o dzîs: « N'ai băgat di samă cum să sfăde popa și dăscălu dila pânea streină, dila colași și nu să puté 'mpăca ? Da aiși la tractiri tăț oaminii stau și îș fac cruși și să roagă să li dau pâni și sari și sănătati ».

De atunși îi ghini să ti rogi lui Dumnedzău oriundi, că Dumnedzău ascultă cuvântu 'n tot locu.

Ialoveni — Același.

148

Armenii îs di altă legi. Ii o făcut odată on praznic ș'o poftit proroșii creștinești. Ii o 'mpușcat șioară, lupchi, urs, ș'o făcut bâcati. Da pi mûcinic Ghiorghî și pi Scridon făcătoriu di minuni nu i-o poftit. Mûcinic Ghiorghî o dzîs: « Hai, Scridoani, să mergim nipoftiț la hramu lor ». S'o dus ii. Da proroșii s'o apucat ș'o tăiet capu calului ș'a măgarului lui mûcinic Ghiorghî și Scridon, numa să nu să poată duși la hram. Mûcinic Ghiorghî o spus lu Scridon: « Scridoani, să pui capu calului la măgari ș'a măgariului la cal. Și suflă asupra lor să 'nvie ». S'o suit ii călări și s'o dus ș'o găsit la masă pi proroșii creștinești. Da niși unu n'o vrut să sfințască masa dac'o vinit mûcinic Ghiorghî și Scridon. S'o apucat ș'o sfințit-o Sântu Scridon și Ghiorghî. Câti juvini o fost la masă, câti spurcășiuni, tăti o 'nviet, că Sântu Scridon iera făcători di minuni. De atunșia Armenii nu-s în legea noastră și mănâncă juvini.

Ialoveni — Același.

149

Când îl goneu Jîdovii pi Isus Hristos să-l prindă, iel s'ascundé pin stinși, pin păduri și gonașii îl tot urmăre să-l prindă. Gonașii îi găsa urma după țârniutu vrăghiilor, că un'i să dușe Hristos și s'ascundé, ieli țârnieu. Hristos s'o ascuns în niști schini. On cârd di vrăghii o 'nșeput a țârni și gonașii s'o prișeput și l-o prins.

De atunși Hristos o blăstămat vrăghiili ca 'n veși carnea lor să șii spurcată, să nu să mănânși, di și că l-o arătat pi Hristos Jîdovilor să-l munșească.

Ialoveni — Același.

150

O mârș Alisandru Machidon la o 'mpărăție și l-o dat într'o casă. Casa șeia, cân i-o dat drumu, o șiușit de on șurub ș'o prins a să 'nvarti. Alisandru s'o spăriet și nu știé și să facă. Iel nu s'o spus că-i Alisandru, da o spus că-i sol, cum ar și az diligat. Da pi dânsu, dacă l-o priinit, l-o șinstit cu gin. Iel o pus păhar'li 'n buzănari. Când o ieșit, la toată poarta o dat păharu 'mpărătesc și dzîșé: « Dață-ni drumu ». Colo moscalu i-o dat drumu. Iel, dacă s'o pornit, o mârș pār la poarta șei di pi urmă. Ii o simțit că-i Alisandru ș'o dzîs: « Luoăț cai cărunț și luoăț-vă după dânsu ». O luat cai cărunț și s'o pornit după dânsu. Alisandru o trecut apa Doftonului. Când l-o agiuns la apă, Alisandru iara dincolo ș'o dzîs: « Nu mai alungaț vântu, că numa pi vânt nu-l puteț prindi ».

Ialoveni — Irimia Țuțu, 65.

151

Mărgând Alisandru Machidon pin lumi, i-o ieșit Țiganii înainte și i-o dzis: «Ț-am ieșit, împărați, înaintea ta să ni 'nchinăm. Ț-am plăti ție haraci, da n'avem».

Împăratu o dzis: «Rămâneț în paci. Mergiți pi la locu vostru.» Când s'o 'nturnat împăratu 'napoi, o trecut pin satu Țiganilor. Ș'o văzut casili acoperiti cu aur și le-o dzis: «Di răs v'aț arătat și di răs să fiț pân în vecii vecilor!»

Și az Țiganii is di răs că i-o blăstămat Alisandru Machidon. Și az îmbli leproș, rupt, c'on cal la căruță cum i-o ieșit înainte lu Alisandru și cum i-o blăstămat iel.

Ialoveni — Același.

152

Alisandru Machidon s'o bătut cu furnișili și furnișili așa o fost că luaa calu cu moscal cu tot și-l mânca. Iel o mărăs păr în cânchii raiului și i-o răsărit sirafimii înainte și i-o dzis: «Pas, Alisandri, c'ai s'ti baț cu Pori împărat». Alisandru, unu din șei mai aproape i-o spus: «Dă-ni Machidonia nie».

— «Iubitu nîeu Candursal, nu-ț pot da Machidonia, da-ț dau alta». Iel s'o dus la masă ș'o șerut să-i facă otravă din șerburi scumpi să-l otrăvească pi Alisandru. Dacă i-o dat otravă, iel s'o 'mbolnăvit ș'o strigat la vrașii lui: «Vrașiu nîeu șel iubit, dă-ni dzili să trăiesc păr șe-a vini Rusanda 'mpărăteasa». Iel o dzis:

— «Nu-ț pot da dicât patru dzili». De-amu iel i-o tăiet on cal și l-o pus în burduh di cal ș'o trimăs la Rusanda ș'o vinit. Iacătă că Docipal a lui Alisandru Machidon iera năzdrăvan. Calu iesti și az ș'a să vii la a doua viniri. O vinit Rusanda și l-o văzut. Atunși o vinit și Condursal. Da calu lui Alisandru șiup di cap! Și l-o prins a-l fărma cu chișioarili și cu gura. Și calu s'o dus și-i dus și az. Alisandru o murit și 'mpărăteasa l-o 'ngropat.

Ialoveni — Același.

153

DI CÂND ÎȘI RUPI NIREASA COLACU 'N CAP

Spun bătrânii că Iov șel bogat, când o chicat la pat, fimeia lui nu mai vre să mai trăiască cu dânsu; vre să să măriti de a doilea. Iov i-o spus: «Mărită-ti; da numai, când te-i sui 'n căruță să ti pornești, să iei o băcăfiță di pâni și să-ț fași cruși la răsărit». La nuntă, diavolu 'n chip di boieri o vinit s'o iei. Cân să pornească, ie s'o suit în căruță și ș'o adus aminti di cuvintili lui Iov și ș'o făcut cruși c'o hrincă di pâni. Diavolu s'o făcut nîcă, o 'ntrat în pământ ș'o rămas ie singură. De atunși, când nireasa să duși cu nîr'li, își fași cruși cu colacu, ăl aruncă 'n lumi ș'apu pornești.

Ialoveni — Nastasia Ștefănuță, 50.

154

Iera odată trii fete. Ieli s'o sfătuit un'i să să ducă să facă șadzătoari. Iaca ieli s'o sfătuit așa: iara o casă di margina satului, pustii. S'o sfătuit să să ducă s'o muruie, s'o 'ncăldzască ca să li șii di făcut șadzătoari. Ieli s'o dus, o muruit-o, o 'ncăldzît-o ș'o făcut șadzătoari. S'o pus ieli pi lucru șă, lucrând așa, o vinit trii flăcăi. Dac'o vinit, o șăzt la horbă cu ii. Da ieli o prișeput că flăcăii șeia iera strigoi. O ieșit una câte una și s'o sfătuit: « Fa, hadi să fugim că flăcăi iștea-s strigoi. Să ni dușim acasă ».

S'o luat tustreli și s'o pornit. Da ii s'o luat după dânsâli. Iaca le-o agiuns. Ieli, dac'o văzt că le-o agiuns, undi să s'ascundă? S'o ascuns într'o glugă di cânepă. Ii le-o văzt, s'o dus la ieli ș'o prins a da la ieli. Da una fași: « Stăi, bădiță, să-ț spui munca cânichii și pi urmă vă-ț apuca di noi:

Niși n'ai arat-o,	Niși n'ai melițat-o,
Niși n'ai sãmănat-o,	Niși n'ai periet-o,
Niși n'ai boronit-o,	Niși n'ai tors-o,
Niși n'ai pligit-o,	Niși n'ai zolit tortu,
Niși n'ai cules-o,	Niși n'ai țasut-o,
Niși n'ai tochtit-o,	Niși n'ai ghilit-o,
Niși n'ai bătut-o,	Niși n'ai croit-o.»

Atunși o cântat cucoșii, strigoi o plesnit și fetili o scăpat.

Ialoveni — Aceeași.

155

S'o pornit Maica Domnului
 Pi cali,
 Pi cãrari,
 Cu papuși noi plioscãind,
 Cu pãr galbãn displetit,
 Cu lacrãni pãr la pãmãnt
 Și cãtãnd pi fiul ii.
 Pi drum s'o 'ntãlnit c'o broascã:
 — « Of, broascã groasã și buboasã,
 N'ai vãdzut pi fiul meu, pi fiul tãu? »
 Broasca i-o rãspuns:
 — « Of, maicã mãiculiță,
 Greu c'amar di dãnsu am audzît!
 Du-ti pi drumu lu Adam,
 La fãntãna lu Iordan

Și-i vidé pi fiul meu,
 Pi fiul tãu ».
 Și s'o pornit Maica Domnului
 Cu lacrãni pãr la pãmãnt
 Ș'o agiuns și l-o văzt viind
 Cu doispreși apostoli după dãnsu.
 În brațã l-o luat,
 În fațã l-o sãrutat.
 Apoi pi broascã o blagoslovit-o:
 « Broascã groasã și buboasã,
 Tu în apã să crești
 Și să trăiești
 Și să nu putredzãști.
 Toatã lumea di pi tini apã să bee
 Și să nu să grețãluiascã ».

Ialoveni — Aceeași.

VIEȚA DIN TRECUT

156

Iera on împărat ș'al chema Pavăl. Iel fășé la moscali niști chivări di aramă că n'o puté purta. Da tureatca la șibotă numa de o șchioapă di lungă. Și iera făcuti pe on calup. Ungei chișioru cu său ca să întri în șibotă. Straili iera făcuti pe o măsură și cari iera moscalu mai gros îi puné genunchiu 'n chept să-l închei. Ș'apu avé niști curăli albi și li cistuié și bunghi galghini. Avé 'n schinări raniți mari că trăgέ v'o două puduri; cât on gițal, că gițal îi șă dzîșé. Ș'ap'o 'ntrat on f'șior a lui împărat, Alisandru. Și slujba iera di douădzăși di ani la Pavăl. O 'ntrat Alisandru, f'șior-so ș'o iertat la șin-spreși, ș'apui s'o lăsat la șăpti cari iera pi apă, la matros.

Da șinși ani iera. Dumnedzău să-l ierti că ne-o dat pomînt, nadel, căti opt desătini. Da l-o ușis sāracu.

Cigărleni — Vasile Vaipan, 92.

157

Iearam nîc copchil, oi și fost di v'o opt, dzăși ani. O fost iară o bătălii cu Turcu. S'o bătut la Silistra piști Dunări. Unii să dușé dimineața și alți sara chica 'n loc. Mergé pi gios, sārășii. Stăté pin sat, pi la fatiri. Îi împărțā primarili pi la casā cāte șinspreși. Vorghé rusăști tăt. Rar că s'întāmpla, poati din sutā unu, că știé și moldov'nești, că iera di pi malu Nestrului din Ucraina. Di pi acolo îi luoa la moscali; da dincoași nu.

Când viné 'n casā, dzîșé: « Zdrasti! »

Da mama me știé rusăști, railinești — da-i tot rusască — șă dzîșé: « Dai Boh zdaroh! »

Da îi undi da: « Vot nas hablușca! »

Viné moscali, că tata ieara starosti. Șidé moscali, di șei mari cu saghia goală. Șă iel așa fășé, ca să-i împartā pi tăt. Di nu-i împărțā, apui bătai. Îi scoté di pi un'i iera mai mult șă-i dușé un'i iera casā di zăpas.

Cigărleni — Același.

158

Avem o mătușā, sorā cu tatā-nîo, și-nîi spuné cum o trăit cu Turcu. Și dzîșé că iera rāu cu Turcu. Întra Turcu 'n casā șă lepāda papușii afarā șă, dac'aș întrat on om în casā, al împușca. Da cu arma șă fugé oamenii.

Ștefan-Vodā l-o alungat pi Turc di pi aiși. Da cum l-o alungat, ț-oî spuni. Ștefan-Vodā o fost on om piști samā. Iel o șerut tălharii di pin ostrovi, că iel a scoati pi Turc de aiși. O dat drumu tălharilor șă tălharii cu bătșili, cu îmblășiili l-o luoa la ușis păr l-o trecut piști Prut. Iaca, de-amu, locur'li iera pustii. Ș'apui iel le-o dat loc rădzășie că iera digeaba șă n'avé și fași cu dānsu. O făcut mazili, o făcut rădzăș din tălharii șeia. Ș'apoi o

'ntrat boierii pe aiși. La Rădzăni o fost patru bătrâni ș'avé fiișticari partea lui. Da unu pisăni ș'o vândut partea lui Imandei. Da iel dac'o murit, s'o apucat di giudicată. Ș'ap'o ținut-o mult Rădzăanii. Ș'o vinit unu Panaitachi ș'o scos-o dila Rădzăni și ne-o dat șă nadel pi moșia Rădzănilor.

Cigărleni — Același.

159

Tată-ńio o vinit din sus, dila granița Astrii, dintr'on sat Rachitna. Așă audzăm di tată-ńio c'o fugit, că-i fura Căzașii, că iera aproape granița. Nu puté să-i prindă că fugé piști graniță. O vinit oamini nu numa din Răchitna. Ii o fost di strânsură. Aiși iera moșii stearpă, nu iera ńică. De-acolo o vinit cu giti, să ierț, cu porc șă ii lucra la boiresc că n'avé pomânt. Satu iera pi moșia lui Mandei. Satu o fost mai mari, da s'o stricat, c'o scos Rădzăanii moșia, că iera satu o bâcată pi moșia Rădzănilor. Boieriu să giudica cu Rădzăanii. Uniori o scoté boieriu, uniori Rădzăanii. Brazda moșii treșé pin țințirim.

Ii cari o vinit aișea iera răileni. O limbă di oameni, avé pi schinari cozi. Tata ńieu și cu mama grăie rusăști, railinești. Da grăie și moldovnești, că iel o vinit di pi aiurea și Moldoveni și s'o amestecat.

Cigărleni — Același.

BCU Cluj / Central University Library Cluj

160

Noi, când s'o iscat bătălia, pi noi ne-o năńit cu bani, câti o sută și dzăși carboavi pi an; cum iera, bani rusăști. Ne-o 'ncărcat din Binderi, din creposti, cu ordz, câti triidzăși di puduri. Am făcut noi o lună gimătati cu ordzu șeala. Ș'apu I-am lipădat piști Dunări dincolo di Berărești, on târgușor. Am trecut Dunărea pi la Vistoc. Dincolo mai diparti nu ni putem duși, că iera lupta la Balcani. Ș'a nostru condrat o fost să șim șindzăși di vrăsti în urma bătălii. Iera și Ruș și Moldoveni iera. Ș'o luat Bălcanu 'n postu Crășiuului, la Sântu Neculai di iarnă. Iera on omăt mari, o zăpadă! Turcu o fugit în Șipca. Rusu o suit cu mânuli tunur'li la deal. Moldovanu, Român u luptat mai în sus dila noi, la Plevna.

Cigărleni — Același.

161

Am avut on prietin Ghiorghi la Ferăret. Ni vindé ordz, pâni. Iera român de a duńevoastră. Tari iara frumos târgu șeala! Di dădăori stroché cu apă ulițăli. Am fost la mănăstirea șei mari, un'i iera on clopot gios piști Dâmbița. Treșei piști podu Bogoșoi. Nu șădem mult, că noi înblam pi drumuri. Ni dușém la bătălii cu ordz, cu suhari, cu galeti. Încoași adușém moscali răniț. Îi dușém la bolnița.

Cigărleni — Același.

162

De aișea m'o luoată-mă și m'o dusă-mă la Chiu di necrut. Acolo m'o învățată-mă smotru și pi urmă m'o dus la bătaie la șasă Avgust, în dzîua di Probajni. Am vinit pi la Chișinău și pi urmă de aișea la Eș și la București. Aiși am stat două dzîli. Dunărea am trecut-o pi la Rusciuc pi pod di caicuri și caicur'li iera sprijîniti cu odgonu și legati di urș daț în fundu apii di ține podu. Pi caicuri iera pusă scânduri. Când mergei, să 'ngropa; da 'nainti iera ca podu. Am trecut cu mari frică. Tari mult nărod s'o mai prăpădit atunși! Nicolai Alixandrovici răcné că să prăpădesc copchiii lui. Dac'am trecut Dunărea, ne-am dus în Târnova, ș'apoi pi la Uleana am trecut pi lâng'o mănăstire. Am tras cu căruțali la mănăstiri ș'am stat de am băut rachiu. Acolo ne-am dusă-ni și iera on frig ca acu ia; acolo am săpat și ne-am făcut bordei. Da, când ni viné óceru să mergim la linii, lipădai bordei și stătei ca 'n vânt. Nu șădei mult, că nu putei răbda di frig. Am fost di trii ori în boi. Di două ori m'o rănit, da a triilea am scăpat teafăr. Când ni-o vinit să mergim la știc, iera omātu cât omu di mari. M'o logit după cap cu șticu, da la urechi cu glontili. Da, bodaprosti, că nu ni-o stricat niși on os. Da ieu, când m'am întors cu pușca șă i-am dat ca cu șiomagu, acolo i-o crăpat capu. Da mult iera! Ca furnișili din păduri.

BCU Cluj / Central University Ialoveni — Vasile Mateuță, 85.

163

Manocbei dila Hănșești o fost caznașeistfa la Turc. S'o luoat ghinișor — audzăm din bătrâni — de a hi adivărat, de a hi minșiună, c'o 'ncărcat douăspreși hărăbăli di galbini di aur ș'o vinit la Hănșești. Aișea o făcut curț frumoasă, mai împotriva casălor împărătești. Acolo, dacă-i intra, în niijlocu lui, mori di foami, da nu mai poț să ieș. Păreții is numa di oglindă. O avut șă moșii. Turșii, dac'o furat haznaua, o vinit și l-o cătat și l-o găsit. N'o putut să-i mai iei bani; da i-o luoat capu și l-o dus pi tipsii ca pi capu lu Ion Botizătoriu.

Buțeni — Ilie Bunduchi, 70.

164

Din vremea bătrânilor audzăm că spuné că la Podu-Vizîrlui, la Apa neagră, o fost bătaie cu Turcu, cu Tatarii.

Aișea iera pustietăți. Aiși noi săntem posilenini. Nu săntem di șini știi și oamini. Ne-o dat la posilenii. Audzăm că pi șei tălhari ai dá. Ș'o vinit Turșii șă ne-o roghit. De al di Robu, de atâta li dzic Robu, c'o vinit o mamă a lor, în vremea di mult, groasă dila Turc, c'o fost roabă.

Buțeni — Același.

165

Di' când s'o trezit Buțanii, o apucat o fântână pi Rățoia, pi Valea Galbinii. Îi dzic fântâna Rățoaii șă-i apa neagră. Bătrânii nu țin minti di când ai făcută. Îi di pi vremea Tatarilor. Oaminiu s'o apucat s'o curăță, c'o fost on an sășitos. O săpat on stânjăn giumatati, aproape la doi, ș'o dat ș'o scos șiotși, lână. Tătarii ori Turșii, șine aș fost, o astupat-o cu șiotși să nu bei Rușii apă, că izvoru numa cu lână poț să-l acoperi. Când săpa, o dat c'o prăjîna în colț. Când o scos prăjîna, o'năbușit apa șă n'o mai putut săpa. Fântâna-i cu ghizdeli di slodun în patru colțuri. Toată vara curgi din fântână apă.

Buțeni — Petrea Diru, 66.

166

Ne-am dus odată la provercă la Volosti. Și la Galbăna iera oaminiu vara 'n pantaloni șă disculț. Șă voischi-nacealnic ne-o făcut o leacă di zaneatîi. Apu întrebă pi Galbineni:

« Măi, d'apu fusti la tini, ori îi pantalon? » Al luoi di margina di gios ș'al ridicai păr la brâu. Așa iera pantalonu di larg.

Molești — Andrei Munteanu, 50.

BCU Cluj / Central University Library Cluj

D A T I N I

167

CÂND ALEGI LOC DI CASĂ

Mai întâi alegi loc potrigit pintru casă. Înșibgi o cruși di lemn în nijloc și legi on prosop la cruși. Te-apuși și săchi timilia și la colțuri pui câte-on păhar di undilemn și câte-o mână di grâu. După șe-i ridicat căpriorii, pui crușea la căpriori. Când îi gata, de-amu, chemi preotu s'o sfințască și fași șă praznic. La praznic chemi neamur'li, măhalagii. Cîn vin, spun:

— « Grâu și undilemn să dei Dumnedzău la casa duñevoastră. Să trăiț, s'o odovăiț, s'o stăpâniț! »

Ialoveni — Vasile Mateuță, 85.

168

Plugăria să dischidi în dzîua di Sfinț. Gospodariu gătești plugu ș'al ungi șeru cari tai brazda cu slănină sfințită și să pornești la plug cu plugu pi crăcani. Iei ș'aprinz tāmii 'ntr'on hârb ș'atămâiez boii, plugu, ti pornești la plug și dzîși: « Într'on șeas bun s'agiuti Dumnedzău ». Din urmă vin la deal sfinții coț, i-adușe on copchil ori fimeia. Înșechi brazda și pui în coarnili plugului doi sfinț și dzîși: « Dă, Doamni, mană pământului ».

Ialoveni — Vasile Ștefănuță, 53.

169

Cân fași punti, fași drum pi șeia lumi. Dacă ai punti, alegi o dzî cari să dă di pomană, o sânbătă morțască, iei și ti duși la puntea șeia cu bâcati, cu lumânări, cu colași. Stai acolô la masă; și, cari i-o poftit dânsu, îs di rând acolô, da cari să 'ntâmplă di trec, îi poftesti și-i pui di rând cu șialanț. Și li dă câte-on colac cu lumânare la toț di rând. Îi puni la masă. Asta-i pomană și să chiamă că di altă lumi ari drum.

Ialoveni — Anica Vârlan, 64.

170

Sânbăta Rusaliilor, dimineată, șerghi lapti cu tocmași ș'al pui în străchini nouă, pui câte-on covrig în lingură, câte-o lumânare și ti duși și li dai di pomană, di sufletu morților, la copchii, la șini, la cari potrigești că-s mai sârmani. Pi urmă fași praznic, ti pregătești di bâcati, chiemi mahalagii, ș'on om di pi drum, dacă să 'ntâmplă, îi pui la masă, li dai câte-on colac cu lumânări, cu strachină di lapti. Asta-i Sânbăta morților și-s Rusalii.

Ialoveni — Nastasia Ștefanucă, 50.

171

Adaudza după anu nou, fimeili să grămădesc la moașă, c'o legătură di fânină, c'o bâcățică di slănină, cu patru, șiși lei, o samănă pi moașă cu grăunți și dzic:

« Sănătatea noului, și la anu cu sănătati! » Moașa li așadză la masă și li dregi câte-on păhar di gin, puni bâcati ș'apui ieli dreg fiițicari butelca ii di gin. După și-o dres ginu, prind a cânta ș'a giuca. Dacă-i omăt, aduc o sanii, pun moașă 'n sanii ș'o trag pi uliță. Cân nu găsăsc sanie, aduc o alghie stricată, o corobană ș'o târii c'o frânghii. Fimeili rād, cântă, o mai cârligă. Așa-i di când lumea. Dacă vini și te agiută la greu șel mari, apui trebui să ti duși să fași ahotă.

Ialoveni — Aceeași.

172

Adaudza, după Sântu-Ion, îi Domnica. Înainti vremi, cân trăie lumea mai ghini, să grămădeu fimeili la cari o chema Domnica și be, mânca și să vesălê. Să grămădesc, ca să deschidă zilili di lucru.

Ialoveni — Aceeași.

173

De Andriu nu să lucrează 'n casă. Flăcăii și fetili pun mână dila mână, fânină, curechi, fasuli, sămânță di cânepă, sămânță di bostan, gin și să grămădesc la o casă și fac Andriiu. Fac mâncari, învârtită, fasuli, julfă.

Julfa să fași din sămânță di cânepă, din sămânță di bostan și di mac. O prăjăști ș'ap'o opărești în apă clocotită, o strekori pin sîtă. Pui dzăhăr și turti cu dzăhăr. Flăcăii și fetili mănâncă, beu, aduc și țigani și gioacă. Cîn inchină păharu prăslăvesc pi Sântu Andrii ș'al roagă să dăi iarnă blîndă.

Ialoveni — Aceeași.

174

În spri Sântu-Ghiorghi, sara, când vii dila deal, dila gii, aduși iarbă ș'o pui pin casă pi gios.

Să puni șă răchită, dacă ai giti albi. Șică-i ghini di giti. Așa am apucat din bătrâni.

Cigârleni — Maria Nour, 54.

175

În spri Sântu-Ghiorghi înșibgi salși la poartă să margă gospodăriia ca salșia.

Nimoreni — Antonia Miron, 63.

SUPERSTIȚII ȘI CREDINȚE

BCU Cluj / Central University Library Cluj

Pi sărbătorili Crășiunului nu să lucrează 'n casă, nu să toarșe. Dacă perii, să nu strângi fuioarele pîn după Botează. Să nu tai gura la cămeșă, că dacă tai și ai vacă a fâta, fată gițalu cu sămn șă fimeia, dacă-i groasă, fașe copchilu cu sămn.

O fimei o croit o gură di cămeșă pi sărbători ș'o făcut copchilu cu budza tăietă păr la nas. Dacă ai nevoi pi sărbători di lucrat, apui în dziua di Crășiun, dacă-i dzî di lucru, să 'nchipui lucru cari ai di făcut, să perii, să murui, să coș, c'apui nu-i nîcă.

Ialoveni — Lisaveta Poparcea, 66.

177

Spri Paști gitili grăiesc în glasu lor și omu li 'nțalegi. Da șeal cari le audi, nu mai mănâncă naf'ră 'n dziua di Paști, că moari.

Nimoreni — Mărioara Vutcaru, 62.

178

În spri Sântu-Ghiorghi pui tărăță 'ntr'on căuș, ori într'o covățică, prisări sari pi tărăță 'n cruși, o pui la steli pe o căsoaie, sus, și dimineața te scoli păr a nu răsări soar'li ș'o dai vașii ș'o mănânși. Să chiamă că do-bândești mană.

Ialoveni — Nastasiia Ștefănuță, 50.

179

În spri Sântu-Ghiorghii ieu mana strigoaișili. Îi ghini să prisari mac pin 'pregiuru ogrăzii, pintrucă-i mărunțul să n'âl pot culegi să treacă 'n ogradă.

Nimoreni — Antonia Miron, 63.

180

Săptămâna Rusaliilor nu să lucrează acasă, nu să muruie, nu să toarșe. Unele fimei țasă, da nu 'nvălesc pânza pi sul; da o lasă pân marț după Rusalii, să nu le apuși Rusaliili. Cât țasă toată dзіua, sara o dizvălătușești ș'o lasă slobodă. Săptămâna Rusaliilor să lucrează numa la deal. Niercurea Rusaliilor nu să lucrează niși la deal, că-i Zbușiumu Rusaliilor. Atunși ti zbușiumă. On om s'o dus la prășit di Zbușiumu-Rusaliilor și l-o apucat Rusaliili la deal. Sara l-o adus legat în sat. O dzăcut v'on an, l-o mai dus la mănăstiri; ș'apu că tot o murit.

În Lunea Rusaliilor, când iesă ieli, de-amu, s'o dus la prășit on om ș'o fimei. De niază s'o culcat și l-o apucat pin gis Rusaliili. I se păre că trii fimei, înbrăcati în alb piști tot, ăl luoa la joc, ăl întindeu, ăl trânteu. Și l-o mușit pân l-o trezît. Dacă s'o trezît, o spus fimeii și-o vădzut și di frică n'o mai lucrat.

Ialoveni — Nastasia Ștefănuță, 50.

181

Cân țării vrăghiili 'n lemni, fac a ploai.

182

Cân să scarchină găin'li 'n peni și ieu câte-o pană 'n clanț, fac a ploai.

183

Cân duc porșii pai la strog, fac a frig ș'a să schimbi vremea.

184

După și sfințăști soar'li, nu-i ghini să dai gunoiu afară, că-i rău pintru giti.

185

Cân vini șinevai din măhălă în casă mănând, îi prisari șenușă pi pâni, să nu șii sfadă 'n casă.

186

Cân coși întâi pâni ori colași din fânină nouă, îi ghini s'arunși o bâcată di pâni ori di colac în fântână, c'apu să fași pânea.

187

Cân dai pânea ori plășintili 'n cuptiori și să 'ntoarși v'o una pi dos, apu să știi că-ț chică oaspiț.

188

Cân vedz cucoară 'ntăi, câti cucoară vedz, atâtea chișioare di grâu ai să ai la vară.

189

Cân împrumuț sîta, să n'o aduși noaptea 'napoi, că-ț chiorăsc găin'li.
Ialoveni — Toate dela Lisaveta Poparcea, 66.

190

Cân dă laptili 'n foc, prisări sari un' s'o vărsat laptili, c'apu nu crapă țâțâli vașii.

Nimoreni — Mărioara Vutcaru, 62.

191

Nu-i ghini să 'nprumuț sara botcală, că-i rău di giti. Dacă șă 'nprumuț, apui s'arunși o bâcățică 'n pod, c'apui nu-i nîcă.

Ialoveni — Nastasiia Ștefănuță, 50.

192

Pământu ari chișioari șă stă pe niști pești. Cîn să nișcă peștii, să cutremură pământu.

Ialoveni — Aceeași.

193

Când ar să vii Antihârț, ar să vii cu naf'ră șă c'o cadă cu apă. Șel cu apa a să șii Antihârț. Șei păcătoș ar să alergi să bei apă să să saturi; da cari n'au păcati, ar să alergi la Dumnedzău să iei naf'ră. Da iel n'a să șii apă, da a să șii dohot; da lor o să li pai apă.

194

Antihârț când ari să vie, a să înbli c'on tablău ș'a s'ti scrii la legea lui. Ar să-ț dei șă bani ca să trăiești, să te legi cu cuvânt.

Popa Petrea ne-a arătat șă ștampila lui. Da nu-i ca a noastră; îi altfel. Antihârț îi diavolu cu chip di om.

195

Dumnedzău o făcut caru 'n casă și n'ăl puté scoati pi ușă afară. Diavolu o șerut să-l scoată iel. Diavolu l-o rîsîchit, l-o scos afară și l-o făcut la loc. Dracu îi mai diștept ca Dumnedzău.

196

Dracu o făcut șibotili și Dumnedzău o făcut ochinșili. Du-ti la biserică și n'ai să gășăști niși on sfânt cu șiboti, da toț îs cu ochinși, că-s buni la Dumnedzău.

Ialoveni — Toate dela Vasile Mateuță, 85.

197

Potop a să mai șii, că sântem în anii așia. Mai avem șăptidzăși di ani. Potop di apă n'a să mai șii; da a să chiai soar'li ș'a să șii 'ntuneric ș'a să șii potop di foc la două mii di ani.

Ialoveni — Vasile Vărache, 82.

198

Noaptea, dacă să duși omu un'iva și vedi o luînă pi la nîedzu noptii cum iesă din pămînt și să duși un'i o luînat și dacă iera lui arătată și dată pintru dânsu, dacă puni șeva, on suflet, atunși comoara iesă 'n sus din pămînt, iesă la față. Săchi o leacă, șă găsăști o căldari ori o oală cu galghini. Dacă giurui on suflet din casă, ori îi sușești ochii, ori o mână. Omu șela nu-i întreg.

Ialoveni — Același.

199

La noi în sat o fost on om bogat din comori. O găsit trii comori: una 'n poartă, alta 'n beși, și una 'n hărman. Si 'n bogățisă di nu mai știié soma banilor. Da din bogăția lui o rămas di l-o 'ngropat cu căușu. Iel o avut doispreși copchii și di unu nu o avut parti. Pi unu l-o 'mplut giernii și l-o mâncat pîn și-o murit. O fată i s'o spândzurat la scrânșioab. Iera la Paști. Fata iera din șeli mai vestiti în sat. Ie, acasă, o șerut ca la sărbători: « Tată, dă-ni v'o triidzăși di capiși să mă duc la joc ». Iel o scos o carboavă din buzunari și i-o zvârlit-o: « Na-ț o carboavă, du-ti șă ti spândzură ». Ie o luoat carboava și s'o dūs la joc. Iaca, fata dac'o fost merită, s'o dūs la joc și flăcăii o chemau la joc. Ie n'o vrut să să ducă și s'o dūs să să dei 'n scrânșioab. Ie iera 'mbrobodită cu carsâncă șă bătē vântu șă i-o aninat carsâncă în osiia scrânșioabului șă, pîn s'o scuborit gios, s'o gătuit.

Părinții ii s'o dat la vrăjitori și să vrajă. Țigănșili spunē: « Să fașiț din banii iștea jărtfă cât di mare că tot di geaba; că numa gimătati di șfert di să prinești la Dumnedzău, că-s din comori ».

Ii dădeu la mănăstiri, fășeu steaguri; ș'apu că tot di geaba. O sărășit di l-o 'ngropat cu căușu. Nu s'o ales nîcă din comoară.

Banii din comori n'aduc niși on folos omului pintrucă-s giuraț di Turși când i-o pus în pămînt. Ii i-o giurat să nu s'atingă nimi di ii. Șini s'a atingi di ii, să nu mai aibă parte.

Ialoveni — Nastasia Ștefănucă, 50.

200

Cân coși colași în dziua di agiunu di Crășiu, fași din aluat on colac ca on sfânt, al coși ș'al pui în cui și dzîși că-i crășiuunu. Al ții în cui pār la Sântu-Ghiorghii. Spui la copchii să n'al mănăși, c'așela-i crășiuunu și nu

să mănâncă. Spri Sântu-Ghiorghi al pui într'o doniță cu apă, în donița cari mulgi vașili. Adoudza al pui în tărăță ș'al dai la vacă, la boi. Dacă fași așa, îs sănătoasă gitili piști vară, au mană.

201

Gioili după Paști să nu întri cu lucru în gii niși-ca-cum, c'apui bati giia chiatra. Nouă gioi. A patra gioi îi gioia mânioasă, nu să lucrează nîcă. În vremea 'nainti nu lucra nîmi nîcă, fășé flăcăii gioc, înbla scrânșioibili ca la Paști. Oaminii șă fimeili șădé șî prăgé.

202

Când îi dzî 'ntăi Mart, să nu tai cu farf'șili, c'apui tai gândașii giia, tai fasulili. La dzî 'ntăi Mart îi Trifu.

203

Cân s'intunecă luna ori soar'li, o mănâncă vârcolașii. Vârcolașii îs niști copchii șă, cân mănâncă soar'li, îi vedz cum înblă cu mânușîțili, să grămădesc.

204

Locu dila vacă, când fată vaca, îi ghini să-l dai pi pârau, c'apu cură laptili cum cură apa. Nu-i ghini să-l laș afară, că-l mănâncă câniș și-i chieri vașii laptili; da să-l îngrochi în pământ.

Ialoveni --- Toate dela Nastasiia Ștefănuță, 50.

205

Când o născut fimea, ardi lampa, noaptea, păr botează copchilu. Dacă stîngi lampa, s'aprochii diavolu șă fași rău copchilului, ăl schimbă, ăl ié pe a tău ș'aduși altu 'n loc, urît, stricat. De aiasta să spuni la copchii șei urîț: « parcă-i di șei schimbaț ». O fimei o făcut șî mâné cu moașa. Dorné și când s'o tredzît din somn, pi la nîedzu noptîi, o sîmțîț c'o 'mblat diavolu pin casă ș'o ieșîț pi ferestri, că dârdâié ferestrii. Fimea scoală moașa și-i spune. Da moașa dzîși: « Fa; aista o fost diavolu ș'o vinit să-ț schimbi copchilu. Ia vedz îi copchilu tău? » Când s'o uitat, iera copchilu îi cari l-o născut, că n'o dovidîț diavolu să-l iei, că s'o trezîț.

206

Nu-i ghini să furi fimea cât îi groasă, c'apu iesă copchilu cu sămn. Dacă-i fura, apui să dai la cur șei furat și să spui: « Cum nu i-i cur'lui nîcă, așa șă copchilului să nu-i șii nîcă ». O fimei a lui Isai a Lungului o furat dila tat-so o cofă di gin. Când ieșă din beși, o prins-o, da ie, di rușine, o pus mâna la obraz, can pi nas. Ie iera groasă ș'o născut copchilu, o fată c'on obraz roș, c'o bâcat' di nas ș'o bâcat' di frunți [roșie].

207

Fimeia 'ngreunată nu să cadă să să uite la jigănie, la om urit, șchiop, șiușit, oameni cu sămn, c'apu fași copchilu urât ca și dânșii.

Dacă să și uită, să-ș aducă aminti că-i groasă, șă nu-i nîcă.

Ialoveni — Toate dela Lisaveta Poparcea, 66.

208

Îi ghini să-ț dai di pomană, c'apu pi șeia lumi găsăști șe-i dat. Șel și ș'o dat on pom di pomană, ăl găsăști împodobit di altă lumi.

Vaca cari-i îputată, când o dai di pomană, pi șeia lumi stă cu donița cârligată și plină di baligă și vaca slabă și uscată și 'n iară păr în chiept.

Da șel cari o dă cu toată inima, pi șeia lumi o găsăști grasă, frumoasă, donița plină cu lapti.

Nimoreni — Antonia Miron, 63.

209 •

O fimeia o fost la Sântu-Munte. O plătit on maslin să-l aibă di șeia lumi, să și iertată di păcati.

O vinit acasă și s'o lăudat cătri toț: « Iaca, ni-am cumpărat on maslin și de-amu is iertată di păcati ».

Când coló, i-o vinit banii înapoi, trîi carboavi, cum iera înainte. I s'o uscat maslinu ș'o agiuns-o din urmă banii, că s'o lăudat.

Dacă-i dat di pomană, să nu mai spui nimăruia.

Nimoreni — Aceeași.

DESCĂNTECE

210

DI ȘEI RĂI, DI POȘITURĂ

S'o sunicat,

S'o mânîcat,

Marț dimineața

Nouă feti luînati

Cu nouă sucni 'nbrăcati.

Cu nîmi nu s'o 'ntălnit,

Și nîmi 'n lumi nu le-o văzt;

Numa Maica Preșista din șeri,

Pi scări de argint s'o scuborît,

În cârjă di aur s'o sprijînit,

Pi dânsăli le-o 'ntrebat:

— Undi vă dușîț voi

Nouă feti luînati

Cu nouă sucni 'nbrăcati?

— Ni dușîm să curățîm fântâna de
[aîin

Și marea di mărășuni.

Maica Domnului o dzîs:

— Să nu curățîț fântănilu de aîin

Șă marea di mărășuni.

Voi dușețî-vă la [numele vitei]

Ș'ăl curățîț di șei răi;

Că pi dânsu l-o găsit

Pin căscari,

Pin strigari,

Pin diochiu șel mari,

Pin sugetătură,

Pin poșitură,

Șă voi îl scoatiț
 Și'al răzăluit,
 Cu mâna dreaptă
 Și piști Marea Neagră-l zvârliț,
 Șă iel să chiai,
 Să răschiai,
 Ca spuma di mari,
 Ca roua di soari,
 Să chiaie, să răschiaie.
 Cu duh di maică te-oi sufla
 Piști Marea Neagră te-oi arunca.

(Discânt în borș acru ori în gin alb. Chisădz două căpățâni di usturoi, striși două ouă, iei pușioasă ș'o chisădz ș'apui li pui toati 'ntr'on șîp. Mai pui acolô și buruieni di tălan ori antimoniu, amestiși ghini și dai calului ori boului să bei. Apui mâi gita v'on șias).

Ialoveni — Ioana Lungu, 65.

211

DI SPĂRIET

S'o sunicat,
 S'o mânicat,
 Marț dimineața,
 Pi cali,
 Pi cărari,
 Gras și frumos;
 Cofili o luat,
 La marea s'o dus,
 Apă din marea o luat
 Și'napoi s'o pornit,
 Șeas rău l-o 'ntâlnit,
 În schinari i s'o pus,
 Carnea i-o mășelărat,
 Sângili i-o băut,
 Fața i-o 'ngălbinit,
 Puterea i-o luat,
 Șeas rău di moarti i-o dat.
 Nimi 'n lumi nu l-o văzt.
 Numa Maica Preșista din șeri,

Pi scări di argint s'o scuborît,
 În cârjă di aur s'o rădzămat
 Și din gură l-o 'ntrebat:
 — Tu [cutare] și ti văicăredz,
 Cu glas mari păr în șeri,
 Cu lacrâni păr în pământ?
 — Cum nu m'oi văicărá,
 Și m'oi nișălá,
 Că ieu m'am sunicat
 Marț dimineața,
 Pi cali,
 Pi cărari,
 Gras și frumos
 Și bun sănătos.
 Cofili am luat
 Și la marea am pornit,
 Apă din marea am luat,
 Înapoi m'am înturnat,
 Șeas rău cu spăriet m'o 'ntâlnit,
 Șeas rău cu licheră,
 Șeas rău cu zburătură;
 În schinari ni s'o pus,
 Puterea ni-o luat,
 Șeas di moarti ni-o dat.
 — Tu nu ti văicăra,
 Nu ti nișăla,
 La [cutare] ai alerga,
 Că ie știe a-l discânta,
 Și l-a scoati
 Din cleștili capului,
 Din fața obrazului,
 Din auzu urechilor,
 Din speti,
 Și din toati mădularili,
 Și din toati 'nchieturelili,
 Și din tălchili chișioarilor,
 Și din vârvu unghiilor;
 Cu mătura l-a mătura,
 Cu săgeata l-a săgeta,
 Piști Marea Neagră l-a arunca.
 Acolô să-i șii berea și mîncarea!
 Și tu să rămâi curat,

213

DI TĂTARCĂ

S'o sunicat,
S'o mânicat

[Cutari] la plug [ori alt lucru]
Cu nouă pluguri să ari,
Cu nouă sfredeli să sfredeliască,
Cu nouă beschii să beschuiască,
Cu nouă dălț să dăltuiască,
Cu nouă bårdz să bårduiască,
Cu nouă lopeț să iei s'azvârlă.
Cu nimi nu s'o 'ntâlnit,
Numa cu Maica Preșista din șeri;
Pi scări de argint s'o scuborît,
În cârjă di aur s'o rădzămat,
Din gură l-o 'ntrebat:
— Un ti duși tu, omule?

— Ieu mă duc la plug,
Cu nouă pluguri să ar,
Cu nouă sfredeli să sfredeluesc,
Cu nouă beschii să beschuiesc,
Cu nouă dălț să dăltuiesc,
Cu nouă bårdz să bårduiesc,
Cu nouă lopeț să ieu s'azvârl.
— Tu nu ti duși la arat,
Niși la nîcă di sãmănat.
Să ti duși la [cutare]
Și scoati tătarcă dila dânsu,
Că pi dânsu l-o găsît
Pin căscari,
Pin strigari,
Pin giunghiu șel mari
Și i-o scoati din cleștili capului,
Din fața obrazului,
Din auzu urechilor,
Cu nouă pluguri o ară,
Cu nouă beschii o beschuiiești,
Cu nouă dălț o dăltuiiești,
Cu nouă bårdz o bårduiiești,
Cu nouă lopeț s'o iei s'o azvârli
Și s'o arunși piști Marea Neagră.

Acolo să-i șii berea șă mîncarea,
Și iel să rămâie curat
Și luînat,
Ca Dumnedzău sântu din șeri și l-o
[lăsat
Și ca maică-sa și l-o făcut.

(Discânt cînd i să umflă cuiva
mînuți, chișioarili, ori fața. Iei o
tătarcă, o spargi, ș'o împli cu gin ori
cu rachiu. Într'însa discânt trii dzili
cu sfredelu și dai bólnavului să bei.
Dacă tătarcă-i grabnică, iei o tătarcă
și fași nouă găuri într'însa și împli
cu gin și șerghi. Dai bólnavului să
bei dimineața câte on păhar, îi dai
la aînză și sara. Și așa trii dzili
și-i treși).

Ialoveni — Aceeași.

DI STRÂNS

Strânsu mari pin poșitură,
Strânsu mititel pin strigari,
Strâns pin săgîtură.
Ieș strâns mari din grieru capului,
Din viderili ochilor,
Din audzu urechilor,
Din fața obrazului,
Din sfârcu nasului,
Din inimă,
Din supt inimă,
Din mață,
Din supt mață.
Și să rămîi omu curat și luînat,
Ca maica Domnului și l-o dat.

(Discânt în rachiu, în gin, în si-
nișcă di șei bună, nouă dzili. Îi fași
cruși în frunți, în chiept, în pâlmi,
în schinari).

Pojorâni — Vârvara Cihai, 66.

215

DI ȘEAS RĂU

Aînin, aînin,
 Izmă de aînin,
 Un' ti duși?
 — Pi cărarea lui Adam,
 La fântâna lui Iordan,
 S'o curăț di glod,
 Di mățasa broaștii
 Și di apă tulburi.
 — Aînin, aînin,
 Nu ti duși pi cărarea lui Adam,
 La fântâna lui Iordan,
 Că la fântâna lui Iordan,
 S'o găsit nouă poporani
 Ș'o curățit-o di glod,
 Di mățasa broaștii
 Și di apă tulburi
 Și apă limpidi o izvorît.
 Da du-ti la [cutare]
 Ș'al curăță di șeasu șel rău,
 Di vânturi răli,
 Di trăsniți,
 Di obrăsniti,
 Di scăpărătură,
 Di fulgerătură,
 Di șias rău,
 Di rană,
 Di strigari,
 Di frigari,
 Di căscari,
 Di diochi,
 Di poșitură,
 Di sugetătură,
 Di diochiu șel mari
 Și di rădășina tuturor răutăților,
 Din toati 'nchieturelili,
 Din sfârcu nasului,
 Din fața obrazului,
 Din auzu urechilor,
 Din luîna ochilor,
 Din inimă,

Și din supt inimă,
 Din rîndză,
 Din orîndză,
 Din puterea mânușilor,
 Din vîrtutea chișioarilor,
 Din suti di osișoari
 Din mii di închietureli.

(Șierghi isop — ăl cumperi di la
 sobor—, cristăneasă, avrămeasă, apă-
 rătoari și buruieni cu șinși degiti
 și torni pi bolnav).

Nimoreni — Mărioara Vutcaru, 62.

216

DI DRAGOSTE

Hadeț lenț
 Cu ochii di șoim,
 Cu trupu di domn
 Și gura di cuc.
 Șini di [cutari] s'o atingi
 Di nieri s'a lingi.
 Șini în urmă i-o călca
 Și la dânsa s-o uita
 Di dânsa s'a fărmața.
 Ieu mă duc în oamini,
 În lumi și'n hoară
 Și toț îs șioară și șioroi
 Numa ieu îs om întri voi.
 Ieu îs mândră mândrată,
 Cu argint îmbrăcată,
 Cu aur încălțată;
 Când grăiesc,
 Tăfti roșii croiesc;
 Când rîd,
 Vărs mărgărint.
 Da voi toț și toati
 Ploșniț uscati,
 În pod aruncati,
 Di găini căcati,
 Di lumi uitati.
 (Să discântă cu « cămeșuică » di
 la chopchil. Fata, când nu să poati

mărita, să spală cu apă discântată.
Aduși ie apă di la nouă fântâni și
spală bosuiocu și « cămeșuica » în
apă.

Să discântă cu bosuioc și isop.

Fata, când să spală, spune:

Mă spal di ură,
Di urășiune
Și di uritu di pi lumi
Și mă curățasc,
Și ca omătu mă albăsc.

Își fași cruși și be. Discânt du-
minică dimineața păr a nu răsări
soar'li, supt icoani).

Nimoreni — Aceeași.

217

DI DIOCHI

Pasăre albă, cudalbă,
În șeri ai zburat
Trii chicături din coadă ț-o chicat:
Una di gin,
Una di venin,
Una di sânghi.
Șei di sânghi s'o 'ncruntat,
Șei di gin s'o 'mbătat,
Șei di venin o crăpat.
Așă să crăpi didiochiu dila [cutare].
(Sufli di trii ori pi cap și-i dai
să să speli cu apa 'n care-i discântat).

Nimoreni — Aceeași.

218

DI DIOCHI LA GITI

(Iei trii șiri di urdzîși ș'on bosu-
ioc și dzîși într'o cană di apă):
Nierule, nierule,
Nu ti niera di Florica gițalușu cum
[o sugi
Și Mărioara cum o mulgi;
Da niară-ti di șei șărpoaică,
Di cum șădi 'n apă șă nu crapă.

Așă să crăpi didiochiu dila Florica
Și Florica să rămâie curată,
Luninată,

Dila Dumnedzău cum o lăsat-o.

(Strochești cu apa gita șe-i dis-
cântat-o).

Nimoreni — Aceeași.

219

CÂND ÎI IE MANA VAȘII

(Pui niști tărăța 'n covățică, pri-
sari sari 'n patru colțuri și pui covă-
țica la stele și dzîși:)

O ste,
Costé,
Două stele-costele,
Trii stele-costele...
Nouă stele-costele,
Surorile mele,
Noi ni culcăm și ni hodinim,
Da voi să nu vă culcaț,
Să nu vă hodiniț,
Să vă dușiț la câncii cu ierghili,
La dealur'li cu flor'li,
La pădur'li cu negur'li,
La văili cu apili,
La fântâna cu smântânili
Și la izvoar'li cu laptili,
S'adușiț mana și hrana Florichii,
Și vii vaca cu pulpili
Ca donițili
Și cu țățili
Ca mosoarili;
Să-i șii brândza mari
Ca drobu șel di sari
Și untu galbăn ca șiara
Și dulși ca niera
Și dzăru verdi ca iarba
Și limpidi ca apa.
(Dăi tărăța s'o mănânși vaca).

Nimoreni — Aceeași.

220

Preotu nu podvolești să discânt, că-s fimei bătrână. Preotu mă oprești:

— « Nu mai discânta, fa Vârvară, că iești bătrână! »

— « D'apui ieu, părinti, n'am videri, îs oloagă. Din și să trăiesc? »

Vin unili șă plâng: « Mă rog mătali! Mă tem c'a rămâni calic ». Că îi di strâns să strică. Vin șă din alti sati, că de-amu s'o vestit. Preotu mă 'ntreabă: « Și-ț dau? »

— « Îni dau câte-on căuș di făină di popșoi, di făină di grâu. Părali nu dau că-s scumpi. Preotu spuni:

— « Dacă-ț dau capiși, să dai jărtfă la biserică ».

Da ieu îi spun: « Cum să nu cred omu, că uniori n'ari niși pi și sari să-ș iei ».

Știu să discânt di strâns, di carailăc, di orbalț, di năjit, di baghiț, di spăriet, di năjit vașili ».

[— Da de dragoste știi?]

— « Di dragoste nu știu, că-i păcat. Să spui la on preot, nu ti grijăști ».

Pojorăni — Vârvara Chihai, 66.

M A G I E

BCU Cluj / Central University Library Cluj

221

O babă fășe la o fată di ursită ș'o pus-o pi fată să stei 'n vatră să pazăscă. Ie s'o suit în pod c'on cuțit, c'on sfredel ș'o roată ș'o discântat. În vatră o chicat trii chicături di sânghi. Cân s'o scuborît baba, o văzt șeli trii chicături di sânghi ș'o dzîs: « Ei, draga mamii, nu-i singură; ari trii copchii ».

Babili cari discântă di ursită, șică li s'arată o broască, dacă-i singură; da când ari copchii, s'arată mai multi brosculiț.

Ialoveni — Lisaveta Poparcea, 66.

222

O fimei spuné că ș'o făcut di ursit când iera fată mari. Când îi fășe baba, o vinit o șiopărlă a fâta și cu doi pui după dânsa. Baba i-o dzîs: « Iaca, fa, ursitu tău ari copchii și fimei groasă. Vrei tu să iei păcatu s'o ușid? » Fata o dzîs: « Ușide-o, că-i agiungi di când trăiești cu dânsu. Să mai trăiesc și ieu ».

Ie s'o măritat, că la omu șela i-o murit fimeia. Pi urmă s'o dus la on popă și s-o mărturisit și popa i-o spus: « Să fași o cămeșă di șeară și, dacă-i suferi să ardă cămeșă șeia pi tini, apui iești iertată di păcati ».

Alții i-o spus să facă nilostenii, să îmblî cât îi lumea di mari. Ie îmblă pin lumi și șere șî, și cășlega, fășe nilostenii. S'o călugărit la Ierusalim.

Nimoreni — Antonia Miron, 63.

223

Cân ai șioariși di șii mari în gospodărie, nu scăchi di dânșii pân și nu-i duși la hotară. Să dizbracă fimeia cu chelea pi la nîedzu noptîi, să sui călari pi vătrari să 'nconjoară di trii ori casa. Ie țárnă dila borta lor ș'o duși ș'o leab'dă la hotară 'n zori di zîuă. Cân să 'ntoarși, să nu grăiască da niși să nu să uiti 'n urmă.

Ialoveni — Nastasia Ștefanucă, 50.

224

La dzî 'ntăi di iarnă, spre Andriu, mănjăști în cruși cu usturoi pi la uș, pi la ferești, în dosu hornului, să nu s'aprocîie lupchii di gospodărie.

Ialoveni — Lisaveta Poparcea, 66.

225

Dacă să scaldă omu 'n Vinerea sacă (Vinerea Paștelui), să duși șă să scaldă la pârău, la baltă, apu să spală di toati mîncărîmili, di toati bubili și-i rămăni trupu curat piști vară. La noi în sat on moșneag di obdzăși di ani s'o dus în Vinerea mari cân să genești di dzîuă, s'o dizbrăcat cu chelea și s'o spălat. Dacă iel o fost bătrîn, o luoat on băiet să stei di margina pârăului să-l păzască să nu să 'neși.

Ialoveni — Aceeași.

BCU Cluj / Central University Library Cluj

226

Spri Sântu-Ghiorghii nu-i ghini să laș gitili acasă, că vin și li ieu mana. Ieli înblă cu sîtișca, cu săcultețu și cu donița pi la ungeru vașilor și vașili șelea nu mai au lapti pân și 'ntărcă. D'aiasta-i ghini să li duși la cânp să li păzăști.

On om s'o dus cu vașili la deal și s'o pus di pîndă să li prindă. Pi la nîedzu noptîi vedi o babă c'o sîtișcă, c'on săculteț și c'o doniță. Înblă pi la ungeru vașii șă bolmojă niști vrăj. Iel o cunoscut baba, da nu i-o spus nică. Dziși: « Ia să spun și ieu pi la ungeru vașilor cu căpestrili să văd șe a și » — că iera cu cai. Cum vrăjă, vedi că 'nșepi să curi lapti din căpestri. Atunși s'o 'ncredințat iel di vrăjitoari ș'o vinit în sat, ș'o pârît-o la primărie ș'o zakonit-o.

Ialoveni — Aceeași.

227

În Sânbata Rusaliilor, pui pin casă iarbă, verdeață, la stres'nă crângi di tei și di nuc. Li laș săptămâna Rusaliilor pâr luni, după Rusalii. Luni dimineața, strângi tot, șă iarbă șă tei, li duși la fântână șă li torni v'o două cofi di apă, pâr a nu răsări soar'li, să iasă Rusaliili, să să ducă din sat odată cu șireada. Tot luni scoț pi gard ș'on oghial roș și li alungi di tăt.

Ialoveni — Nastasia Ștefanucă, 50.

228

Vara, cîn nu plouă multă vreme și-i sășită, flăcăii și fetili să udă. Înbracă pe una cu verdeață, cu boz, cu lozii ș'o poartă pin sat ș'o udă ca să ploai.

Prind ș'on pui di găină șă-l îngroapă di giu ș'al lasă cu clanțu afară șă să roagi să ploai.

Ialoveni — Aceeași.

229

Cîn să clădești o biserică 'n sat, ruși leagă ploili. Li leagă să nu ploai cât or clădi îi, să nu li striși lucru.

On meșter ie pe ascuns trii cochileț, îi farmică șă-i dă într'o fântână părăsită. Cât îs legati ploili, parcă-i giurat. Plouă 'mpregiur, da deasupra satului șela nu plouă.

Ialoveni — Aceeași.

230

Oam'niî pun cap di cal în gard, că-i bun di fâlcari. Când fac copchii fâlcari, să înflă pi la fâlși; pălești la foc osu ș'apui al pui la fâlși.

Într'o iarnă găsîsă pi copchii ș'apui numai cu atâta i-o 'ndreptat.

BCU Cluj / Central University of Cluj — Pojorâni — Vârvara Chihai, 66.

231

Dacă fată mîța ori cățauoa și strîngi locu, chelea cari-s îmbrăcaț mătii și pui în mîncari la cari ai șiudă și'ti gîndești să-i fași rău, apui așeala om să 'mbolnăgești. Îi stă 'n gât, în chept; niși nu poati stuchi, niși nu poati 'nghiti și-i puti din coș parcă-i câni plouat. Îi vini să stupască, da că nu să rupi din gât.

O nevastă s'o dus în sat la o mahalagiță ș'ășeia i-o pus bâcati și 'n bâcati i-o pus plod di mătă, di câni, Dumnedzău știi, ș'o hrănit-o. Și ie, dacă s'o dus acasă, o 'nșeput a stuchi și nu puté niși să stupască, niși să 'nghită. Spuné: « Puti mătîșică a câni plouat, când plouă cîn'li, așa-ni puti niia din coș și-ni vini să stupăsc și nu să rupi. Mă trudesec noaptea ca di moarti. Așa hal am ieu! »

Ialoveni — Lisaveta Poparcea, 66.

232

Dacă să naști copchilu cu cămeșuică, apu copchilu șela-i cu noroc, îi noroșit pi lumea asta. Moașa rupi cămeșuica și scoati copchilu; da cămeșuica o ie ș'o puni pe stiblă di bosuioc din coardă, di să usucă pelișioara șeia. Dacă-i baba meșteră, dă cămeșuica la fetili șeli mari di să spală cu

dânsa, o pun în lăutoari, c'apu au noroc, să mărită di grabă, mai ales fetili cari nu să pot mărita. Dacă trăiești copchilu șă-i fată, să spală și ie când îi fată mari.

Ialoveni — Aceeași.

233

Când fimeia fași dintăi, apui moașa-i dă lehuza o căpățână de usturoi ș'al țini 'n sân trii dzili păr și-o scaldă. Moașa dă usturoiu la feti, cari nu să pot mărita, cari-s bătrâni, să-l mănâși, c'apu să mărită. Aista-i ca on feli di năvalnic. Îi ghini să ții lehuza căpățâna di usturoi în mână cât să trudești di fașiri. Moașa ăl dă la o fată și, dacă atingi pe on flăcău cu usturoiu, cum să trudești fimeia di fașiri, așa să să trudească flăcău după fată.

Ialoveni — Aceeași.

Harta regiunii cercetate
(Satele anchetate sunt subliniate)

G L O S A R ¹⁾

- abisni, -esc 143, *a răspunde, a lămuri, a-și da seama.*
- aclaz 17, *nume de plantă.*
- afion 16.
- ahotnic 139, *vesel, dispus, de acord.*
- anin 210.
- anină (drum de) 93.
- apaos (p. 107), *vin amestecat cu untdelemn, cu care stropește preotul mormântul și mortul înainte de a-l îngropa.*
- ardzoi (p. 96), *iute, isteț, plin de foc.*
- avajănie (« Poftim două suti di lei dacă îți-ai făcut avajănia iasta ») (Buțeni), *înlesnire, sprijin, bunătate.*
- baie (iera tânăr can tot di baia duñitali) (Buțeni), *de aceeași vârstă.*
- bagicori (De aiasta n'am dat fața iasta di masă ca să n'o bagicorească (Bardări), *a murdări, a păta.*
- bariz, -uri (p. 97), *broboadă de mătăasă, vrăstată.*
- Bălcan (dealu Bălcanului) 4, *nume de loc : Munții Balcani.*
- bărdui 213, *a tăia cu barda.*
- băcate (p. 92), *mâncăruri.*
- bâtcă, -tși 140, *bătă.*
- bedreag (a să da în) 142, *a se da în dragoste (ironic).*
- Beșlega 2.
- Binderi 160.
- boghiță (« o boghiță di sari ») (p. 94), *sarea pe care o scoți din solniță cu vârful a trei degete.*
- Bogoșoaii (Podu) 161, *Podul Mogoșoaii din București.*
- boi, -iuri 162, *luptă, atac, războiu.*
- bolniță 161, *spital, dispensar medical.*
- botcală, -li (p. 106), *drojdie ce se pune în pâne ca să dospească.*
- buchet, -uri (p. 105), *floare de ceară albă pe care și-o pun mirele și mireasa în piept.*
- bughet 84, *umflat, gras.*
- buhui 3, *a mugi, a rage.*
- bulihari 139, *gaie, vultur.*
- burduz 125.
- butelcă 171, *garafă, sticlă.*
- buturaș 101.
- calișesc 84, *sărac, fără nicio avere.*
- camot, -uri (p. 99), *scrin.*
- candursal 152.
- canfet, -uri (p. 100), *bomboane.*
- capică (p. 99), *copeică.*
- caramică (p. 105), *bomboană.*
- cărunt 150, (« cai cărunț », « munț cărunț » (87), *sur, suriu.*
- carsâncă, -și (p. 98), *broboadă de mătăasă cu ciucuri.*
- cărăndaș 141, *creion.*
- căstană, -ne 73, *specie de dovleac.*
- caznașeistfa 163, *hazna, casierie.*
- cetăra (p. 99), *a ura.*
- chicățică 40, *cu picături, pestriță.*
- chilă 84, *măsură de 336 kg.*
- chiras 49.
- chișcuța (calului) 4, *organe genitale.*
- chită (de cânepă) (p. 102), *20 de fuioare.*
- chiti 143, *a alege.*
- chitonag, -naguri 71, *țaruș cu care se face găuri în pământ pentru înfipt haracii.*
- Chiu 17, *Kiev.*
- cocovelniță 128.
- clești (cleștili capului) 212.
- clocotiși (ploscă de) (p. 103).
- comnată 143, *odaie, cameră.*

¹⁾ Cifrele indică unul din textele în care se găsește cuvântul glosat. Cifrele între paranteze și precedate de *p.* arată pagina în care se găsește cuvântul în Introducere și «Obiceiuri». Am mai trecut în glosar și alte câteva cuvinte pe care le-am întâlnit când am adunat materialul, cu exemplificări de fraze și localitate.

- condrat, -uri 160, *contract*.
 conțaș 10, *haină scurtă până la brâu*.
 cordică 84, *paungică*.
 corobană, -ni 171, *albie stricată*.
 corobană, -ni 84, *trăsură cu loitre cu spezeze pentru cărat fân*.
 coromâslă, -sle 5.
 cotruță 84, *policioară între horn și perete pentru păstrat străchini, linguri*.
 crășiun, -uri 200, *colacul ce se coace în ajunul Crăciunului ca să se păstreze până la Sf. Gheorghe când se dă în țărățe la vite*.
 crâjmă (p. 96), *pânză dela botez în care se învelește copilul când e scos din cristelniță*.
 crășmăreață 6, *în loc de crășmăriță*.
 crepostele, -sti 160, *cetate*.
 cudalb 47, *cu pete albe*.
 cumpărătură (p. 91), *pământ cumpărat*.
 companie (p. 91), *petrecere, chef*.
 curătură 10, *deal, povârniș acoperit cu vii*.
 danț (p. 100), *dans ritual la nuntă când scot mireasa din casă și când intră în casă*.
 dădăori 161, *de două ori*.
 Dămboița 161, *Dâmbovița*.
 desătină 156, 1 *ha.*, 2 *ari*.
 discursare 22, *ceartă, muștrare*.
 Doftonului, *apa* 150.
 dohotniță (p. 95), *vas de lemn în care se păstrează păcură*.
 drăgăni 139, *a desmierda*.
 drege (ginu) (p. 93), *a împărți vinul la masă cu un singur pahar*.
 faieton, -oane 143, *trăsură*.
 fatire 157, *încartiruire*.
 făfare 83, *arie*.
 felezui 83, *a mătura paiete mărunte de pe arie*.
 Ferăret 161, *Filaret*.
 Galbăna 166, *sat în jud. Lăpușna*.
 galetii 161, *turte de orz pentru hrana cailor*.
 Garalimului (dealu) 83.
 gărnati 40.
 găță (p. 95), *coadă, împletitura părului la fete*.
 gelița 80.
 genița (din genița vântului) 83, *de unde răsare vântul*.
 Ghermani 3, *nume de loc*.
 gicoli 47, *a viscolii*.
 Gigiiia 5, *nume de râu*.
 goibăreață 103.
 gonaș 149, *pândar, om însărcinat să stâr-nească vânatul*.
 grijiă (p. 107), *pomenirile ce i se fac mortului după înmormântare*.
 griji (a să) 46, *a se spovedi*.
 guturaș 101.
 hăsă (p. 99), *pânză americană foarte subțire*.
 hărman 199, *locul liber din jurul casei unde se păstrează iarna nutrețul*.
 hodoroghiță (p. 106), *vas de scoarță de teiu în care se păstrează câlți, fasole, etc.*
 hostropăfu (p. 100), *nume de dans ritual la nuntă*.
 hotară (la) 223, *locul unde se încrucișează mai multe drumuri în câmp*.
 hotocol 111.
 hrincă (di pâne) (p. 94), *felie*.
 huimăși (a să) (« O vinit ș'o huimășit nărodu cu steliu (schimbarea calendarului) ista »), (Buțeni) *a tulbura, a încurca, a dezorienta*.
 huli 32, *a petrece, a bea, a chefui*.
 hurduz 125.
 ingineri 4, *în loc de ieniceri*.
 irezii (p. 99), *flăcâii care duc darurile de nuntă ale miresii; urătura pe care o spun la mireasă când îi dau darurile*.
 iuft, -uri 49, *cizme « cu foi »*.
 închefăliu (a să) 138, *a se îmbăta*.
 încrunta (a să) (« Șei di sânge s'o 'ncrun-tat ») 217.
 înduritor 94, *îndurător, binevoitor*.
 îngospodări (a să) (p. 96), *a se căsători, a deveni gospodar*.
 înhereza 87, « Șî l-o 'ntrupat și l-o 'nhe-rezat ».
 înșibge 140, *a înfige, a împlânta*.
 învince (a să) 42, *a se certa, a se întrece*.
 jămnă (p. 99), *colac înflorit cu lână roșie și busuioac (la nuntă)*.
 lăhancă (p. 105), *albie din doage în care se spală rufele*.
 lătunoi 58.
 legătoare (p. 98) *prosop cu care se înfășoară pe după gât și subțiori, la nuntă, rudele mirelui și miresii*.

- leia (p. 101), *fem. dela «leu»*.
 lenț 216.
 lepros 151, *bubos, murdar*.
 lipsi 79, *a izgoni, a depărta*.
 Lozova 34, *sat în jud. Lăpușna*.
- mahalagiu (p. 92), *vecin, locuitor din același cartier*.
 măhală 57, *cartier, vecinătate*.
 mampasică, -eli 22, *bomboană*.
 mare 43, («Mari-i rău omu strein»!) *tare, foarte*.
 mă rogel 85, («ia poftim mă rogel pân afară»).
- matros 156, *marinar*.
 mădulare 211.
 mândiși 128.
 mărunchi, -uri 83, *mâner*.
 a mașelăra 211, *a tăia*.
 mă-tin-că 40, *mă tem că, mi se pare că* («Ieu, mă-tin-că n'oi giura»).
- mâneși (p. 95), *pânza dăruită moașei la rodină când scaldă lehuza*.
 mândrată (mândră) 216.
 mlajă 71, *nuiete de lozie, de răchită, cu care se leagă via*.
 modă 51, *broboadă albă de pânză subțire, tăiată în formă de triunghi, cu care se îmbrăodesc femeile pe subt tulpan*.
 modi (a să) 50, *a cocheta, a se îmbrăca frumos*.
 moscal, -li 16, *soldat, militar*.
 mură (sticlă) 68, *curată, limpede*.
- nacealnic, voischi nacealnic 166, *conducător, șef, comandantul cercului de recrutare*.
 nadel (p. 91), *lot de împroprietărire*.
 nadelnic (p. 91), *cel împroprietărit*.
 naslednic 196, *urmaș, moștenitor*.
 necrut 17, *recrut*.
 negoață 84.
 ni 'nșălat 10, *ne 'nșăuat*.
 îlier 218, *mirare*.
 îirticar 88, *cel care ia vama la o moară*.
 îișăl 137, *slab, infirm*.
 îișăla (a să) 211, *a se vădieta, a se plânge*.
 îișăfloși (a să) 114, *a se apuca de mițe, a se flocăi*.
- obrăsniti 215.
 ocer, -ere 162, *rând, șirag*.
 ochișăl 83.
 odobaie 83.
 odolemne (două lemne) 105.
 oghidnic 141, *orb*.
 ostrov 9, *închisoare, pușcărie*.
 orândză 215.
- padbor 84, *toc la cizme și la ghete*.
 padnos 144.
 pașcă (di țârniși) (p. 106), *cutie (cu chibrituri)*.
 pânt'și 13, *pânțete*.
 păsățălu (p. 102), *dans ritual la «masa cei mare» (nuntă)*.
 pelivan, -ncă 47, *pehliivan*.
 pervâi (pervâi gospodar în sat) (p. 91), *întâiul, fruntaș, gospodar fruntaș în sat*.
 pisăne 158, *pe semne*.
 poamă (p. 100), *struguri*.
 pod (p. 106), *bucată de pânză cu colac și lumânare ce se dă de pomână mortului când îl duce la mormânt*.
 podreașcic 143, *antreprenor*.
 podvoli 220, *a învoi, a da voie, a permite*.
 pom, -uri (p. 106), *pom încărcat cu covrigei, mere, pânză, ulcioare care se dau de pomână la mort*.
 poporani 215.
 posilenin 164, *colonist, exilat*.
 prăgi 87, *a privi, a se uita*.
 prăslăvi 173, («Az îi Sânt Ilii ș'am vinit să ti prăslăvesc» (Buțeni), *a lăuda, a felicita*.
 primai (giță) (p. 90), *specie de viță de vie*.
 priom, -uri 16, *recrutare*.
 privechi (p. 106), *priveghiu la mort*.
 propi 12, *a opri*.
 provercă 166, *verificare, control*.
 pud, 156, *măsură de 16 kg*.
 puhă, puhuliță 84, *biciu*.
- rască 124.
 rădzos 74, *cu raze*.
 Rachitna 159, *sat în jud. Hotin*.
 răilean (p. 91), *locuitor din raiaua Hotinului*.
Populația din raiaua Hotinului, colonizată în Sudul Basarabiei e cunoscută și astăzi sub numele de «răileni».
 răspuns (p. 98), *obiceiu la nuntă*.

- răsui 9, *a desemna, a picta, a sculpta.*
 Rățoia 165, *nume de loc.*
 răzălui 210, *a face tot una, a nivela.*
 rodină (p. 94), *obiceiul la naștere.*
 roboci 193, *lucrător, muncitor.*
 rus 229, *zidar.* În satele cercetate, zidarii sunt în majoritate Ruși. I se spune rus unui zidar chiar dacă e Moldovean.
 sâmcă (p. 107), *lama cuțitului.*
 scârghi (a să) 146, *a se întrista.*
 scuman 138, *suman.*
 sibiri 9, *închisoare.*
 sineș 86, *iute.*
 sinișcă 212, *albăstreală.*
 slodun 165, *stejar.*
 smotru 162, *instrucție militară.*
 somă 142, *sumă, total.*
 spurcăciune 148, *animale mici a căror carne nu se mănâncă: șopârle, șoareci, mâțe, etc.*
 staroste (p. 97), *peșitor.*
 stroci 85, *a coase la mașină.*
 strog 183, *cocină.*
 sueni 210.
 sud 35, *judecată, sentință, comisie de judecată, judecătorie.*
 suhari 161, *pesmet.*
 sunica (a să) 210.
 svoboda (p. 91), *revoluția rusească din 1917.*
 șalincă (p. 97), *broboadă neagră cu ciucuri, tulpan.*
 șărăban 65, *trăsură cu coș de scânduri.*
 șcalic 56, *sticlă de rachiu de 1/4 litru.*
 șerburi 152, *fierturi.*
 șireadă (p. 97), *locul unde se adună flăcăii și fetele duminică; adunarea lor.*
 șinsti, *a bea vin, a împărți vin cu păharul.*
 Șipca 160, *oraș în Bulgaria.*
 șiur (p. 107), *doisprezece colaci care se sfințesc în biserică la înmormântare și la oricare altă împrejurare când se dă de pomână sau e praznic.*
 șip 138, *sticlă, garafă.*
 șleapcă 140, *șapcă.*
 șoibăroi 103.
 știc 162, *baionetă.*
 tăcla 138, *vorbă, glumă, poveste.*
 tăfturi 83.
 tăfti 216.
 Târnova 162, *oraș în Bulgaria.*
 tătarcă 213, *plantă asemănătoare cu do-
vleacul, cu fructul mic și rotund.*
 tipos 138.
 tocmag 170, *tăieșel.*
 toiag (p. 105), *lumânare lungă de ceară în-
vălătucită în formă de roată. Se aprinde la capul mortului.*
 tractir 143, *restaurant, birt, han.*
 trivoji 52, *a tulbura, a deranja.*
 turungiu 106, *roșietic.*
 țârnic (p. 106), *chibrit.*
 vâgzal 17, *gard.*
 vidmă 52, *femeie rea la suflet.*
 visterie 12, *gospodărie bine organizată.*
 vișăitură (p. 99), *broderie.*
 vișăvăi (p. 99), *a broda.*
 voloste 166, *plasă, reședință de plasă.*
 vrăjmaș (p. 107), *drac.*
 zacon 33, *pedeapsă, lege, judecată.*
 zaconi 226, *a pedepsi.*
 zăluzi 87, *a înebuni.*
 zăpas (casă de) 157, *slobod, neocupat, liber.*
 zăplaj 15, *gard de muiele sau de spini.*
 zătri 145, *a omori, a nimici.*